

Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB
Bachelor of Science in Berufsbildung
BSc. Thesis

Gekommen, um zu bleiben?

Empirische Analyse der Transitionsprozesse vom Studium in den Beruf und deren Einfluss auf die Berufslaufbahnen von frisch diplomierten Expertinnen und Experten der Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege NDS HF

Betreuungsperson:

Dr. Fabienne Lüthi

Autor: Joël Zbinden

Immatrikulationsnummer: 19-966-167

Datum der Abgabe: 30. Juni 2023

Abstract

Der zunehmende Fachkräftemangel im Gesundheitswesen betrifft auch die Bereiche der Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege. Die Entwicklung eines Verständnisses darüber, wie in den drei Fachbereichen der Übergang vom Studium in die Arbeitswelt wahrgenommen wird und welchen Einfluss dieser Prozess auf die berufliche Sozialisation und die beruflichen Zukunftsaussichten ausübt, kann dazu beitragen, dem Personalmangel entgegenzuwirken.

Eine erstmalige schweizweite Untersuchung dieser Personengruppe zielt darauf ab, die Transitionsprozesse vom Studium in den Beruf zu analysieren und den Einfluss der beruflichen Sozialisation auf die Zukunftsabsichten frisch diplomierter Expertinnen und Experten aufzuzeigen. Dafür wurden ehemalige Studierende aus der Deutschschweiz befragt und die Daten mit einem quantitativen Forschungsdesign ausgewertet. Dabei kamen Korrelationsanalysen, t-Tests und eine multiple Regressionsanalyse zum Einsatz.

Die Ergebnisse zeigen Zusammenhänge zwischen der Ausbildungszufriedenheit und der Relevanz der erworbenen Kompetenzen mit den Outcomes der beruflichen Sozialisation auf. Zudem werden bei den meisten der erworbenen Kompetenzen signifikante Unterschiede zwischen dem Erwerb und den Anforderungen im Beruf festgestellt. Als zuverlässige Prädiktoren für einen langfristigen Verbleib eignen sich das berufliche Commitment und die Passung zwischen der Person und ihrer aktuellen Arbeitsstelle.

Die gefundenen Resultate verdeutlichen zudem die Bedeutung einer kompetenzorientierten Ausbildung, die sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen, die Passung und das berufliche Commitment der Studierenden fördert.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Fragestellungen und Begründung.....	3
2 Forschungsstand und Hypothesenbildung	4
2.1 Theoretische Grundlage	4
2.2 Ausbildungszufriedenheit.....	6
2.3 Kompetenzen im AIN-Bereich.....	7
2.4 Berufliche Sozialisation.....	10
2.5 Untersuchungsmodell	15
3 Daten und methodisches Vorgehen	16
3.1 Datenerhebung und deskriptive Beschreibung der Stichprobe.....	16
3.1.1 <i>Beschreibung der Stichprobe</i>	16
3.1.2 <i>Repräsentativität der Stichprobe</i>	18
3.2 Fragebogenkonstruktion: Operationalisierung und verwendete Skalen	19
3.2.1 <i>Ausbildungszufriedenheit</i>	19
3.2.2 <i>Arbeitszufriedenheit</i>	19
3.2.3 <i>Berufseinstieg allgemein</i>	20
3.2.4 <i>Commitment</i>	20
3.2.5 <i>Passung</i>	20
3.2.6 <i>Rolle</i>	21
3.2.7 <i>Kompetenzen und Anforderungen</i>	21
3.2.8 <i>Berufliche Zukunftsaussichten</i>	22
3.3 Datensatz.....	22
3.4 Analytische Vorgehensweise	22
4 Resultate	23
4.1 Deskriptive Analysen	23
4.1.1 <i>Retrospektive Faktoren: Ausbildungszufriedenheit und Relevanz der erlernten Kompetenzen</i>	24
4.1.2 <i>Outcomes der beruflichen Sozialisation</i>	26
4.1.3 <i>Prospektive Faktoren: Berufsverweildauer</i>	28
4.2 Hypothesenprüfende Verfahren.....	36
4.2.1 <i>Hypothesen 1 und 2: Analyse retrospektiver Faktoren und Outcomes der beruflichen Sozialisation</i>	36

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

4.2.2	<i>Hypothese 3: Passung der erworbenen Kompetenzen zu den Anforderungen der Arbeitswelt</i>	39
4.2.3	<i>Hypothese 4: Einfluss der Outcomes beruflicher Sozialisation auf die Zukunftsabsichten</i>	43
4.2.4	<i>Endgültiges Untersuchungsmodell</i>	46
5	Diskussion	47
5.1	Limitationen der Arbeit und Forschungsdesiderate	56
5.2	Praktische Implikationen	57
6	Conclusio	58
	Literaturverzeichnis	61
	Anhang A – Fragebogen	69
	Selbstständigkeitserklärung	74

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Interaktionstheoretisches-biographisches Modell beruflicher Sozialisation von Heinz (1995)	5
Abbildung 2: Arbeitsprozesse und Kompetenzen im Überblick (OdASanté, 2019).....	8
Abbildung 3: Untersuchungsmodell	15
Abbildung 4: Letzter Abschluss vor der tertiären Pflegeausbildung	17
Abbildung 5: Art des Abschlusses, der für eine Aufnahme ins NDS qualifizierte	18
Abbildung 6: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den theoretischen Bildungsanbieter einem Kollegen oder einer Kollegin empfehlen?	25
Abbildung 7: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den praktischen Bildungsanbieter einem Kollegen oder einer Kollegin empfehlen?	25
Abbildung 8: Mittelwerte der Arbeitszufriedenheit und des Berufseinstieges geordnet nach NDS-Bereich.....	27
Abbildung 9: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in zwei Jahren noch im aktuellen Beruf arbeiten? – Antwort geordnet nach Fachgebiet.....	29
Abbildung 10: Ich möchte auch in fünf Jahren noch in meinem aktuellen Beruf arbeiten.	30
Abbildung 11: Beabsichtigte Zehnjahres-Berufsverweildauer geordnet nach Fachbereich ..	31
Abbildung 12: Geplante Aus- oder Weiterbildung nach Geschlecht.....	36
Abbildung 13: Individuelle Unterschiede in der Passung der Kompetenzen zwischen der Aneignung im Studium und der Anforderung durch die Arbeitswelt	43
Abbildung 14: Endgültiges Untersuchungsmodell	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Zusammensetzung der Stichprobe nach Fachrichtung und Geschlecht	17
Tabelle 2:	Welches waren die wichtigsten Herausforderungen, die Sie beim Berufseinstieg erlebt haben?	28
Tabelle 3:	Kategoriensystem zur Auswertung der offenen Antwortform	32
Tabelle 4:	Häufigkeitstabelle der Antworten aus der Fragekategorie: «Für einen langfristigen Verbleib im Beruf, sind in folgenden Aspekten Verbesserungen nötig»	34
Tabelle 5:	Geplante Aus- oder Weiterbildung in den nächsten 5 Jahren	35
Tabelle 6:	Mittelwerte, Standardabweichungen, Skalenreliabilitäten und bivariate Korrelationen der Untersuchungsvariablen	38
Tabelle 7:	Mittelwerte, Standardabweichungen, Mittelwertunterschiede und Effektstärken der erlernten Kompetenzen zwischen Studium und Anforderungen der Arbeitswelt	41
Tabelle 8:	Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Prädiktion der beabsichtigten Fünfjahres-Berufsverweildauer durch die Outcomes der beruflichen Sozialisation, kontrolliert durch den Fachbereich und das Geschlecht.....	45

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
AIN	Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege
Aufl.	Auflage
BBG	Berufsbildungsgesetz
BBT	Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
BSc.	Bachelor of Science
bzw.	Beziehungsweise
CAS	Certificate of Advanced Studies
DAS	Diploma of Advanced Studies
Dipl.	Diplomiert
DN II	Diplomniveau II (Berufstitel)
EBA	Eidgenössisches Berufsattest
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
et al.	Et alii / und andere
FaGe	Fachmann / Fachfrau Gesundheit EFZ
FH	Fachhochschule
GDK	Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz
HF	Höhere Fachschule
Kap.	Kapitel
MAS	Master of Advanced Studies
MiVo	Mindestvorschriften
MSc.	Master of Science
NDS	Nachdiplomstudium / Nachdiplomstudiengänge
OdA	Organisation der Arbeitswelt
PhD	Philosophiae Doctor
SAMW	Schweizerische Akademien der medizinischen Wissenschaften
SBFJ	Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
SRK	Schweizerisches Rotes Kreuz
Tbl.	Tabelle
TREE	Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben (Panel-Studie)
vgl.	Vergleiche
z. B.	Zum Beispiel

1 Einleitung

Das letzte Jahrhundert ist in der Schweiz geprägt von positiven Entwicklungen der allgemeinen Hygiene, der Ernährungssituation, der Arbeitsbedingungen, der Schulbildung und in einem hohen Masse auch des medizinischen Fortschrittes. Nicht zuletzt dank diesen Fortschritten stieg die Lebenserwartung der Bevölkerung stetig an. Der demographische Wandel führte zu einer zunehmend älteren Gesellschaft, welche immer mehr Gesundheitsleistungen bezieht. So stieg zwischen 2002 und 2014 in der Akutsomatik der Schweizer Spitäler die Anzahl der Patientinnen und Patienten mit 23.7 % fast doppelt so stark an wie die Bevölkerungszahl. Dies führt dazu, dass das Gesundheitssystem einen immer höheren Anteil an finanziellen und personellen Ressourcen beansprucht (Füglister-Dousse & Widmer, 2016; SAMW, 2019).

Parallel zu den allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen sind folglich auch die Gesundheitsberufe einem stetigen Wandel unterworfen. Die prägendste Veränderung der letzten Jahrzehnte ereignete sich in diesem Zusammenhang 1999, als die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) entschied, die Gesundheitsberufe in die neugeschaffene nationale Bildungssystematik zu überführen. Der Entscheid der GDK war zentral für die schweizerische Entwicklung in diesem Bereich. Wurden die Pflegeausbildungen bis anhin durch das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) reglementiert, waren sie nun dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) angegliedert, welches 2013 ins Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) integriert wurde (Mühlherr, 2007; SBFI, 2018a). Mit der Eingliederung ins BBT und später ins SBFI unterstanden die Pflegeberufe nun dem Berufsbildungsgesetz und wurden schlussendlich mit dessen Reform im Jahre 2004 endgültig in die gesamtschweizerische Bildungssystematik überführt. Damit wurde die Grundlage geschaffen, bestehende Berufe zu reformieren und neue Ausbildungen zu gestalten. Diese Umgestaltung führte dazu, dass die Berufsabschlüsse im Gesundheitssystem nun national und international vergleichbar sind und mit ihrer hohen Durchlässigkeit interessierten Personen auf allen Bildungsstufen den Zugang zum Pflegebereich ermöglichen (SBFI, 2018a; Schäfer et al., 2013).

Als generalistische Ausbildungen wurden 2004 auf Sekundarstufe II die berufliche Grundbildung zum Fachmann bzw. zur Fachfrau Gesundheit (FaGe) EFZ sowie die zweijährige Ausbildung zur Assistentin bzw. zum Assistenten Gesundheit und Soziales EBA eingeführt (Mühlherr, 2007; SBFI, 2016; Trede et al., 2017). Auf Niveau der Tertiärstufen entstanden an den höheren Fachschulen die Studiengänge zum dipl. Pflegefachmann bzw. zur dipl. Pflegefachfrau HF und an den Fachhochschulen die Bachelor- sowie Masterstudiengänge in Pflegewissenschaften. Diese wurden mit dem Ziel etabliert, den Bedarf an wissenschaftlich ausgebildeten Fachkräften zu decken (Schaffert et al., 2015). Dem Mangel an hochspezialisiertem Personal in der Branche wurde mit einem breiten Weiterbildungsangebot begegnet. Mit der

Einführung des neuen Berufsbildungsgesetzes 2004 (BBG; SR 412.10) wurden in den Gesundheitsberufen die Weiterbildungen der Weiterbildungsstufe I sistiert und auf der Tertiärstufe B als Nachdiplomstudiengänge (NDS) bzw. höhere Fachprüfungen und auf Tertiärstufe A als CAS, DAS oder MAS neu definiert. Im Jahr 2009 starteten darauf die ersten NDS der drei Fachrichtungen Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege (AIN) (SBFI, 2021). Neben den Bildungsgängen «Pflege HF» fallen auch die NDS der drei Fachrichtungen in die Zuständigkeit der höheren Fachschulen. Sie sind als berufsorientierte Weiterbildung definiert, die den Teilnehmenden eine Spezialisierung und Vertiefung im gewünschten Gebiet ermöglichen und einen Pflegeabschluss auf Tertiärstufe A oder B voraussetzen (SBFI, 2016, 2021). Die NDS AIN sind in der Verordnung des eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung über Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungsgängen und NDS der höheren Fachschulen geregelt und beruhen auf einem Rahmenlehrplan (MiVo-HF, SR; 412.101.61, OdASanté, 2019). Dieser wird durch die Organisation OdASanté entwickelt und regelt den Titel sowie die Bezeichnung der Bildungsgänge. Weiter werden darin das Berufsprofil und die zu erreichenden Kompetenzen festgelegt sowie die Qualifikationen, auf denen die Bildungsgänge aufbauen (SBFI, 2021).

Zusammen mit der anhaltenden Immigration von Fachkräften aus dem Ausland führten die neuen Strukturen zu einem Wachstum des Pflegepersonals. Der nationale Versorgungsbericht zum Gesundheitspersonal in der Schweiz zeigt so zwischen 2012 und 2019 eine Zunahme von 13.5 % beim Pflege- und Betreuungspersonal (Merçay et al., 2021). Dementsprechend nehmen auch die erworbenen Abschlüsse auf Tertiärstufe A und B seit ihrer Einführung stetig zu. Zwischen 2012 und 2019 stieg die Zahl der Abschlüsse auf Tertiärstufe A und B von rund 1800 auf 3000 pro Jahr an (Merçay et al., 2021). Hingegen zeigen sich die Abschlüsse auf NDS-Stufe zwischen den Jahren 2015 und 2019 mit um die 460 Abschlüssen im Jahr stabil (OdASanté, o. D.). Trotz des Aufwärtstrends bei den Berufsabschlüssen zeichnet sich für die Zukunft eine Akzentuierung des bereits bestehenden Fachkräftemangels ab. Laut Hochrechnungen für den Kanton Zürich nehmen sowohl die Anzahl der Pflegefälle (+12.1 %) als auch die Anzahl der Pflegetage (+4.6 %) in Zukunft zu (Kanton Zürich, 2017). Dementsprechend prognostizieren Merçay et al. (2021) für die Schweiz einen zusätzlichen Bedarf von 36'500 Pflegefachpersonen bis zum Jahr 2029, davon 15'900 mit Ausbildung auf Tertiärstufe. Eine weitere Studie beziffert den Fachkräftemangel in den Pflegeberufen für das Jahr 2040 auf 39'500 fehlende Personen (PWC, 2022). Auch die GDK und OdASanté (2016) halten fest, dass die Abschlüsse des Jahres 2014 nur 43 % des geschätzten jährlichen Nachwuchsbedarfs bis 2025 auf den Tertiärstufen abdecken können.

Um gegen den Fachkräftemangel anzukommen, wurden im nationalen Versorgungsbericht für die Gesundheitsberufe von 2009 die Handlungsfelder «Personalgewinnung», «Ausbildung», «Personalerhaltung» sowie «Personaleinsatz» definiert (GDK & OdASanté, 2009). Wie die

nachfolgenden Versorgungsberichte der Jahre 2016 und 2021 aufzeigen, sind diese vier Handlungsebenen nach wie vor relevant (GDK & OdASanté, 2016; Merçay et al., 2021). In dieser Arbeit sollen in den AIN-Bereichen die Handlungsfelder ‹Ausbildung› und ‹Personalerhaltung› verknüpft und Zusammenhänge bzw. Einflussfaktoren zwischen dem Transitionsprozess vom Studium in den Beruf und den zukünftigen beruflichen Laufbahnen aufgezeigt werden.

1.1 Fragestellungen und Begründung

Die Ursachen des Fachkräftemangels sind vielseitig; einen grossen Faktor stellen dabei die Berufsaustritte von Pflegefachpersonen dar. Zahlen von 2013 zeigen, dass über 45 % der Personen, die über eine Pflegeausbildung verfügen, nicht mehr im Beruf arbeiten (Lobsiger et al., 2016). Auch Schaffert et al. (2015) stellen in ihrer Untersuchung fest, dass sich die Hälfte der befragten Pflegefachpersonen einen Verbleib im Beruf nur vorstellen können, wenn sich die Bedingungen ändern. Wie Merçay et al. (2016) festhalten, zeigen diese Ergebnisse gut auf, dass eine alleinige Erhöhung der Ausbildungszahlen nicht ausreicht, ohne dass geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Verweildauer im Beruf zu erhöhen. Die Autoren und Autorinnen definieren demzufolge den Berufseinstieg und die Ausbildung als Teile von Handlungsfeldern, in welchen Massnahmen umgesetzt werden müssen, um den Bedarf an Gesundheitspersonal in Zukunft sicherzustellen (Merçay et al., 2021).

Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden und sich akzentuierenden Personalknappheit und der persistierend hohen Ausstiegsquote aus dem Pflegeberuf wird in dieser Arbeit angestrebt, die Bereiche der ‹Ausbildung› und des ‹Personalerhaltung› zusammen zu untersuchen. Konkret hat die Arbeit zum Ziel, den Transitionsprozess vom Studium in den Beruf von frisch diplomierten Expertinnen bzw. Experten der Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege NDS abzubilden und zu analysieren. Vor dem Hintergrund beruflicher Sozialisationstheorien richtet sich der Fokus dabei auf die Passung von Person und Beruf (*Person–Occupation Fit*), Person und Arbeit (*Person–Job Fit*), die Arbeitszufriedenheit, die berufliche Verbundenheit und die Rollenklarheit der Absolventinnen und Absolventen bis zwei Jahre nach Abschluss des NDS. Es sollen die Zusammenhänge und Einflussfaktoren zwischen der Qualität bzw. Relevanz der im Studium erworbenen Kompetenzen für die berufliche Praxis, den Outcomes der beruflichen Sozialisation und den Absichten für die zukünftigen beruflichen Laufbahnen der frisch diplomierten Expertinnen und Experten der AIN - Bereiche beschrieben sowie analysiert werden. Es wird erwartet, dass die Analyse der Daten aufzeigt, dass die Ausbildungszufriedenheit und die Relevanz der erworbenen Kompetenzen mit den Outcomes der beruflichen Sozialisation zusammenhängen und diese wiederum die Zukunftsabsichten der ehemaligen Studierenden beeinflussen.

Aus den formulierten Erkenntnisinteressen und den beschriebenen Problemstellungen, die aktuell im Berufsfeld des Gesundheitssystems zu finden sind, werden in der vorliegenden Arbeit folgende Leitfragen bearbeitet:

1. Wie hängen die Ausbildungszufriedenheit und die Relevanz der im NDS erworbenen Kompetenzen mit der beruflichen Sozialisation (Passung, Arbeitszufriedenheit, Commitment, Rollenklarheit, erlebter Berufseinstieg) zusammen?
2. Wie hängen die Aspekte der beruflichen Sozialisation (Passung, Arbeitszufriedenheit, Commitment, Rollenklarheit, erlebter Berufseinstieg) mit den beruflichen Zukunftsabsichten zusammen?
3. Unterscheiden sich die im NDS erworbenen Kompetenzen von den Anforderungen, welche die Arbeitswelt an die frisch diplomierten Experten bzw. Expertinnen NDS AIN HF stellt?

Für die Bearbeitung der Fragestellungen wird zuerst eine Auseinandersetzung mit den relevanten theoretischen Aspekten vorgenommen und es werden vier Hypothesen gebildet (vgl. Kap. 2). Anschliessend werden die erhobenen Daten zusammen mit der Stichprobe, den verwendeten Skalen und dem methodischen Vorgehen differenziert beschrieben (vgl. Kap. 3). Weiter werden die Daten mittels deskriptiver und hypothesenprüfender Verfahren ausgewertet und beschrieben (vgl. Kap. 4) und im Kontext aktueller Literatur diskutiert sowie die praktischen Implikationen und Forschungsdesiderate aufgezeigt (vgl. Kap. 5). Abschliessend werden die relevantesten Erkenntnisse zusammengeführt und erläutert (vgl. Kap. 6).

2 Forschungsstand und Hypothesenbildung

Für die Fundierung der Forschungsfragen wird in diesem Kapitel zuerst eine grundlegende Theorie in Form eines Modells beschrieben. Darauf aufbauend werden Bezüge zu den Fragestellungen hergestellt und differenziert beschrieben sowie Hypothesen abgeleitet.

2.1 Theoretische Grundlage

Die Transition von der Schule ins Erwerbsleben stellt für Jugendliche eine herausfordernde Entwicklungsaufgabe dar (Neuenschwander & Nägele, 2014; Singer et al., 2014). Doch auch erwachsene Personen erfahren den Wechsel von der Ausbildung ins Berufsleben als ein einschneidendes Erlebnis, welches mit Sozialisationsprozessen verbunden ist und einen entscheidenden Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung hat (Benz-Gydat, 2015). Dementsprechend ist auch der Übergang vom NDS zum «dipl. Experten bzw. zur dipl. Expertin AIN NDS HF» vielschichtig und das berufliche Gelingen von mehreren Faktoren abhängig. Um

diese Transition und das in den Forschungsfragen formulierte Erkenntnisinteresse zu beschreiben, wird auf das Konstrukt der beruflichen Sozialisation zurückgegriffen. Als grundlegendes theoretisches Hintergrundmodell eignet sich dafür das interaktionistisch-biographische Modell zur beruflichen Sozialisation, wie es von Heinz (1995) beschrieben wird.

Das Modell von Heinz (1995) (vgl. Abb. 1) verdeutlicht, dass die berufliche Sozialisation unterschiedlichen Einflussbeziehungen und Wechselwirkungen unterliegt. Die Arbeitsanforderungen werden subjektiv wahrgenommen und gedanklich sowie emotional verarbeitet, bevor sie in Arbeitshandlungen umgesetzt werden. Gleichzeitig beeinflussen die Arbeitsanforderungen die beruflichen Handlungskompetenzen, welche wiederum in Wechselwirkung mit der beruflichen Identität bzw. dem beruflichen Commitment stehen. Dieses hat Auswirkungen auf die subjektive Wahrnehmung sowie die gedankliche und emotionale Verarbeitung und darüber auf das Arbeitshandeln, welches auf die Berufsbiographie wirkt.

Abbildung 1: Interaktionstheoretisches-biographisches Modell beruflicher Sozialisation von Heinz (1995)

In traditionellen strukturfunktionalistischen Sozialisationstheorien, wie beispielsweise von Talcott Parsons und Emile Durkheim beschrieben, wird Sozialisation als Übertragung gesellschaftlicher Regeln, Werte und Normen ins Innere des Individuums gesehen. Die zu übertragenden Aspekte sind in Form von Rollen bzw. Rollenerwartungen objektiviert, welche durch die Personen internalisiert werden und zum Ziel haben, Persönlichkeiten auszubilden, die in das soziale System integriert sind (Helsper, 2004; Hurrelmann & Bauer, 2019).

Im Gegensatz dazu wird aus dem interaktionstheoretischen-biografischen Modell beruflicher Sozialisation von Heinz (1995) sowie den zugrunde liegenden Theorien klar, dass die beschriebenen Sozialisationsprozesse nicht als eine rein mechanische Verinnerlichung von Qualifikationen, Rollenerwartungen und Handlungsnormen verstanden werden. Als sozialisationstheoretische Grundlage für das Modell von Heinz (1995) diente der symbolische Interaktionismus von Georg Herbert Mead. Dieser versteht Sozialisation als einen Prozess, der in der Auseinandersetzung mit den Erwartungen bedeutsamer Anderer geschieht (Scherr, 2016). Zusätzlich liegt der Fokus beim Modell von Heinz (1995) auf den Wahrnehmungen sowie

Emotionen des Individuums im Sozialisationsprozess. Dadurch wird in dem Modell auch der Ansatz berücksichtigt, dass die teils widersprüchlichen Erwartungen und Erfahrungen im Sozialisationsprozess von Personen nicht ohne deren kognitive und emotionale Eigenaktivität verarbeitet werden können (Scherr, 2016). Das Individuum nimmt damit eine aktive Rolle in der eigenen beruflichen Sozialisation ein, im Sinne von Hurrelmanns Konzept des «produktiv realitätsverarbeitenden Subjektes». Die Sozialisation wird dabei als ein dynamischer Prozess gesehen, welcher sowohl von der inneren als auch der äusseren Realität abhängig ist und dem Individuum eine aktive und gestaltende Rolle zuspricht (Hurrelmann & Bauer, 2019). Durch die Auseinandersetzung mit den äusseren sozialen Gegebenheiten und materiellen Dingen übernimmt das Individuum soziale Rollen, Werte, Haltungen und Verhaltensweisen und spiegelt diese mit den eigenen Anlagen und Konstitutionen (Clement, 2020).

Neben der Vertiefung in den verschiedenen Aspekten der beruflichen Sozialisation wird folgend auf die Ausbildungszufriedenheit und die Bedeutung der Kompetenzen im Berufsfeld der AIN eingegangen.

2.2 Ausbildungszufriedenheit

Der Begriff der Ausbildungszufriedenheit ist in seiner Struktur auf dem Konstrukt der Arbeitszufriedenheit begründet und weist dementsprechend viele Parallelen dazu auf (Martsch & Thiele, 2017; Stalder, 2003). Die Ausbildungszufriedenheit ist eine kognitiv-evaluative Einstellung zur aktuellen Ausbildungssituation durch das Individuum und weist einen Zusammenhang zur Ausbildungsqualität auf (Thiele, 2016). Personen in Ausbildung messen verschiedenen Aspekten der Ausbildung eine unterschiedliche Wertigkeit zu und beurteilen diese dementsprechend, wobei die Beurteilung positiv, negativ oder neutral ausfallen kann. Dabei werden individuelle Vor- und Nachteile, angenehme und weniger angenehme Aspekte der Ausbildung sowie die Ausbildungsrealität mit den eigenen Anforderungen und Erwartungen abgeglichen. Die Summe aller individuellen Beurteilungen ergibt schliesslich die Ausbildungszufriedenheit (Martsch & Thiele, 2017; Stalder, 2003; Thiele, 2016). Gemäss Neuenschwander (2011) führt eine hohe Passung zwischen Individuum und Ausbildungsumwelt unter anderem zu Wohlbefinden und Ausbildungszufriedenheit. Diese Aspekte werden wiederum als Determinanten für erfolgreiches Lernen von Schülerinnen und Schülern genannt (Neuenschwander & Hascher, 2003), wobei der erfolgreiche Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten als Prädiktor für eine gelungene berufliche Sozialisation angesehen wird (Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003). Neuenschwander (2011) kommt in seiner Untersuchung zum Ergebnis, dass Personen, die das Gefühl haben, mit ihrer Arbeit einen produktiven Beitrag zu leisten, ebenfalls eine hohe Ausbildungszufriedenheit aufweisen. Demzufolge ist die Ausbildungszufriedenheit eine dynamische, beeinflussbare Grösse, welche sich je nach Anforderung und Kontext der Ausbildung

ändern kann (Kälin et al., 2000). Die Ausbildungszufriedenheit wird als eine allgemeine Einstellung der Auszubildenden zur schulischen und betrieblichen Ausbildung verstanden. Neben den individuellen Einflussfaktoren unterstützen eine vielseitige Arbeit bzw. schulische Umgebung, die pädagogischen Kompetenzen der Lehr- und Berufsbildungspersonen sowie die soziale Unterstützung von Peergroups und Betreuungspersonen die Ausbildungszufriedenheit (Stalder, 2003). Eine Ausbildungsunzufriedenheit wiederum ist auf eine fehlende Passung zwischen den vorgestellten Ausbildungsbedingungen und der tatsächlichen Ausbildungssituation zurückzuführen und kann einen Ausbildungsabbruch begünstigen (Martsch & Thiele, 2017). Weiter identifizieren sich Personen, die mit ihrer Ausbildung unzufrieden sind, weniger stark mit ihrem Beruf, worunter auch die Arbeitsmotivation leidet (Stalder, 2003).

Aufgrund der beschriebenen Zusammenhänge zwischen der Ausbildungszufriedenheit, dem Lernerfolg und der beruflichen Sozialisation wird von folgender Hypothese ausgegangen:

Hypothese 1: Die Ausbildungszufriedenheit hängt mit den Outcomes der beruflichen Sozialisation (Passungen ‹Person–Beruf› [H1a], ‹Person–Arbeit› [H1b], ‹Person–Organisation› [H1c], Rollenklarheit [H1d], erlebter Berufseinstieg [H1e], berufliches Commitment [H1f] und Arbeitszufriedenheit [H1g]) positiv zusammen.

2.3 Kompetenzen im AIN-Bereich

Die Ausrichtung an Handlungskompetenzen hat zum Ziel, die Auszubildenden auf die wachsenden Anforderungen der Wirtschaft und Gesellschaft vorzubereiten. Die Kompetenzorientierung ist dabei eine Charakterisierung des didaktischen Handelns. Lehr-Lernprozesse zielen nicht allein darauf ab, Fachwissen und Inhalte zu vermitteln oder vorgegebene Handlungsabläufe zu verinnerlichen. Durch die Orientierung an Handlungskompetenzen fliessen die Entwicklung von Handlungen, Wissen, Reflexion und Umsetzung ineinander und die Auszubildenden lernen eigenständig, situativ handlungsleitendes Wissen aufzubauen (Euler, 2020). Weinert (2014) versteht in diesem Zusammenhang unter Kompetenzen verfügbare oder erlernbare kognitive Fähig- und Fertigkeiten, um Probleme in unterschiedlichen Situationen lösen zu können. Neben der Kognition braucht es dazu motivationale, volitionale und soziale Bereitschaften und Fähigkeiten. Gemäss Joller-Graf et al. (2014) beinhaltet der Handlungskompetenzbegriff dementsprechend Sach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenzen. Laut den Autoren sind Kompetenzen die Gesamtheit des Wissens und Könnens, welche notwendig sind, um in anforderungsreichen Situationen verantwortungsvoll und situationsgerecht handeln zu können.

Die Handlungskompetenzorientierung findet sich auch bei den NDS der AIN. Im ‹Rahmenlehrplan für Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen Anästhesiepflege, Intensivpflege,

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

Notfallpflege» (OdASanté, 2019) werden für jede Fachrichtung die zentralen Aufgaben und Tätigkeiten beschrieben. Diese werden durch vier Arbeitsprozesse (Arbeitsprozesse 1 bis 4) gegliedert, deren erfolgreiche Bewältigung wiederum spezifische Kompetenzen erfordert.

Wie in Abbildung 2 ersichtlich ist, unterscheidet sich nur der fachspezifische Arbeitsprozess 1 in den jeweiligen Fachrichtungen. In den Arbeitsprozessen 2 bis 4 werden dagegen allgemeine bzw. übergreifende Aspekte des beruflichen Handelns beschrieben. Die Kompetenzen, die jeweils unter den Arbeitsprozessen aufgeführt sind, gelten in unterschiedlicher Ausprägung und Schwierigkeit für den gesamten Verlauf des Studiums.

Um die Aktualität der Handlungskompetenzen im AIN-Bereich zu gewährleisten, werden diese alle sieben Jahre, im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Rahmenlehrplans, durch den Dachverband auf ihre Relevanz überprüft und gegebenenfalls angepasst (OdASanté, 2021; SBFI, 2021).

Abbildung 2: Arbeitsprozesse und Kompetenzen im Überblick (OdASanté, 2019)

	Arbeitsprozess 1 Fachrichtung Anästhesiepflege Anästhesiepflegeprozess	Arbeitsprozess 1 Fachrichtung Intensivpflege Intensivpflegeprozess	Arbeitsprozess 1 Fachrichtung Notfallpflege Notfallpflegeprozess
Fachspezifische Arbeitsprozesse	1.1 Handeln in der präoperativen Phase	1.1 Patientenaufnahme, -übernahme und Situationsanalyse	1.1 Triage
	1.2 Handeln in der intraoperativen Phase	1.2 Pflegerische Interventionen in der Intensivpflege	1.2 Pflegerische Interventionen in der Notfallpflege
	1.3 Handeln in der postoperativen Phase	1.3 Medizin-technische Überwachung und Therapien	1.3 Therapeutische Interventionen in der Notfallpflege
	1.4 Schmerztherapie	1.4 Pharmakologische Therapien	1.4 Kommunikation und Beziehung zu Patienten und Angehörigen
	1.5 Notfallsituationen und Reanimation	1.5 Patiententransporte	1.5 Einsatz von medizinisch-technischen Geräten
	1.6 Einsatz von medizintechnischen Geräten	1.6 Kommunikation und Beziehung zu Patienten und Angehörigen	1.6 Pharmakologische Therapien
	1.7 Kommunikation und Beziehung zu Patienten und Angehörigen		
Allgemeine Arbeitsprozesse	Arbeitsprozess 2 Kooperation und Koordination in der intra- und interprofessionellen Organisation	Arbeitsprozess 3 Selbstmanagement	Arbeitsprozess 4 Wissensmanagement und Berufsentwicklung
	2.1 Intra- und interprofessionelle Kooperation und Koordination	3.1 Selbstsorge	4.1 Evidenzbasiertes Handeln
	2.2 Qualitäts- und Risikomanagement	3.2 Persönliche Entwicklung	4.2 Berufsentwicklung
	2.3 Pflegedokumentation und -administration	3.3 Kommunikation und Gruppendynamik	
	2.4 Ausbilden und Anleiten	3.4 Berufsethik und Recht	

Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) zeigen in ihrer Untersuchung die Bedeutung von bereits vorhandenem Wissen bzw. Kompetenzen bei Berufseintritt für die berufliche bzw.

organisationale Sozialisation auf. Sie beschreiben, dass Personen, die ein grösseres spezifisches und relevantes Vorwissen zum gewählten Beruf besitzen, eine besser verlaufende organisationale Sozialisation erleben. Weiter korreliert das Vorwissen positiv mit der Rollenklarheit und der Aufgabenbewältigung.

In Anlehnung an das Modell zur organisationalen Sozialisation von Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) wird angenommen, dass bereits existierendes berufliches Wissen bzw. berufliche Kompetenzen sich positiv auf die Outcomes der beruflichen Sozialisation auswirken. Die Annahme wird durch die Bedeutung, die die beruflichen Handlungskompetenzen im Modell von Heinz (1995) (vgl. Abb. 1) einnehmen, bestärkt. Je ausgeprägter das vorbestehende Wissen zum Beruf ist, desto besser gelingt demnach die berufliche und organisationale Sozialisation (Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003). Aus dieser Erkenntnis lässt sich folgende Hypothese ableiten:

Hypothese 2: Je relevanter die im NDS erworbenen Kompetenzen für den Berufsalltag eingeschätzt werden, desto höher fallen die Outcomes der beruflichen Sozialisation (Passung ‹Person–Beruf› [H2a], ‹Person–Arbeit› [H2b], ‹Person–Organisation› [H2c], Rollenklarheit [H2d], erlebter Berufseinstieg [H2e], Commitment [H2f], Arbeitszufriedenheit [H2g]) aus.

In ihrer Untersuchung zum Berufseinstieg von Pflegefachpersonen haben Schaffert et al. (2015) nachgewiesen, dass sich die in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen teilweise beträchtlich von den Anforderungen der Arbeitswelt unterscheiden. Die übergeordneten Kompetenzen sind sowohl bei der Pflege HF bzw. FH als auch bei den NDS die gleichen. Obwohl die NDS als Weiterbildungen gelten und sich die Absolventen und Absolventinnen bereits in ihrer Ausbildung zur Pflegefachperson HF bzw. FH notwendige Kompetenzen angeeignet haben, wird davon ausgegangen, dass sie sich mit dem NDS in ein neues Berufsfeld sozialisieren und sich die Kompetenzen dem Berufsfeld entsprechend – zumindest teilweise – neu aneignen müssen. Unter Berücksichtigung dieser Forschungsergebnisse von Schaffert et al. (2015) wird deshalb folgende Hypothese formuliert:

Hypothese 3: Die Kompetenzen (Erkennen gesundheitlicher Probleme von Patienten und Patientinnen [H3a], fachspezifische theoretische Kenntnisse [H3b], Durchführung fachspezifischer Interventionen [H3c], Anwendung von vorhandenem Wissen auf neue Probleme [H3d], selbstverantwortliches Handeln [H3e], Reflexion der Berufspraxis [H3f], intra- und interprofessionelle Zusammenarbeit [H3g], Handeln nach ethischen Prinzipien [H3h], Gebrauch von wissenschaftlichen Erkenntnissen im Berufsalltag [H3i], Verdeutlichung des eigenen Standpunktes

[H3j], Gestaltung einer situationsgerechten Kommunikation zu den Patienten bzw. Patientinnen und deren Angehörigen [H3k]) werden durch die berufliche Praxis signifikant anders gefordert, als sie im NDS durch die Studierenden erworben wurden.

2.4 Berufliche Sozialisation

Im Konzept der beruflichen Sozialisation werden jene Aspekte der Sozialisation zusammengefasst, die das Individuum auf das Erwerbsleben vorbereiten oder die sich durch die Arbeitstätigkeit vollziehen. Durch diesen Prozess werden der Erwerb von Wissen, Können, Fähigkeiten, Haltungen, Werten und Affekten beeinflusst und somit der Mensch als Ganzes verändert (Clement, 2020). Im Kontext der Arbeitswelt wird zwischen beruflicher und organisationaler Sozialisation unterschieden, wobei die organisationale Sozialisation ein Teilgebiet der beruflichen Sozialisation darstellt und sich die beiden Konstrukte gegenseitig beeinflussen (Neuenschwander & Nägele, 2014; Stalder & Schmid, 2016). Die Interaktion mit der Umwelt und die subjektive Wahrnehmung der Sozialisationsprozesse, wie sie durch das Modell von Heinz (1995) und im Konzept von Hurrelmann und Bauer (2019) beschrieben werden, zeigen sich auch in verschiedenen Theorien der organisationalen Sozialisation (vgl. Ashforth et al., 2007; Bauer et al., 2007; Bauer & Erdogan, 2012; Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003; Stalder & Schmid, 2016). Die beiden Konzepte sind eng miteinander verwandt und korrelieren folglich miteinander. Dabei wird zwischen proximalen und distalen Sozialisationsergebnissen unterschieden. Mit den proximalen Sozialisationsergebnissen wird die unmittelbare Anpassung von neuen Mitarbeitenden beschrieben. Dazu gehören unter anderem eine positiv wahrgenommene Passung und die Klarheit über die eigene Rolle (Bauer et al., 2007; Singer et al., 2014). Distale Sozialisationsergebnisse beziehen sich auf die Arbeitszufriedenheit sowie das betriebliche Commitment (Ashforth et al., 2007). Die proximalen sowie distalen Sozialisationsergebnisse werden nachfolgend als Outcomes bzw. Aspekte der beruflichen Sozialisation gesehen. Für die Analyse der Fragestellungen ist primär der Einfluss der Outcomes der beruflichen Sozialisation auf die berufliche Zukunft der Absolventen bzw. Absolventinnen von Interesse bzw. die Zusammenhänge retrospektiver Faktoren wie die Ausbildungszufriedenheit und die Relevanz der erlernten Kompetenzen für die Outcomes der beruflichen Sozialisation.

Eine vorhandene Passung ist eine zentrale Voraussetzung für positive Lern- und Entwicklungsprozesse sowie Grundlage von individueller Zufriedenheit und persönlichem Wohlbefinden (Düggeli & Neuenschwander, 2015). Dabei kann sie sowohl Folge als auch Ursache beruflicher Sozialisation sein (Bauer & Erdogan, 2012). Als Passung wird dabei die Übereinstimmung zwischen einer Person und ihrer Umwelt verstanden. Im beruflichen Kontext impliziert eine gute Passung, dass die Eigenschaften eines Individuums und die seines Arbeitsumfeldes

aufeinander abgestimmt sind (Stalder & Schmid, 2016). Die Passung zwischen einer Person und ihrer Umwelt ist ein mehrdimensionales Konstrukt, wobei mehrere Untersuchungen darauf hinweisen, dass im Arbeitskontext vor allem die Passungen «Person–Arbeit», «Person–Beruf» und «Person–Organisation» von Bedeutung sind (Kristof-Brown et al., 2005; Vogel & Feldman, 2009).

Mit der Passung «Person–Beruf» wird die Annahme der Berufswahltheorie nach Holland (1959) beschrieben, wonach Personen einen Beruf erlernen, welcher mit ihrem Selbstkonzept kongruent ist. Je höher die Passung zwischen Person und Beruf ist, desto ähnlicher sind sich dementsprechend die Persönlichkeit eines Individuums und die Charakteristika eines Berufsfeldes (Kristof (1996). Holland (1959) postuliert, dass je mehr Wissen Personen zu einem Berufsfeld besitzen, desto adäquatere Entscheidungen können sie in ihrer Berufswahl treffen. Eine hohe Passung zwischen dem Beruf und einer Person führt demnach zu einer hohen Zufriedenheit sowie einer geringeren Kündigungsabsicht und unterstützt die Ausprägung einer beruflichen Identität (Kristof-Brown et al., 2005; Nägele et al., 2017).

Die Passung «Person–Arbeit» beschreibt die Übereinstimmung von einer Person mit ihren spezifischen Aufgaben bzw. Tätigkeiten im Kontext der aktuellen Arbeitsstelle (Kristof, 1996). Im Gegensatz zur Passung «Person–Beruf» werden so die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen sowie Stellen- und Aufgabenprofile innerhalb von Berufen berücksichtigt (Stalder & Schmid, 2016). Dabei werden zwei verschiedene Arten der Passung «Person–Arbeit» unterschieden: die Deckung der Anforderungen einer Arbeitsstelle mit den Kompetenzen (Wissen, Skills, Fähigkeiten) einer Person (*demands–abilities fit*) sowie die Übereinstimmung von den Bedürfnissen einer Person und deren Erfüllung durch die Arbeitsstelle (*needs–supplies fit*) (Kristof-Brown et al., 2005). Eine hohe Ausprägung der Passung «Person–Arbeit» korreliert positiv mit der Arbeitszufriedenheit und dem beruflichen Commitment. Weiter reduziert sich die Absicht, den Beruf zu verlassen, je höher die subjektive Passung «Person–Arbeit» wahrgenommen wird (Kristof-Brown et al., 2005; Lauer & Kristof-Brown, 2001).

Die Passung «Person–Organisation» wird als die Kompatibilität zwischen Individuum und Organisation beschrieben. Eine hohe Passung kann erreicht werden, wenn das Unternehmen und das Individuum in ihren grundlegenden Werten und Zielen übereinstimmen (Kristof, 1996; Stalder & Schmid, 2016). Stehen bei der Passung «Person–Arbeit» Anforderungen und Aufgaben einer bestimmten Stelle im Vordergrund, sind es bei der Passung «Person–Organisation» die Werte, Ziele und Normen eines Unternehmens, welche sich mit jenen des Individuums abgleichen (Lauer & Kristof-Brown, 2001). Selbst- und Fremdselektion führen dazu, dass Personen und Unternehmen bereits bei Eintritt in die Organisation über ähnliche Merkmale verfügen. Individuen mit einer hohen Ausprägung der Passung «Person–Organisation» sind zufriedener mit ihrer Arbeit, haben ein hohes organisationales Commitment und bleiben länger im Beruf (Kristof, 1996; Stalder & Schmid, 2016).

Personen, die dagegen eine negativ wahrgenommene Passung zu ihrer Arbeitsumwelt (‹Person–Beruf›, ‹Person–Arbeit›, ‹Person–Organisation›) erleben, sind geneigter, die Arbeitsstelle zu kündigen (Boon & Biron, 2016). In Untersuchungen mit Jugendlichen haben Nägele und Neuenschwander (2015) festgestellt, dass eine fehlende Passung zu sinkender Motivation, Konflikten im Lehrbetrieb und Lehrvertragsauflösungen führen kann.

Fällt die Passung zwischen einer Person und ihrer beruflichen Umwelt positiv aus, so kann sich das vorteilhaft auf die Arbeitszufriedenheit und die Verbleibensabsicht im Betrieb auswirken und zu einer starken Verbundenheit mit dem Beruf und dem Betrieb sowie zu hohen Arbeitsleistungen führen (Kristof-Brown et al., 2005).

Die Arbeitszufriedenheit wird als die Einstellung von Personen gegenüber ihrer Arbeit und ihrem Arbeitsverhalten definiert, nimmt verschiedene Facetten an und beinhaltet eine motivationale Komponente. Häufig wird sie auf Basis emotionaler Reaktionen, Überzeugungen, rationaler Überlegungen und Meinungen über die Arbeit gebildet, hat einen evaluativen Aspekt und ist wenig stabil im zeitlichen Verlauf (Berg, 2017; Felfe & Six, 2006; Pekruhl & Vogel, 2018). Die Arbeitszufriedenheit stellt eine individuelle Gesamtbewertung der Arbeitssituation dar. Dies ist insofern von Bedeutung, als Individuen das Bedürfnis haben, ihre Arbeit als bedeutsam zu erleben und dadurch ein Gefühl der Zufriedenheit zu erfahren (Pekruhl & Vogel, 2018). Dieser Aspekt kann dazu führen, dass Personen, die sich in unbefriedigenden Arbeitssituationen befinden, ihren Anspruch an die Arbeit senken, um so die subjektiv empfundene Arbeitszufriedenheit aufrechtzuerhalten und sich mit einer nicht optimalen Arbeitssituation zu arrangieren (Kauffeld & Schermuly, 2019a; Sonntag et al., 2012). Die Ausprägung der subjektiv empfundenen Arbeitszufriedenheit wird demnach sowohl vom Individuum als auch durch die Merkmale der Arbeit beeinflusst. Nerdinger (2011) beschreibt so einen partizipativen Führungsstil als unterstützenden Faktor für die Arbeitszufriedenheit. Weitere Aspekte, die positiv mit der Arbeitszufriedenheit korrelieren, sind Tätigkeiten, welche zu einer hohen Selbstwirksamkeit führen und von Personen als bedeutsam eingeschätzt werden (Kauffeld & Schermuly, 2019a). Eine hohe Arbeitszufriedenheit hat vielfältige Auswirkungen. Bei Jugendlichen ist sie ein Indikator für den beruflichen Erfolg sowie für die Absicht, nach der Lehre im Lehrbetrieb zu verbleiben (Nägele & Neuenschwander, 2015). Stalder und Schmid (2016) beschreiben eine hohe Arbeitszufriedenheit als Outcome der betrieblichen Sozialisation, welche das berufliche Commitment begünstigt. Für das Pflegepersonal zeigen Trede et al. (2017) auf, dass die Arbeitszufriedenheit ein Argument dafür ist, ob Pflegefachpersonen im Beruf verweilen oder diesen frühzeitig verlassen. Hingegen kann eine Arbeitsunzufriedenheit das Risiko für einen Burnout erhöhen, das Commitment gegenüber dem Arbeitgeber mindern und zu einer höheren Kündigungsabsicht führen (Kauffeld & Schermuly, 2019b). Verschiedene Studien im Gesundheitsbereich zeigen zudem als Ursache für die Unzufriedenheit von Pflegefachpersonen mit

ihrer Arbeit den geringen Lohn, die Beeinträchtigung des Privatlebens, Erschöpfungsgefühle, die hohe Arbeitsbelastung und das fehlende Mitspracherecht auf. Die Arbeitsunzufriedenheit führt hierbei nicht nur zu einem höheren Risiko für einen Burnout und das Verlassen des Berufsfeldes, sondern es gibt auch Hinweise darauf, dass die Patientensicherheit abnimmt, wenn die Arbeitsbedingungen zu einer Arbeitsunzufriedenheit führen (vgl. Addor et al., 2016; Aiken et al., 2012; Coomber & Louise Barriball, 2007; Negrusa et al., 2021)

Im Gegensatz zur kognitiv geprägten Bewertung der Arbeitszufriedenheit besitzt das Commitment eine stärkere affektive Komponente und ist stabiler über die Zeit (Pekruhl & Vogel, 2018). Allen und Meyer (1990) beschreiben drei unterschiedliche Ebenen von organisationalem Commitment: das affektive Commitment (1), das kalkulatorische Commitment (2) sowie das normative Commitment (3). Die verschiedenen Ebenen verdeutlichen unterschiedliche Ansätze der Bindung von Personen an ein Unternehmen. Beim affektiven (1) Commitment identifizieren sich die Individuen mit den Werten und Zielen einer Organisation. Die Personen möchten in diesem spezifischen Unternehmen arbeiten, weil sich die gemeinsamen Wertvorstellungen überlagern. Auf der Ebene des kalkulatorischen Commitments (2) erfolgt eine Kosten-Nutzen-Analyse zwischen bereits getätigten Investitionen und dem zu erwartenden Nutzen, wenn die Bindung an die Organisation aufrechterhalten bleibt. Auf Ebene des normativen Commitments (3) entsteht die Bindung an die Organisation über eine subjektiv empfundene moralische oder soziale Verpflichtung gegenüber dem Unternehmen. Andererseits können Bindungen auf dieser Ebene auch das Resultat einer Internalisierung von Normvorstellungen durch das Individuum sein (Allen & Meyer, 1990; Felfe et al., 2014; Sonntag et al., 2012). Eine hohe Ausprägung des organisationalen Commitments führt zu einer niedrigeren Fluktuation, einer geringeren Anzahl an Abwesenheitstagen, einem höheren Engagement und einer höheren Arbeitsleistung (Nägele et al., 2017; Sonntag et al., 2012). Neuere Untersuchungen (vgl. Vaterlaus & Zenhäusern, 2018) deuten jedoch darauf hin, dass der Aufbau von organisationalem Commitment durch neue Arbeits- und Organisationsformen zukünftig erschwert wird. Umso bedeutender ist es, dass der Fokus verstärkt auch auf dem beruflichen Commitment liegt (Felfe et al., 2014). Die Konzepte des organisationalen und beruflichen Commitments sind gemäss Berg (2017) und Felfe et al. (2014) eng verwandt und beide mit dem vorgestellten Modell von Allen und Meyer (1990) erklärbar. Es kann davon ausgegangen werden, dass die verschiedenen Formen des Commitments einem gemeinsamen Konstrukt unterliegen, jedoch unterschiedliche Ausprägungen aufweisen. Im Hinblick auf laufbahnbezogene Aspekte wie die Fluktuationsabsicht ist vor allem das affektive berufliche Commitment von Bedeutung, welches unter anderem als zuverlässiger Prädiktor für die Arbeitszufriedenheit gilt (Keller & Stalder, 2012).

Ein weiteres Ergebnis der erfolgreichen beruflichen und organisationalen Sozialisation ist die Rollenklarheit. Individuen verfügen über eine ausgeprägte Rollenklarheit, wenn sie die eigenen Aufgaben kennen, wissen, was sie wann erledigen müssen und in der Lage sind, Prioritäten zu setzen (Stalder & Schmid, 2016). Je klarer definiert Beschäftigte ihre eigene Rolle an der aktuellen Arbeitsstelle wahrnehmen, desto höher wird die Zufriedenheit mit der Arbeit, die Passung «Person–Arbeit» und das Commitment wahrgenommen. Zusätzlich vermindert eine ausgeprägte Rollenklarheit die Absicht zu kündigen (Bauer et al., 2007). Dem interaktionistischen Sozialisationsverständnis (vgl. Clement, 2020; Hurrelmann & Bauer, 2019) folgend fördert auch das proaktive Verhalten von Individuen die Rollenklarheit. Neue Rollen müssen in diesem Sinn mit den eigenen Haltungen, Werten und Fähigkeiten abgeglichen und vereinbart werden (Ashforth et al., 2007; Stalder & Schmid, 2016). Personen, die ihre Rolle als klar definiert wahrnehmen, fühlen sich selbstwirksamer und erbringen höhere Leistungen. Dagegen weisen Angestellte, die ihre Rolle als unklar und widersprüchlich wahrnehmen, ein höheres Burnout-Risiko auf, sind tendenziell unzufriedener mit ihrer Arbeit und engagieren sich dementsprechend weniger stark für ihren Beruf und die Organisation, in welcher sie tätig sind (Bauer & Erdogan, 2012; Neuenschwander & Nägele, 2014). Für die Schweiz zeigen Schaffert et al. (2015) auf, dass Pflegefachpersonen HF ein Jahr nach ihrer Ausbildung in der Regel bereits über eine ausgeprägte Rollenklarheit verfügen. In der Folgestudie wird darauf verwiesen, dass Personen die in den Beruf als Pflegefachmann bzw. Pflegefachfrau HF einsteigen und über eine Vorbildung als FaGe verfügen, eine höhere Rollenklarheit aufweisen als dipl. Pflegefachpersonen ohne entsprechende Vorbildung (Schaffert et al., 2021). Die ehemaligen Studierenden der NDS verfügen bereits über ein Pflegediplom auf Tertiärstufe (z. B. Pflege HF, Pflege FH) sowie über entsprechende Berufserfahrung im Gesundheitsbereich. Dem Argument von Schaffert et al. (2021) folgend wird davon ausgegangen, dass die Absolventinnen bzw. Absolventen der NDS eine hohe Rollenklarheit aufweisen.

Unter der theoriegeleiteten Annahme, dass eine hohe Ausprägung der Outcomes der beruflichen Sozialisation (Berufseinstieg, Arbeitszufriedenheit, Passungen, berufliches Commitment) zu einer verlängerten Berufsverweildauer führt, wird folgende Hypothese postuliert:

Hypothese 4: Die Outcomes der beruflichen Sozialisation (Passung «Person–Beruf» [H4a], Passung «Person–Arbeit» [H4b], Passung «Person–Organisation» [H4c], Rollenklarheit [H4d], erlebter Berufseinstieg [H4e], berufliches Commitment [H4f], Arbeitszufriedenheit [H4g]) haben einen signifikanten Einfluss auf die beabsichtigte Berufsverweildauer.

2.5 Untersuchungsmodell

Mit den formulierten Hypothesen wird postuliert, dass die Ausbildungszufriedenheit sowie die praktische Relevanz der erworbenen Kompetenzen positiv mit den Outcomes der beruflichen Sozialisation korrelieren. Weiter wird davon ausgegangen, dass Differenzen zwischen den in der Ausbildung erworbenen Kompetenzen und den Anforderungen der Arbeitswelt an diese Kompetenzen vorliegen. Ebenfalls wird die Vermutung aufgestellt, dass die Outcomes der beruflichen Sozialisation einen signifikanten Einfluss auf die beabsichtigte Berufsverweildauer haben. In Abbildung 3 ist das Untersuchungsmodell aufgezeigt. Die postulierten Korrelationen sind als zweiseitige Pfeile zwischen den Variablen dargestellt. Der einseitig gerichtete Pfeil zwischen den Aspekten der beruflichen Sozialisation und den beruflichen Zukunftsabsichten stellt einen angenommenen Kausalzusammenhang dar. Die Ausbildungszufriedenheit und das Kompetenzprofil (erworbene Kompetenzen, Relevanz der erworbenen Kompetenzen) bedürfen einer rückblickenden Einschätzung und werden folglich als retrospektive Faktoren aufgeführt. Im Gegensatz dazu werden die Einschätzungen der beabsichtigten Berufsverweildauer unter prospektiven Faktoren geführt.

Abbildung 3: Untersuchungsmodell

3 Daten und methodisches Vorgehen

Ein Teil der Daten wurde bereits im Rahmen einer Arbeit des Moduls «EMP1» an der eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung genutzt, welche die Zusammenhänge der wahrgenommenen Passung mit der Arbeitszufriedenheit und dem beruflichen Commitment frisch diplomierter Experten bzw. Expertinnen der AIN-Bereiche analysiert (Vögele, 2022). Da die Datenerhebung bis nach Abschluss der Modularbeit dauerte, ist das nun verwendete Datenset durch den Einbezug weiterer Personen in die Stichprobe ergänzt.

3.1 Datenerhebung und deskriptive Beschreibung der Stichprobe

Die Datenerhebung fand in dem Zeitraum vom 10. Dezember 2021 bis zum 22. Januar 2022 statt. Es wurden sämtliche Deutschschweizer Fachhochschulen angeschrieben, die NDS in allen drei Fachrichtungen (AIN) anbieten. Von den sechs kontaktierten Schulen nahmen fünf an der Datenerhebung teil. Aus Datenschutzgründen wurde der Link zur Onlineumfrage durch die höheren Fachschulen an die ehemaligen Studierenden versendet. Eingeschlossen in die Untersuchung sind die Absolventinnen bzw. Absolventen der AIN-Studiengänge der Abschlussjahre 2021, 2020 sowie Dezember 2019. Abgesehen vom Abschlussjahrgang erfolgte keine weitere Selektion der Stichprobe. Der Fragebogen wurde an 510 Personen versendet. Über inaktive E-Mail-Adressen oder nicht zugestellte Umfragelinks liegen keine Informationen vor. Mit dem Ausfüllen des Fragebogens haben 265 Personen begonnen, davon haben ihn 196 abgeschlossen, was einer Rücklaufquote von 38.5 % entspricht. Von 161 Teilnehmenden wurde der Fragebogen komplett ausgefüllt.

3.1.1 Beschreibung der Stichprobe

Die bereinigte Stichprobe ($N = 196$) besteht aus 56 Personen (28.6 %) mit einem Abschluss in der Fachrichtung Anästhesiepflege, 76 Personen (38.8 %) aus der Intensivpflege und 64 Personen (32.7 %) aus der Notfallpflege. Tabelle 1 zeigt die Zusammensetzung der Stichprobe nach Fachrichtung und Geschlecht. Dabei zeigt sich ein Frauenanteil von 81.1 % in den Fachrichtungen insgesamt. Innerhalb der Fachrichtungen weist die Anästhesiepflege mit 33.9 % den höchsten Männeranteil auf, gefolgt von der Notfallpflege mit 16.6 % und der Intensivpflege mit 7.9 %.

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe nach Fachrichtung und Geschlecht

			weiblich	männlich	divers
Fachrichtung	Anästhesiepflege	Anzahl	36	19	1
		% von Fachrichtung	64.3 %	33.9 %	1.8 %
		% der Gesamtzahl	18.4 %	9.7 %	0.5 %
	Notfallpflege	Anzahl	53	10	1
		% von Fachrichtung	82.8 %	15.6 %	1.6 %
		% der Gesamtzahl	27.0 %	5.1 %	0.5 %
	Intensivpflege	Anzahl	70	6	0
		% von Fachrichtung	92.1 %	7.9 %	0.0 %
		% der Gesamtzahl	35.7 %	3.1 %	0.0 %
Gesamt	Anzahl	159	35	2	
	% der Gesamtzahl	81.1 %	17.9 %	1.0 %	

Bemerkung: N = 196

Das Alter der Absolventen bzw. Absolventinnen liegt im Mittelwert bei 31.4 Jahren ($SD = 5.94$, $N = 196$). Von den befragten Personen haben 5.2 % ihr Studium 2019 abgeschlossen, 39.2 % 2020 und 55.7 % 2021 ($N = 194$).

Abbildung 4 zeigt die Abschlüsse vor der Teilnahme an einer tertiären Pflegeausbildung (z. B. Pflege HF/FH, Diplomniveau (DN) II) auf. Insgesamt haben 77 Personen (40.3 %) eine berufliche Grundbildung als FaGe EFZ absolviert, 66 Personen (34.5 %) haben einen allgemeinbildenden Abschluss auf Sekundarstufe II (z. B. gymnasiale Matur, Fachmittelschule oder Abitur in Deutschland) und 34 Personen (17.8 %) schlossen ein anderes EFZ ab. Es gaben 14 Personen (7.3 %) an, über einen anderen Abschluss zu verfügen. Dabei handelt es sich mehrheitlich um Abschlüsse, welche zu einer altrechtlichen Pflegeausbildung qualifizieren, wie ein 10. Schuljahr, oder um sonstige Abschlüsse im Pflegebereich (Diplomniveau I, Pflegehelfer/in SRK). Einzelne Personen haben jedoch auch einen Hochschulabschluss erworben oder ein Studium begonnen, bevor sie mit der Pflegeausbildung angefangen haben.

Abbildung 4: Letzter Abschluss vor der tertiären Pflegeausbildung

Bemerkung: N = 191

In Abbildung 5 sind die Abschlüsse ersichtlich, welche die Befragten zur Teilnahme an einem NDS qualifizierten. Dabei gaben 131 Personen (66.8 %) an, ein Pflege-HF-Diplom erworben zu haben, 20 Personen (10.2 %) haben ein Abschluss als Pflege FH (BSc.), 14 Personen

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

(7.1 %) können einen altrechtlichen Abschluss vorweisen (z. B. DN II, Allgemeine Krankenpflege) und 19 Personen (9.7 %) besitzen ein im Ausland erworbenes, vom SRK anerkanntes Pflegediplom. Von den Teilnehmenden gaben 12 Personen (6.1 %) einen anderen Abschluss an, der sie zur Aufnahme eines NDS qualifizierte (z. B. dipl. Rettungssanitäter bzw. Rettungssanitäterin HF).

Abbildung 5: Art des Abschlusses, der für eine Aufnahme ins NDS qualifizierte

Bemerkung: $N = 191$

Von den ehemaligen Studierenden der AIN-Studiengänge arbeiten aktuell 191 Personen (97.5 %) noch im gelernten NDS-Bereich. Von diesen 191 Personen haben je sieben eine Zusatzfunktion im Management (z. B. Gruppenleitung) oder im Fach (z. B. Pflegeexperte bzw. Pflegeexpertin) und 17 Personen eine Zusatzfunktion in der Berufsbildung (z. B. Berufsbildner bzw. Berufsbildnerin). Von den weiteren Befragten ist eine Person nicht mehr berufstätig, zwei Personen sind im Mutterschaftsurlaub und zwei Personen arbeiten in einem anderen Beruf. Des Weiteren arbeiten 161 Personen (82.1 %) noch in derselben Organisation, in welcher sie das NDS abgeschlossen haben. Von den 196 Teilnehmenden arbeiten 183 Personen (93.4 %) mit einem Arbeitspensum zwischen 80 und 100 %, 11 Personen (5.6 %) mit einem Pensum zwischen 50 und 79 % und eine Person mit einem Pensum zwischen 30 und 49 % ($N = 195$).

3.1.2 Repräsentativität der Stichprobe

Von zwei der fünf höheren Fachschulen liegen die Daten aller Personen vor, die im Untersuchungszeitraum ihr NDS abgeschlossen haben. Von den Absolventinnen bzw. Absolventen der beiden Schulen haben 29.5 % einen Abschluss in der Fachrichtung Anästhesiepflege und je 35.3 % im Bereich der Notfall- bzw. Intensivpflege. Es zeigt sich über alle Fachrichtungen einen Frauenanteil von 82.8 %. Innerhalb der Fachrichtungen weist auch hier die Anästhesiepflege mit 31.5 % den höchsten Männeranteil auf. Das Alter der ehemaligen Studierenden liegt im Mittelwert bei 34 Jahren ($SD = 5.78$).

3.2 Fragebogenkonstruktion: Operationalisierung und verwendete Skalen

Der verwendete Fragebogen (vgl. Anhang A) wurde auf Grundlage validierter Skalen entwickelt und auf die Eigenheiten der NDS und auf die Fragestellungen angepasst. Einzelne soziodemographische Items wurden neu formuliert. Die verwendeten Konzepte wurden anhand mehrerer Items operationalisiert. Dieses Vorgehen reduziert die Messfehler und erhöht die Reliabilität sowie Validität der Daten. Durch die Verwendung sechsstufiger Skalen wurde zudem bei der Beantwortung der Fragen eine Tendenz zur Mitte verhindert (Döring & Bortz, 2016). Im Rahmen der Arbeit für das Modul «EMP1» wurde eine erste Version der Umfrage im Dezember 2021 mit dipl. Experten bzw. Expertinnen AIN HF pilotiert. Die daraufhin vorgenommenen Anpassungen aufgrund der Rückmeldungen betrafen primär Formulierungen der Items zur beruflichen Realität der Befragten. Inhaltliche Änderungen mussten nicht vorgenommen werden (Vögele, 2022).

3.2.1 Ausbildungszufriedenheit

Die Ausbildungszufriedenheit wurde mit vier Items erhoben. Die Fragen wurden adaptiert aus dem Fragebogen der Schweizer Jugendlängsschnittstudie TREE («Transition von der Erstausbildung ins Erwerbsleben») (TREE, 2008) sowie der Untersuchung über Laufbahntscheidungen von Fachfrauen und Fachmännern Gesundheit von Trede und Schweri (2012) entnommen. Beispiele für die erfragten Items sind: «Während des NDS war ich im Allgemeinen zufrieden mit meiner Ausbildung», «das Studium würde ich sofort weiterempfehlen» und «Meine Betreuungsperson hatte stets ein offenes Ohr für meine Anliegen und Fragen». Die Teilnehmenden konnten ihre Einschätzungen auf einer sechsstufigen Antwortskala (1 = «trifft gar nicht zu» bis 6 = «trifft völlig zu») vornehmen. Die interne Konsistenz der vier Fragen ist Cronbachs $\alpha = .88$. Bei zwei zusätzlichen Fragen zur Ausbildungszufriedenheit wurde die Wahrscheinlichkeit erfragt, mit welcher die ehemaligen Studierenden den theoretischen sowie praktischen Bildungsanbieter weiterempfehlen würden. Die dafür verwendete Skala reichte von 0 («äusserst unwahrscheinlich») bis 10 («äusserst wahrscheinlich»).

3.2.2 Arbeitszufriedenheit

Die Arbeitszufriedenheit wurde mit acht Items aus dem Fragebogen «Allgemeine Arbeitszufriedenheit» von Fischer und Lück (2014) ermittelt. Beispiele für die erfragten Items sind «Meine Arbeit ist wirklich interessant und befriedigend», «Meine Arbeit macht mir wenig Spass, aber man sollte nicht allzu viel erwarten» und «Ich bin mit der Arbeitsbelastung zufrieden». Die erhobenen Items wurden durch die Teilnehmenden anhand einer sechsstufigen Antwortskala (1 = «trifft gar nicht zu» bis 6 = «trifft völlig zu») eingeschätzt. Die interne Konsistenz der Skala ist Cronbachs $\alpha = .82$.

3.2.3 *Berufseinstieg allgemein*

Eine allgemeine Einschätzung zum erlebten Berufseinstieg wurde mit sieben Items erhoben. Diese wurden aus dem Fragebogen der Untersuchung «Berufslaufbahnen und Berufsrollen in der Pflege aus der Sicht von Berufseinsteigenden» von Schaffert et al. (2015) adaptiert und weisen eine interne Konsistenz von Cronbachs $\alpha = .69$ auf. Die Antworten wurden auf einer sechsstufigen Antwortskala (1 = «trifft gar nicht zu» bis 6 = «trifft völlig zu») erfasst. Beispielimitems sind «Die Übernahme der hohen Verantwortung war beim Berufseinstieg eine Herausforderung», «Ich wurde im Studium gut auf die berufliche Realität als dipl. Experte bzw. Expertin NDS AIN HF vorbereitet», «Die Eingliederung ins Team als frisch dipl. Experte bzw. Expertin AIN NDS HF fiel mir leicht» und «Ich fühlte mich plötzlich auf mich allein gestellt». Zusätzlich wurde eine Frage als Freitext formuliert und für eine weitere wurde eine Skala von 0 («problemlos») bis 10 («schwierig») verwendet.

3.2.4 *Commitment*

Das berufliche Commitment wurde mit fünf Items, die aus dem Fragebogen «Commitment Organisation, Beruf und Beschäftigungsform (COOB)» von Felfe et al. (2014) sowie vom Projekt «Sozialisationsprozess beim Übergang in den Lehrbetrieb (SOLE)» von Neuenschwander und Nägele (2014) entnommen wurden, untersucht. Die Items wurden durch die Teilnehmenden mittels sechsstufiger Antwortskala (1 = «trifft gar nicht zu» bis 6 = «trifft völlig zu») eingeschätzt. Beispielimitems sind «Gerade diesen Beruf auszuführen ist mir wichtig», «Ich könnte mir auch gut vorstellen, in einem anderen Beruf zu arbeiten» und «Ich denke, dass ich meine Wertvorstellungen in meiner jetzigen Tätigkeit verwirklichen kann». Die interne Konsistenz der Skala ist Cronbachs $\alpha = .84$.

3.2.5 *Passung*

Der Passungstheorie folgend wurde das Konstrukt der Passung mittels der Konstellationen «Person–Beruf», «Person–Organisation» sowie «Person–Arbeit» erhoben (vgl. Kristof-Brown et al., 2005; Lauver & Kristof-Brown, 2001; Stalder & Schmid, 2016). Alle Items wurden durch die Teilnehmenden mittels sechsstufiger Antwortskala (1 = «trifft gar nicht zu» bis 6 = «trifft völlig zu») eingeschätzt.

Die Passung «Person–Beruf» wurde mit sieben Items gemessen, die von Berg (2017), Heine mann und Rauner (2008) sowie Nägele und Neuenschwander (2015) abgeleitet sind. Beispielhafte Items sind «Mein Beruf ist wesentlicher Bestandteil meiner Person», «Mein Beruf bereichert mein Leben» und «Ich passe zu meinem Beruf». Die interne Konsistenz der Skala ist Cronbachs $\alpha = .79$.

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

Die Passung «Person–Arbeit» wurde mit sechs Items von Brkich et al. (2002) und Lauver und Kristof-Brown (2001) erhoben. Beispielitems sind «Meine Fähigkeiten stimmen mit meinen aktuellen beruflichen Anforderungen überein», «Ich bin sicher, es gibt einen Beruf, der besser zu meinen Fähigkeiten passt» und «Mein aktueller Beruf motiviert mich». Die interne Konsistenz der Skala ist Cronbachs $\alpha = .81$

Die Passung «Person–Organisation» wurde mit vier Items von Maier und Woschée (2008) sowie Lauver und Kristof-Brown (2001) gemessen. Beispielitems sind «Eigentlich könnte ich genauso gut für ein anderes Unternehmen arbeiten, solange die Tätigkeit vergleichbar wäre», «Ich bin bereit, mich mehr als nötig zu engagieren, um zum Erfolg des Unternehmens beizutragen» und «Meine Wertvorstellungen und die meines Arbeitgebers sind sehr ähnlich». Die interne Konsistenz der Skala ist Cronbachs $\alpha = .68$.

3.2.6 *Rolle*

Die Sicht der Teilnehmenden auf ihre Rolle bzw. die Rollenklarheit und Rollenkonflikte wurden mit fünf Items erhoben, welche alle aus der Untersuchung von Schaffert et al. (2015) abgeleitet wurden. Beispielitems sind «Ich weiss genau, wie weit meine Befugnisse als dipl. Experte bzw. Expertin AIN HF reichen», «Bei meiner Arbeit werden widersprüchliche Anforderungen gestellt» und «Es gibt klare Ziele für meine Aufgabe als dip. Experte bzw. Expertin AIN HF». Eingeschätzt wurden die Aussagen mittels sechsstufiger Antwortskala (1 = «trifft gar nicht zu» bis 6 = «trifft völlig zu»). Die Skala ist reliabel bei Cronbachs $\alpha = .74$.

3.2.7 *Kompetenzen und Anforderungen*

Die elf Items zur Erfassung der Kompetenzen und Anforderungen beruhen auf dem Fragebogen von Schaffert et al. (2015). Aus den Curricula der Pflege-HF- sowie Pflege-FH-Ausbildungen und der Erhebung von Hochschulabsolventinnen bzw. Hochschulabsolventen des SBFI (SBFI, 2018b) wurden durch die Autoren elf Kenntnisse und Fähigkeiten zusammengetragen, die für Pflegeabsolventen bzw. Pflegeabsolventinnen relevant sind (Schaffert et al., 2015). Für die vorliegende Arbeit wurden diese mit dem Rahmenlehrplan der drei hier behandelten NDS (OdASanté, 2019) abgeglichen und teilweise an die Eigenheiten der Fachrichtungen angepasst. Die Teilnehmenden wurden aufgefordert, mittels sechsstufiger Antwortskala (1 = «überhaupt nicht» bis 6 = «in sehr hohem Masse») einzuschätzen, inwiefern sie sich die formulierte Kompetenz im Studium angeeignet haben und in welchem Ausmass diese in ihrer jetzigen Arbeit gefordert wird. Beispielhafte Items sind «Fähigkeit zu selbstverantwortlichem Handeln», «Fähigkeit, eine situationsgerechte Kommunikation mit den Patienten bzw. Patientinnen und den Angehörigen zu gestalten» und «Fähigkeit, anderen den eigenen Standpunkt zu verdeutlichen».

Weiter wurde mit vier Items der Nutzen der erlernten Kompetenzen und Fähigkeiten durch eine sechsstufige Antwortskala (1 = «trifft gar nicht zu» bis 6 = «trifft völlig zu») erhoben. Beispiele von Items sind hier «Das Wissen, welches in der höheren Fachschule vermittelt wird, entspricht dem neusten Stand der Praxis», «Während des Studiums lernte ich, wie ich theoretisches Wissen in beruflichen Situationen konkret anwenden kann» und «Dank der erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten bin ich in der Lage, die zukünftigen Entwicklungen (Bsp. Digitalisierung, Bevölkerungswachstum, lebenslanges Lernen) in meinem Berufsfeld zu meistern». Die interne Konsistenz ist Cronbachs $\alpha = .66$.

3.2.8 Berufliche Zukunftsaussichten

Die beruflichen Zukunftsaussichten der Teilnehmenden wurden mittels sechs Items erhoben. Diese sind von Heinemann und Rauner (2008) sowie Schaffert et al. (2015) adaptiert oder wurden für die Befragung neu konzipiert. Die Items unterscheiden sich zwischen Freitext, sechsstufiger Antwortskala (1 = «trifft gar nicht zu» bis 6 = «trifft völlig zu») sowie nominalen Antwortkategorien. Beispielitems sind «Ich möchte auch in fünf Jahren noch in meinem Beruf arbeiten» und «Ich habe vor innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Aus- oder Weiterbildung zu absolvieren».

3.3 Datensatz

Der Datensatz wurde mithilfe des Onlineumfragetools *LimeSurvey* erhoben. Die Daten wurden bereits bei der Erhebung vollständig anonymisiert und erlauben weder Rückschlüsse auf die Teilnehmenden noch auf die höheren Fachschulen oder die Institutionen, an welchen die Teilnehmenden angestellt sind bzw. waren. Die in den offenen Antwortkategorien genannten Institutionen werden in der vorliegenden Arbeit anonymisiert beschrieben.

3.4 Analytische Vorgehensweise

Die Analyse der erhobenen Daten erfolgte mittels *IBM SPSS Statistics*. Die Tabellen sind in SPSS erstellt und wurden anschliessend mit Excel bearbeitet. Die verwendeten Skalen wurden mehrheitlich als sechsstufige Likert-Skala konstruiert und gelten folglich als intervallskaliert (Döring & Bortz, 2016).

Die deskriptiven Analysen erfolgen anhand der Darstellung der Skalenmittelwerte und Standardabweichungen. Die Reliabilitätsprüfung der Items wird mit Cronbachs α umgesetzt. Um relevante Aspekte zu kontextualisieren, werden Mittelwertunterschiede mithilfe von t-Tests und einfaktoriellen ANOVAs analysiert sowie die Effektstärken (r , η^2) beschrieben. Für die Korrelationsprüfung von zwei nominalen Variablen werden, unter Beachtung der standardisierten Residuen, Chi-Quadrat-Tests (χ^2) durchgeführt und die Effektstärke mittels Cramérs V

beschrieben. Die qualitativen Antworten aus der offenen Antwortkategorie werden in Anlehnung an Kuckartz (2010) und Schreier (2014) mittels inhaltlich strukturierender Inhaltsanalyse ausgewertet. Für die Prüfung auf Zusammenhänge zwischen nominal- und intervallskalierten Variablen wird der Eta-Koeffizient (η) verwendet (Benninghaus, 2007; Tachtsoglou & König, 2017).

Hinsichtlich der hypothesenprüfenden Verfahren für Hypothese 1 und 2 werden die Zusammenhänge intervallskalierter, normalverteilter Variablen mittels Korrelationsanalysen nach Bravais-Pearson analysiert.

Die Prüfung der in Hypothese 3 postulierten Unterschiede zwischen dem Ausmass, in welchem spezifische Kompetenzen im NDS erworben wurden, und dem Umfang, in dem diese nun durch die Arbeitswelt gefordert werden, erfolgt durch die Berechnung von t-Tests bei paarigen (abhängigen) Werten. Für die gefundenen Mittelwertunterschiede werden die Effektstärken nach Cohen (1988) berechnet.

Für die Prüfung der Einflüsse der Outcomes der beruflichen Sozialisation auf die Berufsverweildauer in Hypothese 4 wird eine multiple lineare Regression berechnet. Das Modell wird sowohl im Hinblick auf das Geschlecht als auch im Hinblick auf den NDS-Bereich angewandt.

4 Resultate

4.1 Deskriptive Analysen

Folgend werden die erhobenen Variablen bzw. Skalen deskriptiv ausgewertet. Dazu werden einzelne Variablen deskriptiv dargestellt sowie Tests für die Mittelwerte durchgeführt. Die Ergebnisse werden anhand verschiedener Merkmale der Stichprobe beschrieben. Die Mittelwerte, Standardabweichungen und Reliabilitäten der verwendeten Skalen sind in Tabelle 6 (vgl. Kap. 4.2.1) aufgeführt. Die Antworten aus den offenen Fragekategorien werden mittels inhaltsanalytischen Verfahrens ausgewertet und dargestellt. Dem Untersuchungsmodell folgend werden zu Beginn des Kapitels die deskriptiven Analysen der retrospektiven Faktoren (Ausbildungszufriedenheit und Relevanz der erlernten Kompetenzen) beschrieben, anschliessend werden die Untersuchungen zu den Outcomes der beruflichen Sozialisation (Berufseinstieg, Arbeitszufriedenheit, Passungen, Commitment und Rollenklarheit) und die Analysen zu den prospektiven Faktoren (beabsichtigte Berufsverweildauer und berufliche Zukunftsabsichten) dargestellt.

4.1.1 *Retrospektive Faktoren: Ausbildungszufriedenheit und Relevanz der erlernten Kompetenzen*

Zu den erhobenen retrospektiven Faktoren gehören die Ausbildungszufriedenheit sowie die Einschätzung der ehemaligen Absolventen bzw. Absolventinnen darüber, wie relevant die gelernten Kompetenzen für ihre aktuelle Berufstätigkeit sind.

Diese Einschätzung der Teilnehmenden dazu, wie relevant die im Studium erlernten Kompetenzen für die berufliche Praxis sind, wurde mit vier Items operationalisiert. Die Variable weist einen Mittelwert von $M = 4.33$ ($SD = .66$) auf, bei einer internen Konsistenz von Cronbachs $\alpha = .66$ (vgl. Tbl. 6).

Die Variable aus den vier Items, welche die Ausbildungszufriedenheit operationalisieren, weist einen Mittelwert von $M = 4.74$ ($SD = .91$) und eine Skalenreliabilität von Cronbachs $\alpha = .88$ auf (vgl. Tbl. 6). Weiter wurden die Teilnehmenden zu ihrer Einschätzung des theoretischen sowie praktischen Bildungsanbieters befragt. Auf einer zehnstufigen Skala (0 = «äusserst unwahrscheinlich» bis 10 = «äusserst wahrscheinlich») gaben die Befragten an, ob sie die jeweilige Institution weiterempfehlen würden. Für die Einschätzung des theoretischen Bildungsanbieters (höhere Fachschule) liegt der Mittelwert bei $M = 7.09$ ($SD = 2.43$), für den praktischen Bildungsanbieter (Spital) liegt der Mittelwert bei $M = 7.35$ ($SD = 2.43$). Bei der Analyse hinsichtlich der einzelnen Fachrichtungen wird in Abbildung 6 ersichtlich, dass der theoretische Bildungsanbieter von den Anästhesiepflegenden ($M = 7.29$, $SD = 2.70$) am besten eingeschätzt wird, gefolgt von den Intensivpflegenden ($M = 7.08$, $SD = 2.35$) und den Notfallpflegenden ($M = 6.92$, $SD = 2.30$). Die Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA zeigt jedoch keinen signifikanten Mittelwertunterschied zwischen den drei Fachrichtungen ($F(2, 193) = .33$, $p = .72$).

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

Abbildung 6: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den theoretischen Bildungsanbieter einem Kollegen oder einer Kollegin empfehlen?

Bemerkung: Anästhesiepflege: $N = 56$, Intensivpflege: $N = 76$, Notfallpflege: $N = 64$. Kasten mit blauem Balken = mittlere 50 % der Antworten, waagerechter Strich im Kasten = Median, 50 % liegen darüber, 50 % darunter, Kreuz im Kasten = Mittelwert, senkrechter Strich unterhalb des Kastens = untere 25 %, Punkte am unteren Ende = «Ausreisser», senkrechter Strich oberhalb des Kastens = obere 25 %. Skala: zehnstufige Antwortskala (1 = «äusserst unwahrscheinlich» bis 10 = «äusserst wahrscheinlich»)

Die Zufriedenheit mit dem praktischen Bildungsanbieter, wie in Abbildung 7 dargestellt, zeigt ein ähnliches Bild. Die Anästhesiepflegenden ($M = 7.75$, $SD = 2.39$) äusserten sich am zufriedensten, gefolgt von den Intensivpflegenden ($M = 7.26$, $SD = 2.41$) und den Notfallpflegenden ($M = 7.11$, $SD = 2.47$). Die Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA zeigt auch hier keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Mittelwerten der einzelnen Gruppen ($F(2, 193) = 1.123$, $p = .33$).

Abbildung 7: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den praktischen Bildungsanbieter einem Kollegen oder einer Kollegin empfehlen?

Bemerkung: Anästhesiepflege: $N = 56$, Intensivpflege: $N = 76$, Notfallpflege: $N = 64$. Kasten mit blauem Balken = mittlere 50 % der Antworten, waagerechter Strich im Kasten = Median, 50 % liegen darüber, 50 % darunter, Kreuz im Kasten = Mittelwert, senkrechter Strich unterhalb des Kastens = untere 25 %, Punkte am unteren Ende = «Ausreisser», senkrechter Strich oberhalb des Kastens = obere 25 %. Skala: zehnstufige Antwortskala (1 = «äusserst unwahrscheinlich» bis 10 = «äusserst wahrscheinlich»)

4.1.2 Outcomes der beruflichen Sozialisation

Die berufliche Sozialisation wird anhand der Outcomes Rollenklarheit, Passung (‹Person–Arbeit›, ‹Person–Beruf›, ‹Person–Organisation›), berufliches Commitment, Arbeitszufriedenheit und Berufseinstieg beschrieben. Die dafür verwendeten Skalen sind sechsstufig skaliert (1 = ‹trifft gar nicht zu› bis 6 = ‹trifft völlig zu›).

In Tabelle 6 (vgl. Kap. 4.2.1) wird ersichtlich, dass von den Outcomes die Rollenklarheit den höchsten Mittelwert ($M = 4.60$, $SD = .61$) aufweist, bei einer internen Konsistenz von Cronbachs $\alpha = .74$. Gefolgt von der Passung ‹Person–Beruf› ($M = 4.58$, $SD = .66$) mit einer Skalenreliabilität von Cronbachs $\alpha = .79$. Die Passung ‹Person–Arbeit› weist einen Mittelwert von $M = 4.39$ ($SD = .69$) auf mit einer internen Konsistenz von Cronbachs $\alpha = .81$. Die niedrigsten Mittelwerte bei den Outcomes der beruflichen Sozialisation weisen das berufliche Commitment ($M = 3.79$, $SD = .94$, $\alpha = .84$) und die Passung ‹Person–Organisation› ($M = 3.49$, $SD = .77$, $\alpha = .68$) auf.

Die Arbeitszufriedenheit weist über alle Fachgebiete einen Mittelwert von $M = 4.28$ ($SD = .78$) und eine Skalenreliabilität von Cronbachs $\alpha = .82$ auf. Die Betrachtung der Arbeitszufriedenheit auf Ebene der Fachbereiche ist in Abbildung 8 ersichtlich. Dabei zeigt sich, dass beim Fachbereich der Anästhesiepflegenden der höchste Mittelwert für die Arbeitszufriedenheit festgestellt werden konnte ($M = 4.54$, $SD = .75$), gefolgt vom Fachbereich der Intensivpflege ($M = 4.03$, $SD = .78$) und der Notfallpflege ($M = 4.03$, $SD = .81$). Die Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA zeigt einen signifikanten Mittelwertunterschied zwischen den Fachbereichen der Anästhesie- und der Notfallpflege ($F(2, 192) = 6.826$, $p = < .001$, 95 %-CI [.18 - .84]). Die Effektstärke entspricht mit $\eta^2 = .07$ einem mittleren Effekt (Cohen, 1988). Zwischen den weiteren Mittelwerten zeigen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede.

Der erlebte Berufseinstieg weist einen Mittelwert von $M = 4.41$ ($SD = .64$) auf, bei einer internen Konsistenz von Cronbachs $\alpha = .69$. In Abbildung 8 sind die Mittelwerte der verschiedenen Fachbereiche dargestellt. Die Notfallpflegenden ($M = 4.54$, $SD = .64$) scheinen dabei den Berufseinstieg am positivsten eingeschätzt zu haben, gefolgt von den Anästhesiepflegenden ($M = 4.45$, $SD = .74$) und den Intensivpflegenden ($M = 4.27$, $SD = .55$). Eine einfaktorielle ANOVA zeigt für den erlebten Berufseinstieg einen signifikanten Mittelwertunterschied zwischen den Mittelwerten der Fachbereiche Notfallpflege und Intensivpflege ($F(2, 192) = 3.408$, $p = .03$, 95 %-CI [.02 - .53]). Der Mittelwertunterschied weist eine schwache Effektstärke von $\eta^2 = .03$ auf (Cohen, 1988). Zwischen den weiteren Mittelwerten zeigen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede.

Abbildung 8: Mittelwerte der Arbeitszufriedenheit und des Berufseinstieges geordnet nach NDS-Bereich

Bemerkung: Anästhesiepflege: $N = 56$, Intensivpflege: $N = 75$, Notfallpflege: $N = 64$. Skala: sechsstufige Antwortskala. Mittelwerte sind oberhalb der Balken aufgeführt.

Weiter sind in Tabelle 6 (vgl. Kap. 4.2.1) die Korrelationen der Outcomes der beruflichen Sozialisation untereinander dargestellt. Am stärksten korrelieren die Passung «Person–Arbeit» und das berufliche Commitment miteinander ($r = .82, p < .001$), gefolgt von der Passung «Person–Arbeit» mit der Arbeitszufriedenheit ($r = .75, p < .001$) und dem beruflichen Commitment mit der Arbeitszufriedenheit ($r = .73, p < .001$). Ebenfalls starke Korrelationseffekte weist die Arbeitszufriedenheit sowohl mit der Passung «Person–Organisation» als auch mit der Passung «Person–Beruf» auf ($r = .53, p < .001$). Die Passung «Person–Beruf» korreliert ebenfalls stark mit dem beruflichen Commitment ($r = .59, p < .001$) und der Passung «Person–Arbeit» ($r = .669, p < .001$). Neben den Zusammenhängen innerhalb der Outcomes der beruflichen Sozialisation korrelieren alle Outcomes ebenfalls signifikant mit der beabsichtigten Fünfjahres-Berufsverweildauer. Starke Korrelationseffekte mit der Fünfjahres-Berufsverweildauer weisen so das berufliche Commitment ($r = .70, p < .001$), die Passung «Person–Arbeit» ($r = .70, p < .001$), die Arbeitszufriedenheit ($r = .64, p < .001$) sowie die Passung «Person–Beruf» ($r = .52, p < .001$) auf.

Um den erlebten Berufseinstieg aus Sicht der Teilnehmenden differenziert analysieren zu können, wurden die ehemaligen Absolventinnen und Absolventen gebeten, die wichtigsten Herausforderungen beim Berufseinstieg stichwortartig festzuhalten. Auf die Frage wurden von 134 Personen insgesamt 290 Antworten gegeben, wovon 26 von der Analyse ausgeschlossen wurden. Die gültigen 254 Antworten sind in Tabelle 2 nach Themengebieten strukturiert. Die

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

mit 48 Nennungen (19 % der Antworten) am häufigsten genannte Herausforderung beim Berufseinstieg sind die hohen Anforderungen, welche die ehemaligen Studierenden erleben. Diese stellen sie einerseits an sich selbst, andererseits wird es durch die Befragten auch so wahrgenommen, dass ihr Arbeitsumfeld höhere Anforderungen an sie stellt als während des Studiums. Am zweithäufigsten wurde die Zunahme der Verantwortung mit 46 Nennungen (18 % der Antworten) angegeben; diese wurde vor allem auf die Übernahme von neuen Aufgaben, die mit der neuen Rolle als dipl. Expertin bzw. dipl. Experte AIN einhergehen, zurückgeführt (Übernahme der Schichtleitung, steigende Komplexität der betreuten Patienten bzw. Patientinnen). Der Rollenwechsel vom Studierenden bzw. von der Studierenden hin zur Expertin bzw. zum Experten wurde ebenfalls als Herausforderung angesehen und 30-mal genannt (12 % der Antworten). Die COVID-19-Pandemie wurde mit 24 Nennungen (9 % der Antworten) ebenfalls als Herausforderung beim Berufseinstieg wahrgenommen. In der Lage zu sein, sich selbstständig neues Wissen und neue Fähigkeiten anzueignen, wurde ausserdem 11-mal als Herausforderung angegeben (4 % der Antworten).

Tabelle 2: Welches waren die wichtigsten Herausforderungen, die Sie beim Berufseinstieg erlebt haben?

	Nennungen	Nennungen in %
Hohe Anforderungen	48	19 %
Zunahme der Verantwortung	46	18 %
Rollenwechsel	30	12 %
Zeitlicher Druck/hohe Arbeitsbelastung	25	10 %
COVID-19	24	9 %
Integration ins Team	23	9 %
Arbeitsorganisation	18	7 %
Begleitung von Studierenden	18	7 %
Selbstständig neues Wissen bzw. Können aneignen	11	4 %
Wissen und Fähigkeiten nach dem NDS beibehalten	6	2 %
Abweichung zwischen Studium und Praxis	5	2 %

Bemerkung: N = 134. 290 gültige Antworten. Offene Antwortkategorie mit stichwortartiger Aufzählung.

4.1.3 Prospektive Faktoren: Berufsverweildauer

Hinsichtlich ihrer kurzfristigen Laufbahnentscheidung gaben über alle Fachrichtungen hinweg je 42 Personen (26.1 %) an, mit einer Wahrscheinlichkeit von 61 bis 81 % bzw. 81 bis 100 % in den nächsten zwei Jahren im Beruf bleiben zu wollen. Darüber hinaus sind sich 41 Personen (25.5 %) zwischen 41 und 60 % sicher, dass sie auch in zwei Jahren noch in ihrem aktuellen Beruf arbeiten. Des Weiteren sind sich 14 befragte Personen (8.7 %) zwischen 21 und 40 %

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

sicher und 22 Teilnehmende (13.7 %) zu weniger als 20 % sicher, dass sie in zwei Jahren noch in ihrem gelernten NDS-Beruf arbeiten werden.

Abbildung 9 zeigt die beabsichtigte Berufsverweildauer der nächsten zwei Jahre geordnet nach den Fachgebieten. Dabei wird ersichtlich, dass sich 18 Teilnehmende (36 %) der Anästhesiepflegenden zwischen 81 und 100 % sicher sind, in zwei Jahren noch in dem Beruf zu arbeiten, bei den Notfallpflegenden gaben dies 12 Teilnehmende (23.5 %) an und auch bei den Intensivpflegenden wurde dies von 12 Teilnehmenden (20 %) erwähnt. Ein Viertel der Notfallpflegenden (13 Personen, 25.5 %) sind sich zu weniger als 20 % sicher, in zwei Jahren noch in ihrem Beruf zu arbeiten. Bei den Intensivpflegenden tätigten dagegen ein Zehntel (6 Personen, 10 %) und bei den Anästhesiepflegenden 3 Teilnehmende (6 %) diese Aussage.

Abbildung 9: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in zwei Jahren noch im aktuellen Beruf arbeiten? – Antwort geordnet nach Fachgebiet

Bemerkung: Anästhesiepflege: $N = 50$, Intensivpflege: $N = 60$, Notfallpflege: $N = 51$. TN = Teilnehmende. Lesebeispiel: 6 % (3 TN) der Anästhesiepflegenden sind sich zu weniger als 20 % sicher, in zwei Jahren noch im aktuellen Beruf zu arbeiten.

Bezüglich der mittelfristigen Berufsverweildauer antworteten auf einer sechsstufigen Skala (1 = «trifft überhaupt nicht zu» bis 6 = «trifft voll und ganz zu») 20 % der Teilnehmenden auf die Frage, ob sie in fünf Jahren noch in ihrem jetzigen Beruf arbeiten möchten, mit «trifft voll und ganz zu». Darüber hinaus antworteten 22 % mit «trifft zu» und 36 % mit «trifft eher zu» ($N = 161$, $M = 4.28$, $SD = 1.26$). In Abbildung 10 ist die beabsichtigte Fünfjahres-Berufsverweildauer

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

anhand der Fachbereiche strukturiert. Im Bereich der Anästhesiepflege können sich 86 % («trifft eher zu», «trifft zu», «trifft voll und ganz zu») der Teilnehmenden vorstellen, in fünf Jahren noch in ihrem Beruf zu arbeiten, hingegen gaben 14 % («trifft eher nicht zu», «trifft nicht zu», «trifft überhaupt nicht zu») an, in fünf Jahren voraussichtlich nicht mehr in der Anästhesiepflege zu arbeiten ($N = 50$, $M = 4.54$, $SD = 1.16$). Im Fachgebiet der Intensivpflege können sich 77 % vorstellen und 23 % eher nicht vorstellen, in fünf Jahren noch im Beruf zu verweilen ($N = 60$, $M = 4.2$, $SD = 1.31$). Von den Notfallpflegenden gaben 72.5 % an, mittelfristig im Beruf verweilen zu wollen und 27.5 % antworteten, in fünf Jahren eher oder sicher nicht mehr auf der Notfallpflege arbeiten zu wollen ($N = 51$, $M = 4.12$, $SD = 1.28$).

Die Berechnung einer einfaktoriellen ANOVA weist keine signifikante Unterscheidung der Mittelwerte zwischen den Fachgebieten ($F(2,158) = 1.62$, $p = .2$) auf.

Abbildung 10: Ich möchte auch in fünf Jahren noch in meinem aktuellen Beruf arbeiten.

Bemerkung: Anästhesiepflege: $N = 50$, Intensivpflege: $N = 60$, Notfallpflege: $N = 51$

Die Unterscheidung der Ergebnisse zur beabsichtigten Fünfjahres-Berufsverweildauer nach Geschlecht zeigt, dass sich Frauen ($M = 4.40$, $SD = 1.16$) eher vorstellen können, in fünf Jahren noch im gelernten NDS-Beruf arbeiten zu können als Männer ($M = 3.78$, $SD = 1.54$). Ein t-Test für das Geschlecht zeigt dabei einen signifikanten Unterschied der Mittelwerte ($t(158) = 3.66$, $p = .04$, 95 %-CI[.03 – 1.21]) mit einer mittleren Effektstärke nach Cohen (1988) von $r = .5$. Für die Berechnung wurde das Item «Geschlecht» in eine dichotome Variable (weiblich/männlich) umcodiert.

Hinsichtlich eines längerfristigen Verbleibes im Beruf können sich 86.3 % der frisch diplomierten Expertinnen und Experten vorstellen, auch in zehn Jahren noch in ihrem gelernten NDS-

Beruf zu arbeiten. Gleichzeitig gaben jedoch 65.8 % der Teilnehmenden an, dass sich für einen Verbleib im Beruf die aktuelle Situation im Pflegebereich ändern muss ($N = 161$). Abbildung 11 zeigt die Einschätzung der Befragten bezüglich der beabsichtigten Zehnjahres-Berufsverweildauer in Relation zu ihrem Fachbereich. Der Fachbereich der Anästhesiepflege weist mit 34 % die prozentual höchste Quote an Befragten auf, welche sich unter den aktuellen Rahmenbedingungen vorstellen können, auch in zehn Jahren noch in dem Beruf zu arbeiten. Unter den Intensivpflegenden liegt diese Quote bei 18.3 % und bei den Notfallpflegenden bei 9.8 %. Des Weiteren würden 70.6 % der Notfallpflegenden in zehn Jahren immer noch gern in ihrem Fachbereich arbeiten, können sich einen Verbleib jedoch nur vorstellen, wenn sich die aktuelle Situation in der Pflege ändert. Bei den Intensivpflegenden stimmten dieser Aussage 70 % und bei den Anästhesiepflegenden 56 % zu. Die Quote der Personen, welche aus dem Beruf aussteigen wollen oder bereits ausgestiegen sind, ist bei den Notfallpflegenden mit 19.6 % am höchsten, gefolgt von den Intensivpflegenden mit 11.7 % und den Anästhesiepflegenden mit 10 %.

Mit einem Chi-Quadrat-Test kann ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen dem Fachbereich und der Absicht, auch in zehn Jahren noch im Beruf zu bleiben, nachgewiesen werden ($\chi^2(4) = 10.483, p = .03$). Der Zusammenhang weist eine schwache Effektstärke auf bei Cramér's $V = .18$. Anästhesiepflegende gaben signifikant häufiger an, unter den aktuellen Bedingungen auch in zehn Jahren noch in ihrem aktuellen Beruf bleiben zu wollen, als erwartet werden würde, wenn kein Zusammenhang zwischen den Variablen besteht. Alle anderen Residuen sind nicht signifikant.

Abbildung 11: Beabsichtigte Zehnjahres-Berufsverweildauer geordnet nach Fachbereich

Bemerkung: Anästhesiepflege: $N = 50$, Notfallpflege: $N = 51$, Intensivpflege: $N = 60$

Um die Antworten der Teilnehmenden zu kontextualisieren und differenzieren, wurden die Befragten gebeten, die wichtigsten Aspekte zu formulieren, welche erfüllt sein müssen, damit sie sich einen Verbleib in ihrem aktuellen Beruf vorstellen können. Die Antworten erfolgten in einem offenen Antwortformat ohne eine Beschränkung der Anzahl an Zeichen. Von den 196 Teilnehmenden, die den Fragebogen abgeschlossen haben, haben 101 Personen (52 %) auf diese Frage eine Antwort abgegeben. Es mussten keine Antworten aufgrund inadäquater Formulierungen ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse wurden mittels inhaltlich strukturierender Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2010) ausgewertet. Den Ausführungen von Schreier (2014) folgend wurden die Kategorien sowohl deduktiv als auch induktiv gebildet. In einem ersten Schritt wurde aus der bestehenden Literatur (vgl. Schaffert et al., 2015; Trede & Schweri, 2012) ein provisorisches Kategoriensystem gebildet und die Antworten der Teilnehmenden zugeordnet. In einem weiteren Schritt wurde das ursprüngliche Kategoriensystem durch induktive Kategorien ergänzt, so dass alle relevanten Aussagen im Ergebnis inkludiert sind. Der zur Kategorisierung verwendete Begriff der Wertorientierung wird als ein Konstrukt von beruflich wünschenswerten Faktoren bzw. Zielen verstanden, welche die Individuen in ihrer Arbeitstätigkeit erreichen wollen (Spiess, 2000; Trede & Schweri, 2012). Tabelle 3 gibt eine Übersicht über das verwendete Kategoriensystem. Für die Zuteilung wird zwischen drei Hauptkategorien unterschieden, welche wiederum in der Subkategorie in verschiedene Ausprägungen aufgeteilt sind.

Tabelle 3: Kategoriensystem zur Auswertung der offenen Antwortform

Hauptkategorie	Subkategorie
Verbesserungsaspekte extrinsischer Wertorientierung	Monetäre Entlohnung (Lohn, Schichtzulagen)
	Angebot von Weiterbildungen
	Karrieremöglichkeiten/Ausbau der Kompetenzen
Verbesserungsaspekte intrinsischer Wertorientierung	Work-Life-Balance (u. a. Dienstplanung)
	Wertschätzung und Anerkennung (nicht monetär)
	Physische und psychische Arbeitsbelastung
	Qualität der Arbeit und Patientensicherheit
Verbesserungsaspekte strukturell	Gut ausgebildetes Personal
	Politische Massnahmen (Bsp. Pflegeinitiative)
	Zeitdruck am Arbeitsplatz
	Arbeitsbedingungen allgemein

Die Quantifizierung der Kategorien ist in der Häufigkeitstabelle 4 dargestellt. Für jede Kategorie wird jeweils die Anzahl der Nennungen sowie die Anzahl der Nennungen in Prozent aufgeführt. Pro Antwort sind mehrere Nennungen möglich, die unterschiedlichen Kategorien zugeordnet werden können. Die drei Hauptkategorien (Verbesserungsaspekte extrinsischer Wertorientierung, Verbesserungsaspekte intrinsischer Wertorientierung, Verbesserungsaspekte strukturell) sind in absteigender Reihenfolge der Anzahl Nennungen aufgeführt.

In 91.2 % der Antworten enthalten – und damit am meisten genannt – sind Aspekte aus der Kategorie ‹Verbesserungsaspekte intrinsischer Wertorientierung›. Mit 36 Nennungen (in 35.3 % der Antworten) wurden in dieser Kategorie die Aspekte der ‹Work-Life-Balance (u. a. Dienstplanung)› sowie ‹Wertschätzung und Anerkennung (nicht monetär)› am häufigsten genannt. Die folgenden Aussagen verdeutlichen das Bedürfnis nach einer besseren Work-Life-Balance und dem Aspekt der Wertschätzung, wobei diese beiden Faktoren gleich häufig erwähnt wurden.

«Wertschätzung!!! Diese fängt bereits bei sehr kleinen Dingen an. Würde ich wertgeschätzt werden, würde ich den Beruf nicht wechseln (...) Um zu bleiben, wäre es mir auch sehr wichtig, dass man mit Spass und Humor pflegen darf. (...) Uns nicht mit der ganzen Last allein lassen!» (Antwort 20, anonym)

«Vereinbarung mit Beruf und Familie sollte besser sein. Die Entlohnung sollte mit der Erfahrung und der Verantwortung gleichermassen zunehmen. Weniger Druck für Quantität, mehr Wert auf Qualität.» (Antwort 94, anonym)

Aspekte, die der Kategorie ‹Verbesserungsaspekte strukturell› zugeordnet werden können, wurden in 65.7 % der Antworten angeführt. In dieser Kategorie wurde mit 34 Nennungen (in 33.3 % der Antworten) am meisten genannt die Forderung nach mehr gut ausgebildetem Personal, gefolgt vom Appell nach besseren allgemeinen Arbeitsbedingungen mit 17 Nennungen (in 16.7 % der Antworten) und dem Bedürfnis nach Umsetzung von politischen Massnahmen wie der Pflegeinitiative mit 9 Nennungen (in 8.8 % der Antworten).

«Mehr Pflegende, sodass wir alle Stellen bei uns (...) mit diplomiertem Personal besetzen können, bessere Arbeitsbedingungen bezüglich Schichtarbeit (mehr Wünsche pro Monat, mehr Einfluss bei der Dienstplanung, 90 % für 100 % Lohn), vorausschauende Personalplanung, Investition in Personalfriedenheit (gut ausgebildetes Personal halten).» (Antwort 112, anonym)

Obwohl die monetäre Entlohnung als einzelner Aspekt mit 51 Nennungen (in 50 % der Antworten) am häufigsten erwähnt wurde, wurden Aspekte aus der Hauptkategorie ‹Verbesserungsaspekte extrinsischer Wertorientierung› mit 66 Nennungen (64.7 %) insgesamt am seltensten genannt. Neben der Forderung nach einem höheren Lohn wurden die Karrieremöglichkeiten (9 Nennungen, in 8.8 % der Antworten) und das Angebot von Weiterbildungen (6

Nennungen, in 5.9 % der Antworten) als verbesserungswürdige Aspekte aufgelistet. Die Forderung nach einem höheren Lohn im Verhältnis zur Priorisierung der Verbesserungsaspekte extrinsischer Wertorientierung mit den weiteren Kategorien wird in dieser exemplarischen Antwort veranschaulicht:

«(...) obwohl der Lohn nicht alles ist, scheint es wichtig diesen zu überdenken. Viele ertragen es aufgrund der Belastung nicht, den Beruf längerfristig in einem Vollzeitpensum auszuführen und müssen [sic]. Nur weil die Bedingungen nicht stimmen, nehmen viele Lohneinbussen hin, was es ja eigentlich nicht sein kann...»
(Antwort 10, anonym)

Tabelle 4: Häufigkeitstabelle der Antworten aus der Fragekategorie: «Für einen langfristigen Verbleib im Beruf, sind in folgenden Aspekten Verbesserungen nötig»

	Nennungen	Nennungen in %
Verbesserungsaspekte intrinsischer Wertorientierung	93	91.2 %
Work-Life-Balance (u. a. Dienstplanung)	36	35.3 %
Wertschätzung und Anerkennung (nicht monetär)	36	35.3 %
Psychische und physische Arbeitsbelastung	13	12.8 %
Qualität der Arbeit und Patientensicherheit	8	7.8 %
Verbesserungsaspekte strukturell	67	65.7 %
Gut ausgebildetes Personal	34	33.3 %
Arbeitsbedingungen allgemein	17	16.7 %
Politische Massnahmen (z. B. Pflegeinitiative)	9	8.8 %
Zeitdruck am Arbeitsplatz	7	6.9 %
Verbesserungsaspekte extrinsischer Wertorientierung	66	64.7 %
Monetäre Entlohnung (Lohn, Schichtzulagen)	51	50.0 %
Karrieremöglichkeiten/Ausbau der Kompetenzen	9	8.8 %
Angebot von Weiterbildungen	6	5.9 %

Bemerkung: $N = 101$, mehrere Nennungen pro Antwort möglich, Lesebeispiel: «Zeitdruck am Arbeitsplatz» wurde 7-mal von 6.9 % der Befragten genannt, die Hauptkategorie «Verbesserungsaspekte strukturell» 67-mal und somit in 65.7 % der Antworten

Hinsichtlich ihrer beruflichen Entwicklung planen 65 % der Befragten ($N = 161$), in den nächsten fünf Jahren eine Aus-oder Weiterbildung zu absolvieren. Die Art der geplanten beruflichen Entwicklung ist in Tabelle 5 dokumentiert. Über die Hälfte der Teilnehmenden, die eine Aus-oder Weiterbildung absolvieren möchten, planen dies im selben NDS-Bereich zu tun. Es beabsichtigen 13 Personen, Pflegewissenschaften zu studieren und weitere 13 Personen planen

eine sonstige Weiterbildung im Gesundheitsbereich. Sechs Teilnehmende gaben an, eine Aus- oder Weiterbildung absolvieren zu wollen, sind sich jedoch noch unschlüssig über die Richtung bzw. das Fachgebiet.

Tabelle 5: Geplante Aus- oder Weiterbildung in den nächsten 5 Jahren

	Nennungen	Nennungen in %
Weiterbildung im selben NDS-Bereich (Fach, Führung, Bildung)	57	55.9 %
Hochschulstudium Pflege (BSc., MSc., PhD)	13	12.7 %
Andere Aus-oder Weiterbildung im Gesundheitsbereich (CAS, Rettung o. ä.)	13	12.7 %
Andere Aus- oder Weiterbildung	7	6.9 %
Anderes NDS	6	5.9 %
Absicht vorhanden, jedoch unschlüssig	6	5.9 %

Bemerkung: $N = 102$, die Tabelle bezieht sich auf die Teilnehmenden, die planen in den nächsten 5 Jahren eine Aus- oder Weiterbildung zu absolvieren.

Die Absicht, eine Aus- oder Weiterbildung im gewohnten NDS-Bereich zu absolvieren (Spezialisierung in Fach, Führung oder Bildung) korreliert positiv mit der Arbeitszufriedenheit ($\eta = .25, p = .01$), der Ausbildungszufriedenheit ($\eta = .24, p = .013$) sowie der Passung «Person–Organisation» ($\eta = .35, p = < .001$). Das bedeutet, je höher die Arbeitszufriedenheit, die Ausbildungszufriedenheit und die Passung «Person–Organisation» ausfallen, desto eher wird eine Aus- oder Weiterbildung im selben NDS-Bereich absolviert. Für die Berechnung wurde das Item «Geplante Aus- oder Weiterbildung in den nächsten fünf Jahren» zusammengefasst und in eine dichotome Variable (Aus-oder Weiterbildung im NDS-Bereich/ausserhalb des NDS-Bereichs) umcodiert.

Abbildung 12 zeigt auf, wie sich die Stichprobe hinsichtlich der geplanten Aus- oder Weiterbildung und des Geschlechts unterscheidet. Es ist ersichtlich, dass 61 % der Frauen, die eine Aus- oder Weiterbildung planen, diese in ihrem NDS-Bereich absolvieren wollen. Im Gegensatz dazu planen bei den Männern 60 % ihre Aus- oder Weiterbildung ausserhalb ihres NDS-Fachbereiches. Ein Chi-Quadrat-Test konnte jedoch keine signifikanten Zusammenhänge zwischen Geschlecht und geplanter Aus- oder Weiterbildung feststellen ($\chi^2(1) = 3.388, p = .07$).

Abbildung 12: Geplante Aus- oder Weiterbildung nach Geschlecht

Bemerkung: Weiblich: $N = 77$, männlich: $N = 25$, die Abbildung bezieht sich auf die Teilnehmenden, die planen, in den nächsten fünf Jahren eine Aus- oder Weiterbildung zu absolvieren.

4.2 Hypothesenprüfende Verfahren

Nachfolgend werden die postulierten Hypothesen geprüft, wobei die Analyse dem Untersuchungsmodell folgt. Am Ende des Kapitels wird das endgültige Untersuchungsmodell aufgezeigt und differenziert beschrieben.

4.2.1 Hypothesen 1 und 2: Analyse retrospektiver Faktoren und Outcomes der beruflichen Sozialisation

Die Hypothesenprüfungen der Hypothesen 1 und 2 finden anhand der Tabelle 6 statt. Diese dokumentiert die Mittelwerte, Standardabweichungen, Skalenreliabilitäten (Cronbachs α) und bivariaten Korrelationen der Untersuchungsvariablen. Da es sich um gerichtete Hypothesen handelt, wurden die Korrelationstests nach Bravais-Pearson einseitig durchgeführt.

In Hypothese 1 ist formuliert, dass die Ausbildungszufriedenheit signifikant positiv mit den Outcomes der beruflichen Sozialisation korreliert. Der in *Hypothese 1a* postulierte positive Zusammenhang zwischen der Ausbildungszufriedenheit und der Passung «Person–Beruf» kann bestätigt werden ($r = .42, p < .001$). Die stärkste Korrelation in der Hypothese 1 zeigt sich zwischen der Ausbildungszufriedenheit und der Passung «Person–Arbeit» ($r = .45, p < .001$), wodurch auch die *Hypothese 1b* bestätigt werden kann. Die *Hypothese 1c*, die sich darauf bezieht, dass je höher die Ausbildungszufriedenheit ausfällt, desto höher die Passung «Person–Organisation» ist, kann ebenfalls bestätigt werden ($r = .29, p < .001$). Die Ausbildungszufriedenheit korreliert positiv mit der erlebten Rollenklarheit ($r = .33, p < .001$) und bestätigt so

Hypothese 1d. Auch die *Hypothese 1e*, welche eine positive Korrelation zwischen dem erlebten Berufseinstieg und der Ausbildungszufriedenheit postuliert ($r = .36, p < .001$), kann bestätigt werden. Weiter können die *Hypothese 1f* über die positive Korrelation der Ausbildungszufriedenheit mit dem beruflichen Commitment ($r = .44, p < .001$) sowie die *Hypothese 1g*, welche einen positiven Zusammenhang zwischen der Ausbildungszufriedenheit und der Arbeitszufriedenheit ($r = .40, p < .001$) postuliert, bestätigt werden.

In der Tabelle 6 ist darüber hinaus erkennbar, dass die Ausbildungszufriedenheit positiv mit der Relevanz der erlernten Kompetenzen zusammenhängt ($r = .50, p < .01$). Je relevanter für die eigene berufliche Zukunft die vermittelten Kompetenzen eingeschätzt werden, desto höher fällt dementsprechend die Arbeitszufriedenheit aus. Auch die beabsichtigte Fünfjahres-Berufsverweildauer korreliert positiv mit der Ausbildungszufriedenheit ($r = .40, p < .01$).

Die Hypothese 2 postuliert eine signifikante positive Korrelation zwischen der eingeschätzten Relevanz der erworbenen Kompetenzen für den Berufsalltag als dipl. Experte bzw. Expertin AIN HF und den Outcomes der beruflichen Sozialisation. Die Analyse aus Tabelle 6 zeigt, dass alle postulierten Zusammenhänge signifikant positiv miteinander korrelieren. Je relevanter die im Studium erworbenen Kompetenzen eingeschätzt werden, desto höher fällt die Passung \langle Person–Beruf \rangle aus ($r = .34, p < .001$) – *Hypothese 2a* ist somit bestätigt. Die *Hypothese 2b*, die einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen der Relevanz der erworbenen Kompetenzen und der Passung \langle Person–Arbeit \rangle beschreibt, kann ebenfalls bestätigt werden ($r = .35, p < .001$); ebenso die *Hypothese 2c*, die eine positive Korrelation zwischen der Relevanz der erworbenen Kompetenzen und der Passung \langle Person–Organisation \rangle postuliert ($r = .24, p = .001$). Die wahrgenommene Aktualität der erworbenen Kompetenzen korreliert positiv mit der Rollenklarheit ($r = .38, p < .001$), womit die *Hypothese 2d* bestätigt wird, wie auch mit dem erlebten Berufseinstieg ($r = .29, p < .001$), wodurch die *Hypothese 2e* ebenfalls bestätigt wird. Weiter korreliert die wahrgenommene Relevanz der erworbenen Kompetenzen für die berufliche Zukunft positiv mit dem beruflichen Commitment ($r = .27, p < .001$) sowie mit der Arbeitszufriedenheit ($r = .31, p < .001$), was die *Hypothesen 2f* und *2e* bestätigt.

Ausserdem wird ersichtlich, dass die eingeschätzte Relevanz der erlernten Kompetenzen für die eigene Berufspraxis signifikant positiv mit der Ausbildungszufriedenheit korreliert ($r = .50, p < .001$) sowie mit der beabsichtigten Fünfjahres-Berufsverweildauer ($r = .31, p < .001$).

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

Tabelle 6: Mittelwerte, Standardabweichungen, Skalenreliabilitäten und bivariate Korrelationen der Untersuchungsvariablen

Variable	<i>M</i>	<i>SD</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Retrospektive Faktoren</i>													
1	Ausbildungszufriedenheit	4.74	.91	.88									
2	Relevanz der Kompetenzen	4.33	.66	.50***	.66								
<i>Outcomes der beruflichen Sozialisation</i>													
3	Berufseinstieg	4.41	.64	.36***	.29***	.69							
4	Arbeitszufriedenheit	4.28	.78	.40***	.31***	.40***	.82						
5	Rollenklarheit	4.60	.61	.33***	.38***	.28***	.42***	.74					
6	Berufliches Commitment	3.79	.94	.44***	.27***	.35***	.73***	.30***	.84				
7	Passung ‹Person–Arbeit›	4.39	.69	.45***	.35***	.43***	.75***	.44***	.82***	.81			
8	Passung ‹Person–Organisation›	3.49	.77	.29***	.24**	.25***	.53***	.31***	.45***	.44***	.68		
9	Passung ‹Person–Beruf›	4.58	.66	.42***	.34***	.42***	.54***	.31***	.59***	.66***	.37***	.79	
<i>Prospektive Faktoren</i>													
10	Fünffjahres-Berufsverweildauer	4.28	1.26	.40***	.31***	.36***	.64***	.22**	.70***	.70***	.39***	.52***	-

Bemerkung: $N = 196$. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$ (einseitig), Skala: sechsstufige Antwortskala, die Reliabilitäten der Skalen (Cronbachs α) sind in kursiver Schrift diagonal aufgeführt.

4.2.2 Hypothese 3: Passung der erworbenen Kompetenzen zu den Anforderungen der Arbeitswelt

Die Hypothese 3 postuliert signifikante Unterschiede in der Passung von den im NDS erworbenen Kompetenzen zu den Anforderungen, welche die Arbeitswelt an die frisch diplomierten Experten und Expertinnen stellt.

Um die Passung analysieren zu können, werden in Tabelle 7 die Mittelwerte der erhobenen Kompetenzen dargestellt und es wird verglichen, wie diese Kompetenzen in der Arbeitswelt der ehemaligen Studierenden gefordert werden. Die Teilnehmenden schätzten dabei auf einer sechsstufigen Skala (1 = «überhaupt nicht» bis 6 = «in sehr hohem Masse») für jede Kompetenz ein, in welchem Ausmass sie sich diese durch das Studium angeeignet haben und in welchem Ausmass diese Kompetenz nun in ihrem beruflichen Alltag gefordert wird. Die Ergebnisse zeigen, dass bei acht der elf erhobenen Kompetenzen das Ausmass, in dem diese von der Arbeitswelt gefordert werden, höher eingeschätzt wird als die Kompetenz, die im NDS tatsächlich angeeignet wurde.

Am stärksten durch die berufliche Praxis gefordert werden die Kompetenzen «Fähigkeit, gesundheitliche Probleme der Patient*innen zu erkennen» ($M = 5.21$, $SD = 1.03$), «Fähigkeit, fachspezifische Interventionen korrekt durchzuführen» ($M = 5.16$, $SD = .93$) sowie «Fähigkeit zur intra- und interprofessionellen Zusammenarbeit» ($M = 5.01$, $SD = .92$). Im Berufsalltag am wenigsten gefordert sind die Kompetenzen «Fähigkeit, wissenschaftliche Kenntnisse im Berufsalltag zu nutzen» ($M = 3.88$, $SD = 1.25$) und «Fähigkeit, die Berufspraxis zu reflektieren» ($M = 4.18$, $SD = 1.24$). Als am stärksten im NDS angeeignet beurteilen die Teilnehmenden die Kompetenz «Fähigkeit, gesundheitliche Probleme der Patient*innen zu erkennen» ($M = 5.01$, $SD = 1.02$). Die Kompetenz «Fähigkeit, eine situationsgerechte Kommunikation mit den Patient*innen und Angehörigen zu gestalten» ($M = 3.87$, $SD = 1.38$) wurde im NDS am wenigsten erworben.

Um zu prüfen, ob die Unterschiede zwischen den «im Studium angeeigneten» und den «von der Arbeitswelt geforderten» Kompetenzen statistisch signifikant sind, wurden t-Tests bei paarigen (abhängigen) Stichproben berechnet. Aus den Berechnungen wird ersichtlich, dass bis auf die Kompetenzen «Fähigkeit, die Berufspraxis zu reflektieren» ($\Delta M = .15$, $t(164) = 1.304$, $p = .10$, *Hypothese 3f* nicht bestätigt) und «Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue Probleme anzuwenden» ($\Delta M = .05$, $t(164) = .879$, $p = .19$, *Hypothese 3d* nicht bestätigt) alle Mittelwertsunterschiede statistisch signifikant sind. Die grösste Differenz der Mittelwerte ($\Delta M = 1.05$) zwischen der Aneignung der Kompetenz im Studium ($M = 3.87$, $SD = 1.38$) und dem Ausmass, in dem diese durch die Arbeitswelt der ehemaligen Studierenden gefordert wird ($M = 4.92$, $SD = 1.04$), weist die Kompetenz «Fähigkeit, eine situationsgerechte Kommunikation mit den Patient*innen und Angehörigen zu gestalten» auf ($t(164) = -9.332$, $p < .001$, *Hypothese 3k*

bestätigt). Die Effektstärke nach Cohen (1988) liegt bei $r = .73$ und entspricht damit einem mittleren Effekt. Die zweithöchste Differenz der Mittelwerte weist die Kompetenz bzw. Fähigkeit «intra- und interprofessionellen Zusammenarbeit» ($\Delta M = .89$, $t(164) = -8.433$, $p < .001$, $r = .66$, *Hypothese 3g* bestätigt) auf, gefolgt von der «Fähigkeit, anderen den eigenen Standpunkt zu verdeutlichen» ($\Delta M = .63$, $t(164) = -5.431$, $p < .001$, $r = .42$, *Hypothese 3j* bestätigt). Die Kompetenz «Fähigkeit, fachspezifische Interventionen korrekt durchzuführen» weist eine signifikante Mittelwertdifferenz von $\Delta M = .38$, ($t(164) = -3.968$, $p < .001$, $r = .31$, *Hypothese 3c* bestätigt) auf zwischen der Aneignung im Studium ($M = 4.79$, $SD = 1.04$) und der Anforderung durch die Arbeitswelt ($M = 5.16$, $SD = .93$). Die «Fähigkeit zu selbstverantwortlichem Handeln» weist einen Mittelwertunterschied von $\Delta M = .32$ auf ($t(164) = -3.243$, $p < .001$, $r = .25$, *Hypothese 3e* bestätigt) zwischen der Aneignung im Studium ($M = 4.68$, $SD = 1.00$) und den Anforderungen der Berufspraxis ($M = 5.00$, $SD = .91$). Die Kompetenz «Fähigkeit, gesundheitliche Probleme der Patient*innen zu erkennen» weist zwischen «im Studium angeeignet» ($M = 5.00$, $SD = 1.02$) und «von der Arbeitswelt gefordert» ($M = 5.21$, $SD = 1.03$) eine signifikante Differenz der Mittelwerte von $\Delta M = .21$ auf ($t(164) = -2.148$, $p = .017$, $r = .17$, *Hypothese 3a* bestätigt). Die kleinste noch signifikante Differenz der Mittelwerte zwischen der Aneignung im Studium ($M = 4.08$, $SD = 1.25$) und dem Ausmass, in dem die Kompetenz durch den Berufsalltag gefordert wird ($M = 4.28$, $SD = 1.26$), weist die Kompetenz «Fähigkeit, nach ethischen Prinzipien zu handeln» auf ($\Delta M = .19$, $t(164) = -1.687$, $p = .047$, $r = .13$, *Hypothese 3h* bestätigt). Ebenfalls einen signifikanten Mittelwertunterschied von $\Delta M = .19$ weist die Kompetenz «Fähigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse im Berufsalltag zu nutzen» auf (Studium: $M = 4.07$, $SD = 1.18$; Arbeitswelt: $M = 3.88$, $SD = 1.25$, $p = .045$; *Hypothese 3i* bestätigt). Allerdings deutet die Effektstärke von $r = .02$ nach Cohen (1988) auf einen niedrigen Effekt hin. Neben der «Fähigkeit, nach ethischen Prinzipien zu handeln» ist die Kompetenz «Fähigkeit, fachspezifische theoretische Kenntnisse zu besitzen» die einzige, welche im Studium ($M = 4.95$, $SD = 1.03$) in einem höheren Masse angeeignet wurde, als sie nun in der beruflichen Praxis gefordert wird ($M = 4.75$, $SD = 1.06$), und die einen signifikanten Unterschied der Mittelwerte ($\Delta M = .21$) aufweist ($t(164) = 2.052$, $p = .021$, $r = .31$, *Hypothese 3b* bestätigt).

Tabelle 7: Mittelwerte, Standardabweichungen, Mittelwertunterschiede und Effektstärken der erlernten Kompetenzen zwischen Studium und Anforderungen der Arbeitswelt

Fähigkeit...	Im folgenden Ausmass wurde die Fähigkeit			
	... im NDS angeeignet	...von der Arbeitswelt gefordert	ΔM	r
	$M (SD)$	$M (SD)$		
eine situationsgerechte Kommunikation mit den Patient*innen und Angehörigen zu gestalten	3.87 (1.38)	4.92 (1.04)	1.05***	.73
zur intra- und interprofessionellen Zusammenarbeit	4.12 (1.24)	5.01 (.92)	.89***	.66
anderen den eigenen Standpunkt zu verdeutlichen	3.92 (1.3)	4.55 (1.16)	.63***	.42
fachspezifische Interventionen korrekt durchzuführen	4.79 (1.04)	5.16 (.93)	.38***	.31
zu selbstverantwortlichem Handeln	4.68 (1)	5.00 (.91)	.32***	.25
gesundheitliche Probleme der Patient*innen zu erkennen	5.00 (1.02)	5.21 (1.03)	.21*	.17
fachspezifische theoretische Kenntnisse zu besitzen	4.95 (1.03)	4.75 (1.06)	.21*	.31
nach ethischen Prinzipien zu handeln	4.08 (1.25)	4.28 (1.26)	.19*	.13
wissenschaftliche Erkenntnisse im Berufsalltag zu nutzen	4.07 (1.3)	3.88 (1.25)	.19*	.02
die Berufspraxis zu reflektieren	4.32 (1.18)	4.18 (1.24)	.15	-
vorhandenes Wissen auf neue Probleme anzuwenden	4.76 (.91)	4.83 (.96)	.07	-

Bemerkung: $N = 165$, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$ (einseitig), Effektstärke r : Cohens d (nur berechnet bei signifikantem ΔM), Skala: sechsstufige Antwortskala (1 = «überhaupt nicht» bis 6 = «in sehr hohem Masse»)

Über alle erhobenen Kompetenzen betrachtet gaben zwischen 33 % (Fähigkeit, eine situationsgerechte Kommunikation mit Patient*innen und Angehörigen zu gestalten) und 52 % (Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue Probleme anzuwenden) der Befragten an, keinen Unterschied festzustellen zwischen dem Ausmass, wie die Kompetenzen während des Studiums angeeignet wurden, und dem Umfang, in dem die Kompetenzen nun durch die Arbeitswelt von ihnen gefordert werden. In Abbildung 13 wird die Analyse der Daten aus der Perspektive der einzelnen Teilnehmenden dargestellt. Es wird ersichtlich, wie die befragten Personen die Passung zwischen dem Erwerb der Kompetenzen und dem Ausmass, in welchem die gelernten Kompetenzen in ihrer jetzigen Berufspraxis gefordert sind, auf individueller Ebene beurteilen. Die Abbildung zeigt das Verhältnis zwischen den beiden Skalen (im NDS angeeignet vs. von der Arbeitswelt gefordert) auf. Wurde durch die Teilnehmenden bei der Onlineumfrage auf der

sechsstufigen Skala (1 = «überhaupt nicht» bis 6 = «in sehr hohem Masse») der gleiche Skalenwert für die Aneignung im Studium und die Anforderung der Arbeitswelt an eine Kompetenz gewählt, wurde die Antwort als «Studium = Arbeitswelt» gewertet. Wurde die Anforderung der Arbeitswelt an eine Kompetenz höher eingeschätzt als die Aneignung im Studium, wurde die Antwort als «Arbeitswelt > Studium» gewertet. Wurde die Aneignung im Studium höher eingeschätzt als die Anforderung der Arbeitswelt, wurde die Antwort als «Studium > Arbeitswelt» gewertet. Da die Antworten unabhängig von der Höhe bzw. der Differenz der beiden Skalenwerten betrachtet werden, ermöglicht dieses Vorgehen die Verteilung bzw. Häufigkeit der Antworten zu analysieren, ohne eine Aussage zur einzelnen Gewichtung der Items vorzunehmen. Von den Teilnehmenden gaben 58 % an, dass sie in der Kompetenz «Fähigkeit, eine situationgerechte Kommunikation mit den Patient*innen und Angehörigen zu gestalten» durch ihre berufliche Praxis in einem höheren Ausmass gefordert sind, als sie diese Kompetenzen im NDS angeeignet haben. Des Weiteren äusserten 33 % der Personen, dass sich der Fokus auf diese Kompetenz im Studium und in ihrer jetzigen Berufspraxis nicht unterscheiden und 9 % gaben an, dass sie sich die Kompetenz im Studium stärker angeeignet haben, als diese nun durch die Arbeitswelt gefordert wird. Für die Kompetenz «Fähigkeit, fachspezifische theoretische Kenntnisse zu besitzen» gaben 20 % der Befragten an, dass diese in ihrer jetzigen beruflichen Praxis in einem stärkeren Ausmass gefordert wird als im NDS angeeignet. Ausserdem sind 35 % der Teilnehmenden der Ansicht, dass der Fokus im NDS stärker auf der Kompetenz lag, als diese nun von ihnen gefordert wird und 45 % der Befragten sehen keinen Unterschied zwischen NDS und Arbeitswelt. Die Kompetenz «Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue Probleme anzuwenden» schätzen über die Hälfte (52 %) der Teilnehmenden so ein, dass der Fokus im NDS und in ihrer beruflichen Praxis auf diese Kompetenz gleich ausgeprägt ist. Darüber hinaus gaben 21 % an, die Kompetenz sei im NDS stärker gefordert worden als in der Berufspraxis. Dagegen sind 28 % der Ansicht, dass diese Fähigkeit von ihnen aktuell stärker gefordert wird als im NDS angeeignet.

Abbildung 13: Individuelle Unterschiede in der Passung der Kompetenzen zwischen der An-eignung im Studium und der Anforderung durch die Arbeitswelt

Bemerkung: N = 165. Lesebeispiel: 25 % der TN gaben an, dass sie sich die Kompetenz «Fähigkeit nach ethischen Prinzipien zu handeln» im Studium stärker angeeignet haben, als sie nun in ihrem beruflichen Alltag benötigen; 39 % nehmen keinen Unterschied wahr und 36 % gaben an, die Kompetenz in ihrer beruflichen Praxis stärker zu brauchen, als sie sich diese während des Studiums angeeignet haben.

4.2.3 Hypothese 4: Einfluss der Outcomes beruflicher Sozialisation auf die Zukunftsabsichten

Die Hypothese 4 postuliert, dass die Outcomes der beruflichen Sozialisation (Passung «Person–Beruf», Passung «Person–Arbeit», Passung «Person–Organisation», Rollenklarheit, erlebter Berufseinstieg, berufliches Commitment, Arbeitszufriedenheit) einen signifikanten Einfluss auf die beabsichtigte Berufsverweildauer haben.

Für die Prüfung der postulierten Hypothese wurde eine multiple lineare Regressionsanalyse durchgeführt, die in Tabelle 8 dargestellt ist. Die Analyse zeigt, dass die Outcomes der beruflichen Sozialisation einen signifikanten Einfluss auf die Absicht der Befragten haben, in fünf Jahren noch im Beruf zu verweilen ($F(10,149) = 20.454, p < .001, N = 159$). Dabei können 55 % der Varianz der beabsichtigten Fünfjahres-Berufsverweildauer mit den in der Analyse

verwendeten Prädiktoren erklärt werden ($R^2 = .58$, korr. $R^2 = .55$). Die multiple Regressionsanalyse wurde mit den Fachbereichen und dem Geschlecht (dichotome Codierung; 0 = weiblich, 1 = männlich) kontrolliert. Es zeigt sich, dass das Geschlecht einen signifikanten Prädiktor für die beabsichtigte Fünfjahres-Berufsverweildauer darstellt. Sind die NDS-Absolventen männlichen Geschlechts, führt dies zu einer signifikanten Reduktion der Absicht, im Beruf zu verweilen ($\beta = -.13$, $p = .02$). Schliessen die Absolventinnen bzw. Absolventen im Fachbereich der Anästhesiepflege ab, sind sie gegenüber den Intensivpflegenden signifikant eher dazu entschlossen, auch in fünf Jahren noch im gleichen Beruf zu arbeiten ($\beta = .14$, $p = .03$). Für den Bereich der Notfallpflege zeigen sich keine signifikanten Unterschiede.

Bei den Outcomes der beruflichen Sozialisation zeigt sich, dass das berufliche Commitment den grössten Einfluss auf die Fünfjahres-Berufsverweildauer hat ($\beta = .30$, $p = .005$). Je höher das Commitment der Absolventinnen und Absolventen gegenüber ihrem Beruf ist, desto wahrscheinlicher werden sie auch in fünf Jahren noch im gelernten NDS-Bereich arbeiten. Die *Hypothese 4f* kann somit bestätigt werden. Weiter hat die Passung «Person–Arbeit» einen signifikanten Einfluss auf die Berufsverweildauer ($\beta = .28$, $p = .017$). Je besser die Befragten zu ihren aktuellen Arbeitsstellen passen, desto höher ist die Absicht, auch in fünf Jahren noch im Beruf zu verweilen. Durch dieses Resultat kann die *Hypothese 4b* bestätigt werden. Neben dem männlichen Geschlecht ist die Rollenklarheit der einzig weitere Prädiktor mit einem negativen Einfluss auf die Fünfjahres-Berufsverweildauer, allerdings ist der Einfluss im Modell nicht signifikant ($\beta = -.10$, $p = .10$) – die *Hypothese 4d* kann somit nicht bestätigt werden. Ebenso wenig sind die Prädiktoren Berufseinstieg (*Hypothese 4e*, $\beta = .06$, $p = .35$), Passung «Person–Organisation» (*Hypothese 4c*, $\beta = .01$, $p = .86$) und Passung «Person–Beruf» (*Hypothese 4a*, $\beta = .08$, $p = .32$) signifikant und können somit als Hypothese nicht bestätigt werden.

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

Tabelle 8: Zusammenfassung der Regressionsanalyse für die Prädiktion der beabsichtigten Fünfjahres-Berufsverweildauer durch die Outcomes der beruflichen Sozialisation, kontrolliert durch den Fachbereich und das Geschlecht

Abhängige Variable: Fünfjahres-Berufsverweildauer

Unabhängige Variable	B	SE B	β	t	95 % CI für β	
					UG	OG
(Konstante)	-.79	.67		-1.18	-2.12	.54
Geschlecht (männlich)	-.42	.18	-.13*	-2.32	-.77	-.06
Anästhesiepflege	.39	.18	.14*	2.22	.04	.73
Notfallpflege	.21	.17	.08	1.26	-.12	.55
Berufseinstieg	.11	.12	.06	.94	-.13	.36
Arbeitszufriedenheit	.24	.15	.15	1.61	-.05	.53
Rollenklarheit	-.21	.13	-.10	-1.67	-.47	.04
Berufliches Commitment	.40	.14	.30**	2.86	.12	.67
Passung «Person–Arbeit»	.49	.20	.28*	2.42	.09	.89
Passung «Person–Organisation»	.02	.11	.01	.18	-.19	.23
Passung «Person–Beruf»	.14	.15	.08	.99	-.14	.43

Bemerkung: $N = 159$; . * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$; $R^2 = .58$, korr. $R^2 = .55$, $F(10,149) = 20.454$, $p < .001$, SE = Standardfehler, CI = Konfidenzintervall, UG = Untergrenze, OG = Obergrenze, Konstante = weiblich, Intensivpflege

4.2.4 Endgültiges Untersuchungsmodell

In Abbildung 14 ist das endgültige Untersuchungsmodell aufgezeigt. Das Modell zeigt die Ergebnisse der hypothesenprüfenden Verfahren auf. Die statistisch signifikanten Ergebnisse aus der Regressionsanalyse sind mittels einseitig gerichteter Pfeile und anhand des standardisierten β -Koeffizienten dokumentiert. Die beidseitig gerichteten Pfeile stellen Korrelationen nach Bravais-Pearson dar. Als Ergebnisse der Prüfung der Hypothese 3 sind die Mittelwertunterschiede (ΔM) aufgeführt.

Abbildung 14: Endgültiges Untersuchungsmodell

Bemerkung: Linie mit Doppelpfeilen sind Korrelationen, Linien mit einseitig gerichteten Pfeilen Regressionen, ΔM : Mittelwertunterschiede, Korrelationen sind nach Bravais-Pearson, β : standardisierter β -Koeffizient, * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

5 Diskussion

Um die Prozesse beim Übergang vom Studium in den Beruf von frisch diplomierten Experten und Expertinnen der AIN-Bereiche zu untersuchen, wurden in der vorliegenden Arbeit drei Forschungsfragen formuliert und daraus Hypothesen abgeleitet sowie ein Untersuchungsmodell erstellt. Um die Transitionsprozesse im Zusammenhang mit der beruflichen Entwicklung zu beschreiben, wurde zusätzlich Fokus auf das Studium und die erworbenen Kompetenzen sowie die beruflichen Zukunftsabsichten der ehemaligen Studierenden gelegt. Folgend werden die Resultate im Kontext relevanter Literatur diskutiert und Erklärungsansätze für bedeutende Befunde formuliert. Die Diskussion richtet sich in ihrer Struktur nach den Hypothesen und dem Untersuchungsmodell. Um einen möglichst umfassenden Einblick in die Transitionsprozesse und Zukunftsabsichten der untersuchten Kohorte zu erlangen, werden zusätzlich weitere relevante Ergebnisse aus der Untersuchung in die Diskussion integriert.

Wie in *Hypothese 1* postuliert, zeigen die Ergebnisse, dass die Ausbildungszufriedenheit signifikant positiv mit allen untersuchten Outcomes der beruflichen Sozialisation (Passung \langle Person–Beruf \rangle , Passung \langle Person–Arbeit \rangle , Passung \langle Person–Organisation \rangle , Rollenklarheit, erlebter Berufseinstieg, berufliches Commitment, Arbeitszufriedenheit) korreliert. Die Zusammenhänge weisen mehrheitlich eine mittlere Effektstärken auf (Cohen, 1988). Die stärksten Korrelationen in der Hypothesenprüfung lassen sich zwischen der Ausbildungszufriedenheit und den Variablen der Passung \langle Person–Arbeit \rangle , des beruflichen Commitments sowie der Passung \langle Person–Beruf \rangle finden. Eine positive Korrelation zwischen der Arbeitszufriedenheit und dem beruflichen Commitment findet sich ebenfalls in der Untersuchung der TREE-Daten von Stalder (2003) wieder. Die Autorin zeigt auf, dass Lernende, welche mit ihrer Ausbildung unzufrieden sind, sich weniger mit ihrer Ausbildungsstelle identifizieren. Im Umkehrschluss identifizieren sich Personen, die mit ihrer Ausbildung zufrieden sind, eher mit ihrem Ausbildungsberuf. Die Ergebnisse werden auch durch Berg (2017) bestätigt, der in seiner Untersuchung aufzeigt, dass eine hohe Gesamtzufriedenheit zu einem hohen beruflichen Commitment bzw. beruflicher Identität führt. Die Korrelation zwischen der Ausbildungszufriedenheit und der Passung \langle Person–Arbeit \rangle kann mit den Charakteristika der NDS sowie den Merkmalen der Stichprobe in Zusammenhang gebracht werden. Die Studierenden der NDS sind für die gesamte Dauer ihrer Ausbildung in derselben Organisation angestellt (OdASanté, 2019). Infolgedessen ist davon auszugehen, dass sie mit den Aufgabenprofilen und Merkmalen der spezifischen Arbeitsstelle vertraut sind. Die Ausbildungszufriedenheit wird in der vorliegenden Untersuchung als allgemeines Konstrukt, ohne Unterscheidung zwischen der schulischen und der betrieblichen Zufriedenheit, erfasst. Es ist folglich anzunehmen, dass Personen, die mit ihrer Ausbildung nicht zufrieden sind, auch eine tiefe Passung \langle Person–Beruf \rangle aufweisen und umgekehrt. Da eine tiefe Ausbildungszufriedenheit zu einem Abbruch der Ausbildung führen kann (vgl. Kälin

et al., 2000; Martsch & Thiele, 2017; Stalder, 2003), wird weiter davon ausgegangen, dass bereits eine Selbstselektion während des Studiums stattfand und dementsprechend die Personen, die sich am wenigsten zufrieden mit der Ausbildung zeigen, nicht in der Stichprobe enthalten sind. Für diese These spricht, dass in der vorliegenden Untersuchung die Ausbildungszufriedenheit durch die ehemaligen Studierenden als hoch eingeschätzt wurde und im Vergleich mit den weiteren Variablen den höchsten Mittelwert aufweist.

Aus der Analyse der TREE-Daten von Stalder (2003) wird weiter ersichtlich, dass die Ausbildungszufriedenheit im Betrieb positiver gewertet wird als die Zufriedenheit in der Schule bzw. bei dem theoretischen Bildungsanbieter. Dieses Ergebnis zeichnet sich auch in den vorliegenden Daten ab. Die ehemaligen Studierenden zeigen sich zufriedener mit den praktischen (Ausbildungsspitäler) als mit den theoretischen (höhere Fachschulen) Bildungsanbietern. Diese Resultate zeigen sich sowohl fachbereichsübergreifend als auch innerhalb der einzelnen Fachrichtungen. Allerdings sind die Unterschiede in den Berechnungen nicht statistisch signifikant und daher nur begrenzt vergleichbar. Gemäss Stalder (2003) beruhen die Unterschiede darauf, dass die Mitbestimmungsmöglichkeiten im Betrieb grösser sind und die Arbeit vielseitiger erscheint als in der Schule bzw. im Studium. Auffällig, wenn auch ebenfalls nicht statistisch signifikant, sind die Unterschiede zwischen den NDS-Bereichen. Bei der Zufriedenheit sowohl mit dem Betrieb als auch mit dem theoretischen Bildungsanbieter gaben die Teilnehmenden aus der Anästhesiepflege die höchsten Werte an, gefolgt von der Intensivpflege und der Notfallpflege.

Die erlernten Kompetenzen im NDS werden durch die ehemaligen Studierenden in allen Fachbereichen als mehrheitlich relevant für ihre berufliche Praxis eingeschätzt. Die im Vergleich zu den weiteren Variablen tiefe Standardabweichung spricht dafür, dass es wenige interindividuelle Unterschiede in der Einschätzung gibt. Wie in *Hypothese 2* postuliert, korreliert die Relevanz der erlernten Kompetenzen signifikant positiv mit den Outcomes der beruflichen Sozialisation. Die Effekte sind von schwacher bis mittlerer Stärke (Cohen, 1988). Am schwächsten fällt die Korrelation mit der Passung «Person–Organisation» aus. Dieses Resultat steht im Gegensatz zu Befunden und Modellen, welche einen starken Zusammenhang zwischen präexistierenden Fähigkeiten bzw. aufgabenspezifischem Wissen und organisationalem Commitment bzw. der Passung «Person–Organisation» aufzeigen (vgl. Bauer et al., 2007; Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003). Ein Erklärungsansatz für die unterschiedlichen Befunde ist, dass die Absolventinnen und Absolventen bereits vor dem Einstieg in den Beruf als ausgebildete Fachpersonen einen Abgleich der Passung «Person–Organisation» vorgenommen haben. Die grosse Mehrheit der befragten Personen arbeitet nach dem Studium in derselben Organisation wie während des Studiums. Eine Sozialisation in den Betrieb hat also zu diesem Zeitpunkt bereits stattgefunden und führt deshalb in den Daten zu keinen ausgeprägten Korrelationen.

Eine weitere Erklärung kann die abnehmende Bedeutung von Organisationen für die Arbeitnehmenden sein (vgl. Vaterlaus & Zenhäusern, 2018). Wichtiger scheint den ehemaligen Studierenden die Passung zur aktuellen Arbeitsstelle bzw. zu deren Aufgaben und Merkmalen zu sein. Dies verdeutlicht sich auch in den vorliegenden Daten. Dabei weist die Passung «Person–Arbeit» den zweitstärksten Korrelationseffekt aller Sozialisierungsergebnisse mit der Relevanz der erlernten Kompetenzen auf, womit sich auch die These zur abnehmenden Bindung an die Organisation in den Daten spiegelt. Je relevanter die erlernten Kompetenzen für den Arbeitsalltag eingeschätzt werden, desto höher ist also die wahrgenommene Passung zur Arbeitsstelle und zu dem Beruf. Eine Erklärung für die positive Korrelation zur Passung «Person–Arbeit» lässt sich auch hier bei den Merkmalen der Stichprobe finden. Die Einschätzung zur Relevanz der Kompetenzen bezieht sich in der vorliegenden Arbeit sowohl auf den praktischen als auch auf den theoretischen Anteil des Studiums. Bis zu zwei Jahre nach Abschluss arbeiten über 80 % der Befragten am dem Ort, an welchem sie ihr NDS abgeschlossen haben. Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass zumindest der praktische Anteil der erlernten Kompetenzen positiv mit den Merkmalen der aktuellen Arbeitsstelle korreliert. Den stärksten Korrelationseffekt zwischen der Relevanz der erlernten Kompetenzen und den Outcomes der beruflichen Sozialisation findet sich jedoch mit der Rollenklarheit. Je ausgeprägter die präexistierenden Kompetenzen und Fähigkeiten sind, desto klarer empfinden die frisch diplomierten Expertinnen und Experten der AIN ihre aktuellen Rollen. Das Resultat stimmt mit den Ergebnissen von Kammeyer-Mueller und Wanberg (2003) überein, die in ihrer Arbeit die organisationale Sozialisation untersuchten. Sie konnten aufzeigen, dass die bereits vorhandenen berufsspezifischen Fähigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Rollenklarheit haben und somit eine entscheidende Voraussetzung für eine gelingende Sozialisation sind.

Die gefundenen Resultate zwischen den retrospektiven Faktoren und der beruflichen Sozialisation weisen allesamt einen signifikanten Zusammenhang auf. Die schwachen bis mittleren Effektstärken deuten jedoch darauf hin, dass es noch weitere Faktoren gibt, welche auf die berufliche Sozialisation einwirken. Anders als im Untersuchungsmodell schematisch dargestellt, laufen die beruflichen Sozialisierungsprozesse auch nicht erst nach dem Abschluss des Studiums ab, sondern bereits während der Ausbildung und teilweise sogar bereits im Entscheidungsprozess für das Studium (vgl. Nägele & Neuenschwander, 2015). So zeigen auch die Resultate von Felder et al. (2022), dass beispielsweise das Commitment und die Passung bzw. die berufliche Identität sich bereits während der Ausbildung entwickeln.

Für die vorliegende Arbeit wurden die im NDS erworbenen Fähigkeiten theoriegeleitet und in Abhängigkeit des Rahmenlehrplanes in übergeordneten Kompetenzen zusammengefasst

(vgl. OdASanté, 2019; SBFI, 2018b; Schaffert et al., 2015). In der Umfrage schätzten die ehemaligen Studierenden einerseits ein, inwiefern sie sich die einzelnen Kompetenzen im Studium angeeignet haben und andererseits, wie stark diese in ihrer jetzigen Arbeitswelt gefordert sind. Die Absolventinnen und Absolventen der NDS schätzten die Anforderungen an ihre Fähigkeiten beim Berufseinstieg als hoch ein. Acht der elf erhobenen Kompetenzen wurden mit einem Mittelwert von über 4.5 auf einer sechsstufigen Skala eingeschätzt, davon vier mit einem Durchschnittswert von 5 oder höher. Diese Ergebnisse verdeutlichen die hohen Anforderungen durch die Praxis an die diplomierten Expertinnen und Experten der Fachbereiche AIN. Die hohen Ansprüche durch die Arbeitswelt sind auch in den Antworten der offenen Antwortkategorien ersichtlich. Die generell hohen Anforderungen, die Zunahme der Verantwortung und der Rollenwechsel sind dort die meistgenannten Herausforderungen beim Berufseinstieg. Die Mehrheit der elf untersuchten Kompetenzen wird im Berufsleben stärker gefordert als im Studium angeeignet (Kommunikation zu Angehörigen und Patient*innen, intra- und interprofessionelle Zusammenarbeit, Verdeutlichung des eigenen Standpunktes, korrekte Durchführung von Interventionen, selbstverantwortliches Handeln, Erkennen von gesundheitlichen Problemen bei Patient*innen, Reflexion der Berufspraxis, Anwendung von Wissen auf neue Probleme). Drei Kompetenzen (Handeln nach ethischen Prinzipien, Nachweis theoretischer Kenntnisse, Gebrauch von wissenschaftlichen Erkenntnissen) werden im Studium stärker angeeignet als in den ersten zwei Jahren nach dem NDS im Arbeitsalltag gefordert. Die hohen Standardabweichungen (SD zwischen .91 und 1.38), sowohl bei der Aneignung im NDS als auch bei der Anforderung durch die Praxis, sprechen allerdings für grosse interindividuelle Unterschiede in der Wahrnehmung.

Die in *Hypothese 3* postulierten signifikanten Unterschiede innerhalb einzelner Kompetenzen zwischen der Anforderung im Beruf und der Aneignung im Studium konnten mehrheitlich bestätigt werden. Neun der elf erfassten Kompetenzen weisen signifikante Differenzen in den Mittelwerten auf. Die gefundenen Mittelwertunterschiede sind mehrheitlich hochsignifikant und weisen eine hohe bzw. mittlere Effektstärke auf. Bis auf eine Kompetenz (Durchführung fachspezifischer Interventionen) beziehen sich die Kompetenzen mit einem hochsignifikanten Mittelwertunterschied auf Fähigkeiten, bei denen besonders Sozial- und Selbstkompetenzen verlangt sind und die in der Praxis stärker gefordert werden, als sie im Studium angeeignet wurden. Fähigkeiten, die eher fach- und methodenbezogene Kompetenzen erfordern (Gebrauch wissenschaftlicher Erkenntnisse, Anwendung von Wissen auf neue Probleme, Handeln nach ethischen Prinzipien), weisen dagegen weniger hohe Unterschiede sowie eine tiefere Effektstärke auf und sind insgesamt weniger signifikant bis nicht signifikant. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass vor allem Fähigkeiten, die Sozial- und Selbstkompetenzen voraussetzen, weniger Beachtung in der Ausbildung finden, obwohl sie in der beruflichen Realität der

Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflegenden stark gefordert werden. Die Befunde sind vergleichbar mit den Ergebnissen von Schaffert et al. (2015), die die Berufslaufbahnen und Berufsrollen in der Pflege aus Sicht von Berufseinsteigenden untersucht haben. Ihre Analyse zeigt ein ähnliches Bild hinsichtlich der Anforderungen von Kompetenzen und dem Ausmass, in dem diese in der Arbeitswelt gefordert werden. Allerdings kommt das Autorenteam zum Schluss, dass es praxisnahe Themen sind, welche eine Differenz zwischen Aneignung und Anforderung aufweisen. Auf die Schwerpunkte der Kompetenzen (Fach-, Sozial-, Selbst-, Methodenkompetenz) geht die Untersuchung hingegen nicht ein. Da bei der vorliegenden Arbeit jedoch auch praxisbezogene Kompetenzen (z. B. Anwendung von Wissen auf neue Probleme oder Gebrauch wissenschaftlicher Erkenntnisse im Berufsalltag) eine niedrige Differenz und Effektstärke aufweisen, lassen sich die Schlussfolgerungen von Schaffert et al. (2015) nicht vollständig auf die NDS anwenden.

Erfolgt die Analyse der Passung der Kompetenzen zwischen Studium und Praxis auf individueller Ebene und unabhängig von der Höhe des angegebenen Skalenwertes, wird deutlich, dass die Passung zwischen Studium und Arbeitswelt von den Befragten unterschiedlich beurteilt wird. Für jede Kompetenz schätzten zwischen 33 und 47 % der Teilnehmenden die Aneignung im Studium gleich hoch ein wie die Anforderung durch die Arbeitswelt. Weiter gibt es bei allen Kompetenzen Personen, welche die Aneignung im Studium als höher bewerteten als die Anforderungen im Beruf und umgekehrt. Besonders grosse Anteile der Befragten schätzten bei Kompetenzen, die hauptsächlich auf Sozial- und Selbstkompetenzen beruhen (Kommunikation mit den Patient*innen und Angehörigen, intra- und interprofessionelle Zusammenarbeit, Verdeutlichung des eigenen Standpunktes) die Anforderung durch die Arbeitswelt höher ein als die Aneignung im Studium. Damit kommen beide analytische Herangehensweisen zu einem vergleichbaren Ergebnis in der Auswertung der erworbenen Kompetenzen und ihrer Passung zur Arbeitswelt.

Ob die frisch diplomierten Expertinnen und Experten der Bereiche AIN auch in fünf Jahren noch im aktuellen Beruf verbleiben, hängt hauptsächlich vom beruflichen Commitment, der Passung «Person–Arbeit» sowie vom Geschlecht und Fachbereich ab, womit die *Hypothese 4* teilweise bestätigt wird. Für die weiteren Outcomes der beruflichen Sozialisation konnten in der durchgeführten multiplen Regressionsanalyse keine signifikanten Einflüsse auf die Berufsverweildauer gefunden werden.

Aus den Daten wird ersichtlich, dass das weibliche Geschlecht ein signifikant positiver Einflussfaktor auf die Absicht ist, in fünf Jahren noch in dem Beruf zu arbeiten. Die Tatsache, dass über 60 % der Frauen, die eine Aus- oder Weiterbildung planen, diese im selben NDS-Bereich absolvieren wollen, während bei den Männern 60 % den NDS-Bereich verlassen möchten, entspricht den gefundenen Resultaten der Regressionsanalyse. Beide Befunde lassen sich

mit vergleichbaren Daten aus der Schweiz nur schwer gleichsetzen. Bei der Erhebung der Berufsaustritte von Gesundheitspersonal in der Schweiz fanden Lobsiger et al. (2016) heraus, dass die Quote der Berufsaustritte bei Frauen höher liegt als bei Männern. Dafür verantwortlich ist der Umstand, dass bei Männern Austritte aus dem Erwerbsleben weniger häufig vorkommen als bei Frauen. Auch bezüglich Berufs- oder Branchenwechsel konnten sie kaum einen Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellen. Eine weitere Vergleichsmöglichkeit liefern Leemann und Imdorf (2011). Sie weisen darauf hin, dass Frauen aus unterschiedlichen Gründen im Berufsleben diskriminiert werden und sich dies unter anderem mit einem Karriereverzicht äussert. Weiter zeigen sich bei gleichem Bildungsniveau unterschiedliche Entwicklungen in den Berufslaufbahnen von Männern und Frauen. Zusammen mit den Erkenntnissen, dass stereotype Geschlechterrollen und die geschlechtsspezifische Aufteilung von Arbeit in der Schweiz nach wie vor verbreitet sind (Joye et al., 2015), lässt sich eine mögliche Schlussfolgerung aus den Resultaten ableiten. Demzufolge verbleiben Frauen häufiger im gewohnten NDS-Bereich (mit oder ohne Aus- bzw. Weiterbildung), da sie dort am ehesten die Möglichkeit haben, ihre Familien- und Berufstätigkeit miteinander zu vereinbaren. Dagegen wählen Männer eher einen weiteren Beruf bzw. Ausbildung (z. B. Rettungssanitäter HF) oder Studium (z. B. Fachhochschule), welche eine hochprozentige Anwesenheit verlangt. Für differenziertere Erklärungen dieser Resultate sind jedoch weiterführende Untersuchungen indiziert.

Der Fachbereich kann ebenfalls die Berufsverweildauer beeinflussen. Ein Abschluss im Bereich der Anästhesiepflege scheint ein signifikanter Prädiktor zu sein, ob eine Person in fünf Jahren noch im gleichen NDS-Bereich arbeitet oder nicht. Direkt vergleichbare Forschungsdaten aus der Schweiz zur Diskussion dieses Resultates sind allerdings nicht vorhanden. Für eine vertiefte Auseinandersetzung eignen sich jedoch die folgenden Ergebnisse aus der vorliegenden Untersuchung. Die Anästhesiepflegenden zeigen sich signifikant zufriedener mit ihrer Arbeit und auch bei der Zufriedenheit mit dem theoretischen sowie praktischen Bildungsanbieter zeigen sich für die Anästhesiepflege die höchsten Werte. Weiter sind sich unter den Anästhesiepflegenden über ein Drittel sehr sicher, auch in zwei Jahren noch im aktuellen Beruf zu arbeiten, während sich bei den anderen beiden Fachbereichen jeweils nur knapp ein Viertel sehr sicher ist. Ein Drittel der Anästhesiepflegenden kann sich auch vorstellen, unter denselben Bedingungen in zehn Jahren noch im Beruf zu arbeiten; bei den Intensivpflegenden trifft dies nur auf ein Fünftel und bei den Notfallpflegenden auf ein Zehntel der Befragten zu. Negrusa et al. (2021) zeigen in ihrer Untersuchung auf, dass die Arbeitszufriedenheit von Anästhesiepflegepersonal auch in den USA hoch bis sehr hoch ist. Sie kommen zu dem Schluss, dass die hohe Arbeitszufriedenheit mit der Arbeitsautonomie korreliert. Zu ähnlichen Erkenntnissen kommen Myhren et al. (2013) in ihrer Untersuchung zu Arbeitszufriedenheit und Burnout bei Gesundheitspersonal auf Intensivstationen in Norwegen. Pflegende zeigen eine signifikant tiefere Arbeitszufriedenheit, was wiederum die Absicht, den Beruf zu verlassen,

begünstigt. Die geringere Arbeitszufriedenheit der Pflegefachpersonen im Vergleich zum ärztlichen Personal führen die Autorinnen bzw. Autoren auf eine tiefere Autonomie und ein höheres Stresslevel hinsichtlich der Arbeitstätigkeiten zurück. Auch wenn in der vorliegenden Untersuchung die Arbeitszufriedenheit kein signifikanter Prädiktor für die Fünfjahres-Berufsverweildauer ist, so zeigen doch diverse Untersuchungen diesen Einfluss auf (vgl. Ashforth et al., 2007; Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003; Kristof-Brown et al., 2005; Stalder & Schmid, 2016). Das Bedürfnis von Individuen nach Autonomie im beruflichen Umfeld wird durch verschiedene Studien und Modelle bestätigt und trägt wesentlich zur Motivation und Zufriedenheit bei (vgl. Deci & Ryan, 1993; Kauffeld & Schermuly, 2019a; Stalder & Schmid, 2016). Im Kontext der aktuellen Literatur kann eine mögliche Erklärung dafür formuliert werden, dass die Anästhesiepflege als Fachbereich ein signifikanter Prädiktor für die Berufsverweildauer ist. Es ist denkbar, dass sich Tätigkeiten in den Fachbereichen hinsichtlich ihres Autonomiegrades und des Levels an Stress unterscheiden und dies unter anderem zu einem höheren Autonomieempfinden führt, was sich in einer höheren Arbeitszufriedenheit und einer längeren Berufsverweildauer äussert. Da die Arbeitszufriedenheit im Regressionsmodell keinen signifikanten Einfluss auf die Berufsverweildauer hat, ist eine weitere mögliche Hypothese, dass sie auf die Faktoren wie das berufliche Commitment bzw. die Passung «Person–Arbeit» einwirkt, welche wiederum einen Effekt auf die Berufsverweildauer haben (vgl. Keller & Stalder, 2012). Dafür sprechen ebenfalls die in den vorliegenden Daten gefundenen hohen Korrelationseffekte zwischen der Arbeitszufriedenheit mit den beiden Variablen sowie der Fünfjahres-Berufsverweildauer.

Weitere signifikante Prädiktoren für die beabsichtigte Fünfjahres-Berufsverweildauer sind die Passung «Person–Arbeit» und das berufliche Commitment. Die beiden Variablen weisen ebenfalls untereinander den höchsten gefundenen Korrelationseffekt auf. Dieser Zusammenhang konnte auch in der Metaanalyse von Kristof-Brown et al. (2005) erarbeitet werden. Das berufliche Commitment und die Passung einer Person zu ihrer Arbeitsstelle scheinen bei den Absolventinnen und Absolventen der NDS AIN ein guter Prädiktor dafür zu sein, ob diese auch in fünf Jahren noch im Beruf arbeiten. Bei einer Vielzahl der Untersuchungen zur Fluktuation bzw. Absicht, in einer Organisation zu bleiben, liegt der Fokus auf der organisationalen Sozialisation und es wird dabei zwischen proximalen und distalen Outcomes der beruflichen Sozialisation unterschieden. In den entsprechenden Modellen wird das Commitment häufig zusammen mit der Kündigungs- bzw. Verbleibensabsicht den distalen und die Passungen den proximalen Sozialisationsergebnissen zugeordnet (vgl. Ashforth et al., 2007; Bauer & Erdogan, 2012; Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003; Stalder & Schmid, 2016). Die vorliegende Untersuchung dagegen konzentriert sich auf die Aspekte der beruflichen Sozialisation und nimmt demzufolge keine Unterscheidung zwischen proximalen und distalen Outcomes der

organisationalen Sozialisation vor. Durch dieses Vorgehen wird die Berufsverweildauer als singulärer Faktor im Untersuchungsmodell aufgeführt. Dies hat den Vorteil, dass eine breitere Untersuchung der Einflussfaktoren ermöglicht wird und gleichzeitig die distalen Ergebnisse des Modells der organisationalen Sozialisation nicht ausgeschlossen werden.

Die Einflüsse unterschiedlicher Arten der Passung auf die Kündigungsabsicht werden von Kristof-Brown et al. (2005) in ihrer Metaanalyse untersucht. Im Unterschied zu der vorliegenden Untersuchung kommen die Autorinnen und Autoren jedoch zum Ergebnis, dass die Passung «Person–Arbeit» nur einen moderaten Zusammenhang mit der Berufsverweildauer und der Kündigungsabsicht aufweist. Einen etwas stärkeren Zusammenhang konnten sie für die Kündigungsabsicht und die Passung «Person–Organisation» feststellen. Erklärungsansätze für diese unterschiedlichen Befunde lassen sich bei Vaterlaus und Zenhäusern (2018), Von Ameln und Wimmer (2016) oder Busse (2018) finden. Die Autoren bzw. Autorinnen postulieren vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Arbeitswelt (z. B. Digitalisierung, Globalisierung und demographischer Wandel) eine Veränderung des Verhältnisses zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebern. Für die Individuen verlieren die Unternehmen und dementsprechend auch die Bindung an die Organisationen zunehmend an Bedeutung. Immer wichtiger werden dafür die spezifischen Merkmale einer Arbeitsstelle und die Kongruenz mit den eigenen Plänen und Bedürfnissen. Wenn die aktuelle Stelle den Beschäftigten keine ausreichenden Entwicklungsmöglichkeiten oder genügend Befriedigung bietet, kann dies einen Stellenwechsel nach sich ziehen. Die langfristige Bindung an eine Organisation tritt dabei zunehmend in den Hintergrund (Keller & Stalder, 2012).

Das berufliche Commitment weist von den geprüften Variablen den stärksten und signifikantesten Einfluss auf die Fünfjahres-Berufsverweildauer auf. Zu einem ähnlichen Schluss kommen auch Keller und Stalder (2012), die sich für ihre Untersuchung auf Daten des Schweizer Jugendlängsschnitt TREE beziehen. Die Autorinnen beschreiben einen signifikanten Einfluss durch das berufliche Commitment auf die Verbleibenswahrscheinlichkeit und die Fluktuationsgedanken der Jugendlichen. Einen stärkeren und teilweise signifikanteren Einfluss auf die beiden abhängigen Variablen fanden sie allerdings durch das organisationale Commitment. Obwohl dies in der vorliegenden Untersuchung nicht erhoben wurde, weisen der niedrige Skalenmittelwert und die tiefen Korrelationseffekte der Passung «Person–Organisation» mit den weiteren Variablen jedoch darauf hin, dass dieses Konstrukt für die frisch diplomierten Expertinnen und Experten nicht von grosser Relevanz ist. Diese unterschiedlichen Befunde können auch mit den verschiedenen Stichproben erklärt werden. Für die Jugendlichen, welche gerade in die Arbeitswelt eintreten, scheint die Bindung zum Betrieb einen hohen Stellenwert zu haben, während die ehemaligen Studierenden der NDS bereits mehrere Ausbildungen abgeschlossen haben und sich daher mehr mit den spezifischen Merkmalen einer Arbeitsstelle bzw. eines Berufes identifizieren.

Die Analyse der Pläne für die berufliche Zukunft der Befragten zeigt, dass eine grosse Mehrheit auch in zehn Jahren noch im Beruf arbeiten möchte. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass sich je nach Fachgebiet die Hälfte bzw. zwei Drittel der frisch diplomierten Expertinnen und Experten den Verbleib im Beruf nur vorstellen können, wenn sich die aktuelle Situation im Pflegebereich ändert. Diese Resultate verdeutlichen, dass die Ergebnisse aus verschiedenen Untersuchungen zum Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, durch die eine hohe Berufsaustrittsquote beim Pflegepersonal festgestellt werden konnte, auch für die AIN-Bereiche gelten (vgl. GDK & OdASanté, 2016; Merçay et al., 2021; Merçay & Grünig, 2016; PWC, 2022). Als zentrale Punkte, die sich ändern müssen, damit sie langfristig im Beruf verweilen, nannten die Teilnehmenden mehrheitlich Aspekte, die an eine intrinsische Wertorientierung anknüpfen, wie die Work-Life-Balance und die Wertschätzung. Häufig wurde auch die monetäre Entlohnung als verbesserungswürdiger Punkt angeführt. In einer Vielzahl der Antworten wurde jedoch parallel dazu erwähnt, dass ein guter Lohn nicht als singulärer Aspekt angesehen werden kann, den es zu erfüllen gilt, damit sich die Beschäftigten einen langfristigen Verbleib im Beruf vorstellen können. Denn obwohl der Lohn am meisten genannt wurde, ist das dem Lohn übergeordnete Gebiet der extrinsischen Wertorientierung insgesamt am wenigsten erwähnt. Schaffert et al. (2015) haben in ihrer Untersuchung ebenfalls festgestellt, dass neben dem Lohn sogenannte «weiche» Faktoren wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die gesellschaftliche Anerkennung, der Zeitdruck und die interprofessionelle Zusammenarbeit einer Verbesserung bedürfen, damit Pflegefachpersonen längerfristig im Beruf bleiben. Die Erkenntnisse lassen sich auch durch weitere Studien zur Situation von Pflegenden bestätigen. So zeigen Addor et al. (2016) für die Schweiz auf, dass zwei der Hauptgründe für das Verlassen des Gesundheitsbereiches zu wenig Zeit für das Privatleben und mangelnde Unterstützung durch die Vorgesetzten sind. Auch im internationalen Vergleich werden diese Resultate bestätigt. In der multinationalen «RN4CAST»-Studie wird beschrieben, dass bis zur Hälfte der Pflegenden die Absicht haben, innerhalb eines Jahres ihre Stelle zu kündigen. Gründe dafür sind ein Burnout oder die Arbeitsunzufriedenheit. Dieser Anteil sinkt jedoch, wenn die Pflegenden Wertschätzung erfahren und in Arbeitsprozessen einbezogen werden (Schwendimann et al., 2014). Auch wenn sich diese Studien nicht spezifisch auf die AIN-Bereiche beziehen, so zeigen sie dennoch die gleichen Ergebnisse wie in der vorliegenden Untersuchung.

Die Entscheidung für eine Aus- oder Weiterbildung kann aufgrund unterschiedlicher Beweggründe getroffen werden. Einerseits kann damit eine mangelnde Passung wiederhergestellt werden (Kristof-Brown et al., 2005), andererseits kann die Weiterbildungsbereitschaft ein Indikator sein für die Motivation, Neues zu lernen (Fend, 2012). Von den frisch diplomierten Expertinnen und Experten der AIN-Bereiche planen über die Hälfte, innerhalb der nächsten fünf Jahre eine zusätzliche Aus- oder Weiterbildung zu absolvieren. Ein Fünftel gibt an, eine Aus-

oder Weiterbildung innerhalb des Gesundheitsbereichs, jedoch nicht in der Pflege oder im vertrauten Fachgebiet zu planen. Über die Hälfte beabsichtigt, die Weiterbildung im selben NDS-Bereich zu absolvieren (Führungs-, Bildungs- oder Managementweiterbildung). Von den weiteren Personen plant ein grosser Teil ein weiterführendes Hochschulstudium im Pflegebereich oder ein weiteres NDS aus dem AIN-Bereich. Dabei kann ein angestrebtes Studium im Pflegebereich nicht automatisch mit dem Ausscheiden aus dem Beruf assoziiert werden. Vielmehr eröffnet es den Personen eine Möglichkeit zur Spezialisierung innerhalb ihres Fachbereiches. Diese Resultate verdeutlichen die bereits diskutierten Ergebnisse der längerfristigen Berufsverweildauer. Die Untersuchung zeigt deutlich, dass ein überwiegender Anteil der befragten Personen nicht nur längerfristig im Beruf bleiben, sondern sich ebenfalls mittels Aus- oder Weiterbildung im Berufsfeld vertiefen möchte.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Ausbildungszufriedenheit und die Relevanz der erworbenen Kompetenzen bedeutende Faktoren für die Outcomes der beruflichen Sozialisation sind. Die Anforderungen an die Kenntnisse und Fähigkeiten beim Berufseinstieg werden als hoch eingeschätzt. Vor allem im Hinblick auf die hohen Anforderungen an die Sozial- und Selbstkompetenzen zeigt die Einschätzung der ehemaligen Studierenden, dass diese in ihrer beruflichen Praxis signifikant mehr gefordert werden, als dass sie sich die Fähigkeiten während des Studiums angeeignet haben. Die frisch diplomierten Expertinnen und Experten der AIN-Bereiche sind in ihren ersten zwei Jahren nach Abschluss mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Dennoch wünscht sich eine deutliche Mehrheit, auch langfristig im Beruf bleiben zu können. Allerdings ist in diesem Zusammenhang für die meisten eine Verbesserung der aktuellen Situation unabdingbar. Ein starkes berufliches Commitment und eine gute Passung der Person zur Arbeitsstelle scheinen zuverlässige Prädiktoren für einen langfristigen Verbleib im Beruf zu sein und können so andere Herausforderungen teilweise kompensieren. So wie die weiteren Outcomes der beruflichen Sozialisation, werden auch die Passung «Person–Arbeit» und das berufliche Commitment bereits während des NDS ausgebildet. Aus den Ergebnissen und dem gewählten Forschungsdesign ergeben sich allerdings auch Limitationen. Diese werden zusammen mit den Forschungsdesideraten sowie praktischen Implikationen nachfolgend erläutert.

5.1 Limitationen der Arbeit und Forschungsdesiderate

Die Reliabilitäten der verwendeten Skalen waren akzeptabel bis hoch und die Variablen weisen moderate bis starke signifikante Korrelationen auf. Die erhobenen t-Tests als hypothesenprüfendes Verfahren zeigten grösstenteils signifikante Ergebnisse und die Resultate der multiplen Regressionsanalyse wiesen signifikante Prädiktoren auf. Insgesamt lassen sich die gefundenen Resultate ausreichend interpretieren, beschreiben und diskutieren.

Aufgrund der Analysen kann angenommen werden, dass noch weitere Faktoren auf die Outcomes der beruflichen Sozialisation wirken, welche in der vorliegenden Untersuchung nicht erhoben wurde. Aus der Literatur wird zudem ersichtlich, dass sich die Sozialisationsprozesse bereits während der Ausbildung entwickeln. Weitere Untersuchungen zur beruflichen Sozialisation während des NDS sind deshalb wünschenswert.

Auffällig, wenn auch nicht in allen Fällen statistisch signifikant, sind die Unterschiede zwischen der Anästhesie-, der Intensiv- und der Notfallpflege. Die Resultate zeigen, dass der Fachbereich der Anästhesiepflege ein zuverlässiger Prädiktor für die Berufsverweildauer ist. Für die Notfallpflege zeigen die Daten wiederum tiefere Werte in der Zufriedenheit und für die Expertinnen und Experten der Intensivpflege scheint der Berufseinstieg herausfordernder zu sein. Ursachen für diese Unterschiede konnten in den vorliegenden Daten nicht gefunden werden. Da die entsprechenden Erkenntnisse einen Beitrag zur Steigerung der Berufsverweildauer leisten könnten, empfiehlt es sich, weitere Forschungen mit Fokussierung auf diesen Kontext durchzuführen. Um dabei spezifisch die Herausforderungen differenzieren zu können, werden qualitative oder Mixed-Methods-Ansätze als sinnvoll erachtet. Die damit erreichbare Tiefe an Informationsgehalt kann helfen, die einzelnen Aspekte genauer zu beleuchten.

Das in der vorliegenden Arbeit verwendete Untersuchungsmodell erhebt sowohl prospektive als auch retrospektive Faktoren. Dieses Vorgehen begünstigt ein Bias in der Beantwortung der Fragen. Sowohl die absolvierte Ausbildung als auch die Zukunftspläne können verzerrt wahrgenommen werden. Für weitere Untersuchungen ist daher ein längsschnittliches Forschungsdesign notwendig. Die Datenerhebung erfolgte ausserdem während der COVID-19-Pandemie. Die Auswirkungen davon auf das Gesundheitspersonal sind bereits weitreichend diskutiert worden und Gegenstand aktueller wie auch zukünftiger Forschung. Vorstellbar ist, dass diese Umstände ebenfalls einen Einfluss auf das Antwortverhalten der befragten Personen hatten.

5.2 Praktische Implikationen

Die Passung zu einer bestimmten Organisation scheint für die frisch diplomierten Expertinnen und Experten der AIN-Bereiche nur eine untergeordnete Bedeutung zu haben. Vielmehr liegt der Fokus auf dem Übereinstimmen zwischen den eigenen Fähigkeiten und Interessen mit dem Profil der Arbeitsstelle. Damit rückt der Stellenwert des Betriebes zunehmend in den Hintergrund. Als Konsequenz wird empfohlen, attraktive Stellenprofile zu schaffen, welche den Mitarbeitenden ermöglichen, autonom und selbstbestimmt arbeiten zu können. Um die nötige soziale Wertschätzung und Anerkennung zu gewährleisten, sollten die Beschäftigten in Entscheidungsprozesse eingebunden werden.

Fähigkeiten, die ein hohes Mass an Sozial- und Selbstkompetenz erfordern, werden in der beruflichen Praxis der Anästhesieabteilungen, Notfallstationen und Intensivpflegeeinheiten

stark gefordert. Im Vergleich dazu scheint die Ausbildung solcher Kompetenzen im praktischen und theoretischen Teil des NDS nicht in gleicher Masse zu erfolgen. Hier liegt eine grosse Verantwortung bei den Betrieben und den theoretischen Bildungsanbietern, das Studium so zu gestalten, dass die Studierenden der NDS nicht nur fachliches Wissen und Fähigkeiten erlernen, sondern auch die überfachlichen Kompetenzen ausgebildet werden. Diese Befunde und Schlussfolgerungen passen zur aktuellen Entwicklung in der Berufswelt. Um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, reichen Fachkompetenzen allein nicht aus. Neben den hohen fachlichen Anforderungen müssen sich die AIN-Pflegefachpersonen in einem zunehmend komplexeren Umfeld zurechtfinden. In diesem zählen kommunikative Fähigkeiten, Problemlösestrategien und die Kompetenz, sich in inter- und intraprofessionellen Teams einzubringen, zu den Kernkompetenzen, die es zu trainieren gilt. Wie bereits mehrfach in nationalen und internationalen Untersuchungen beschrieben, steigen die Anforderungen an Beschäftigte im Gesundheitswesen an und die hohen Ausstiegsquoten aus dem Beruf verschärfen den Fachkräftemangel. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass sich ein starkes berufliches Commitment sowie eine ausgeprägte Passung zur Arbeitsstelle positiv auf die Berufsverweildauer auswirken. Die beiden Outcomes der beruflichen Sozialisation werden, wie auch die weiteren Sozialisationsergebnisse, bereits während des NDS gefestigt. Neben der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der politischen wie auch gesellschaftlichen Wertschätzung gegenüber dem Beruf gilt es, an diesem Punkt anzusetzen. Eine Stärkung der beruflichen Sozialisation kann sich positiv auf die Berufsverweildauer auswirken und mit dafür Sorge tragen, dass die Fachkräfte, trotz schwierigen äusseren Bedingungen, im Beruf bleiben. Damit dies gelingt, ist es von zentraler Bedeutung, bereits während der Ausbildung geeignete unterstützende Massnahmen zu implementieren. Die aktuelle Forschung (vgl. Düggeli & Neuenschwander, 2015; Felder et al., 2022; Nägele & Neuenschwander, 2015) zeigt auf, dass es dafür einer erfolgreichen Auseinandersetzung mit dem Beruf bedarf. Das bedeutet, es müssen Plattformen für den Austausch, die Reflexion und das Üben von realen Situationen geschaffen werden. Dies setzt einerseits eine professionelle pädagogische Begleitung durch Lehrpersonen und Bildungspersonen aus der Praxis voraus. Andererseits bedarf es einer kompetenzorientierten Ausbildung, die sich nicht nur auf das Vermitteln von Fachwissen konzentriert, sondern dieses immer in Verbindung mit überfachlichen Kompetenzen trainiert. Nur so werden die zukünftigen Expertinnen und Experten der AIN in der Lage sein, den immer herausfordernden Situationen in ihrem Berufsalltag zu begegnen.

6 Conclusio

Ausgangspunkt und Ziel der vorliegenden Arbeit war, die Transitionsprozesse beim Übergang vom NDS in die Berufswelt besser zu verstehen, um mittels der gewonnenen Erkenntnisse

einen Beitrag zur Bekämpfung des aktuellen Fachkräftemangel im Gesundheitswesen leisten zu können. Für die Beantwortung der Fragestellungen wurde eine quantitative Analyse gewählt, welche ehemalige Studierende der NDS der AIN in der Deutschschweiz innerhalb der ersten zwei Jahre nach Abschluss ihrer Ausbildung einschloss.

Wie angenommen, korrelieren sowohl die Ausbildungszufriedenheit als auch die Relevanz der erlernten Kompetenzen positiv mit den Outcomes der beruflichen Sozialisation. Die Resultate haben gezeigt, dass je relevanter die erworbenen Kompetenzen für den Beruf eingeschätzt werden, desto höher ist die Rollenklarheit in den ersten zwei Jahren nach dem Abschluss. Weiter wurde anhand der Daten ersichtlich, dass die Ausbildungszufriedenheit vor allem mit dem beruflichen Commitment sowie den Passungen «Person–Arbeit» und «Person–Beruf» zusammenhängt.

Die Anforderungen der Arbeitswelt an die ehemaligen Studierenden werden in den ersten zwei Jahren nach ihrem Abschluss als sehr hoch wahrgenommen. Von den elf erhobenen Kompetenzbereichen werden acht durch die berufliche Praxis in einem höheren Ausmass gefordert, als diese im Studium angeeignet wurden. Im Einklang dazu konnte mehrheitlich die Vermutung bestätigt werden, dass ein Grossteil der erlernten Kompetenzen signifikant von den Anforderungen der Praxis abweicht. Jene Kompetenzen mit den höchsten und signifikantesten Abweichungen werden alle durch die Arbeitswelt stärker gefordert, als dass sie während des Studiums angeeignet wurden. Davon betroffen sind hauptsächlich die Fähigkeiten, zu deren erfolgreicher Bewältigung ausgeprägte Sozial- und Selbstkompetenzen benötigt werden. Diese wiederum stellen ebenfalls einen Grossteil der Kompetenzen dar, bei welchen die Anforderungen durch die Arbeitswelt als besonders hoch eingeschätzt wurden.

Trotz der hohen Anforderungen möchte eine überwiegende Mehrheit der befragten Personen auch längerfristig im Beruf bleiben. Für die meisten von ihnen müssen sich dafür allerdings zwingend die Arbeitsbedingungen verbessern. Dies deutet darauf hin, dass die Belastungen auch für die frisch diplomierten Expertinnen und Experten der AIN in ihrem Arbeitsalltag spürbar sind und einen Faktor darstellen, welcher bei vielen über den zukünftigen Verbleib im Beruf entscheiden wird. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Outcomes der beruflichen Sozialisation (Passung, Arbeitszufriedenheit, Commitment, Rollenklarheit, erlebter Berufseinstieg) mit der Absicht in fünf Jahren noch im Beruf zu arbeiten positiv korrelieren. Die durchgeführte Regressionsanalyse verdeutlicht den signifikant positiven Einfluss auf die Berufsverweildauer durch die Passung «Person–Arbeit» sowie das berufliche Commitment. Durch die Analyse der Resultate wird davon ausgegangen, dass eine Stärkung dieser beiden Aspekte die Auswirkungen der hohen Belastungen im Pflegebereich teilweise zu kompensieren vermag. Weiter deuten die Daten darauf hin, dass die Passung «Person–Beruf» und das berufliche Commitment zusammen mit weiteren Aspekten der beruflichen Sozialisation bereits während des NDS aufgebaut und gefestigt werden.

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

Die gefundenen Resultate verdeutlichen die Relevanz einer kompetenzorientierten Ausbildung, welche sich an den aktuellen Anforderungen der Arbeitswelt ausrichtet. Durch eine konsequente Verschränkung von Theorie und Praxis sowie der Ausrichtung an realen Situationen können neben dem Fachwissen auch Handlungskompetenzen ausgebildet werden, welche die Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen stärken. Nach der Ausbildung legen die frisch diplomierten Expertinnen und Experten vor allem auf die Passung zur aktuellen Arbeitsstelle Wert. Die Bindung bzw. Identifikation mit einem Unternehmen hat dabei nur eine untergeordnete Bedeutung.

Das gewählte Forschungsdesign erlaubt eine für die Fachbereiche der AIN erstmalige Untersuchung der Transitionsprozesse vom Studium in den Beruf und deren Einfluss auf die Berufslaufbahnen. Das Untersuchungsmodell ermöglicht die Verknüpfung zwischen den Bereichen der Ausbildung und der Personalerhaltung und schafft es so, Zusammenhänge bzw. Einflussfaktoren zwischen dem Studium, den erworbenen Kompetenzen sowie der beruflichen Sozialisation und den zukünftigen beruflichen Laufbahnen aufzuzeigen. Für eine vertiefte Auseinandersetzung der Zusammenhänge zwischen der Ausbildung, der beruflichen Sozialisation und der Berufsverweildauer sowie der einzelnen Fachbereiche sind longitudinale Untersuchungen notwendig.

Literaturverzeichnis

- Addor, V., Schwendimann, R., Gauthier, J.-A., Wernli, B., Jäckel, D., & Paignon, A. (2016). «nurses at work» – Studie zu den Laufbahnen im Pflegeberuf über die letzten 40 Jahre in der Schweiz. *OBSAN Bulletin*, 8.
- Aiken, L. H., Sermeus, W., Van Den Heede, K., Sloane, D. M., Busse, R., McKee, M., Bruyneel, L., Rafferty, A. M., Griffiths, P., Moreno-Casbas, M. T., Tishelman, C., Scott, A., Brzostek, T., Kinnunen, J., Schwendimann, R., Heinen, M., Zikos, D., Sjetne, I. S., Smith, H. L., & Kutney-Lee, A. (2012). Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: Cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. *BMJ*, 344(2), e1717. <https://doi.org/10.1136/bmj.e1717>
- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63(1), 1–18. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x>
- Ashforth, B. E., Sluss, D. M., & Saks, A. M. (2007). Socialization tactics, proactive behavior, and newcomer learning: Integrating socialization models. *Journal of Vocational Behavior*, 70(3), 447–462. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.02.001>
- Bauer, T. N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D. M., & Tucker, J. S. (2007). Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods. *Journal of Applied Psychology*, 92(3), 707–721. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.3.707>
- Bauer, T. N., & Erdogan, B. (2012). The Oxford handbook of organizational socialization. In C. R. Wanberg (Hrsg.), *Organizational Socialization Outcomes: Now and Into the Future* (S. 97–112). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199763672.013.0006>
- Benninghaus, H. (2007). *Deskriptive Statistik: Eine Einführung für Sozialwissenschaftler* (11. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Benz-Gydat, M. (2015). Der Berufseinstieg als Transition: Vom Studium in die andragogische Praxis. In S. Schmidt-Lauff, H. von Felden, & H. Petzold (Hrsg.), *Transitionen in der Erwachsenenbildung. Gesellschaftliche, institutionelle und individuelle Übergänge* (S. 113–125). Barbara Budrich.
- Berg, C. (2017). Zusammenhänge zwischen beruflicher Identität, Commitment und Arbeitszufriedenheit. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 71(3), 169–178. <https://doi.org/10.1007/s41449-017-0066-7>
- Boon, C., & Biron, M. (2016). Temporal issues in person–organization fit, person–job fit and turnover: The role of leader–member exchange. *Human Relations*, 69(12), 2177–2200. <https://doi.org/10.1177/0018726716636945>

- Brkich, M., Jeffs, D., & Carless, S. A. (2002). A Global Self-Report Measure of Person-Job Fit. *European Journal of Psychological Assessment, 18*(1), 43–51.
<https://doi.org/10.1027//1015-5759.18.1.43>
- Busse, S. (2018). Bindung(en) in der Arbeitswelt. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO), 49*(4), 305–317.
<https://doi.org/10.1007/s11612-018-0437-3>
- Clement, U. (2020). Berufliche Sozialisation und berufliches Lernen. In R. Arnold, A. Lipsmeier, & M. Rohs (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung* (S. 53–64). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-19312-6_6
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed). L. Erlbaum Associates.
- Coomber, B., & Louise Barriball, K. (2007). Impact of job satisfaction components on intent to leave and turnover for hospital-based nurses: A review of the research literature. *International Journal of Nursing Studies, 44*(2), 297–314.
<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.02.004>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1993). *Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. 39*(2), 223–238. <https://doi.org/10.25656/01:11173>
- Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5., vollst. überarb. akt. Aufl.). Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Düggeli, A., & Neuenschwander, M. P. (2015). Entscheidungsprozesse und Passungswahrnehmung. In K. Häfeli, M. P. Neuenschwander, & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf* (S. 219–241). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10094-0_9
- Euler, D. (2020). Kompetenzorientierung in der beruflichen Bildung. In R. Arnold, A. Lipsmeier, & M. Rohs (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung* (S. 205–217). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-19312-6_18
- Felder, A., Caprani, I., & Dümmler, K. (2022). *Wie Lernende in der Berufsbildung ihre berufliche Identität entwickeln. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse*. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB.
- Felfe, J., & Six, B. (2006). Die Relation von Arbeitszufriedenheit und Commitment. In L. Fischer (Hrsg.), *Arbeitszufriedenheit: Konzepte und empirische Befunde* (2., vollst. überarb. und erw. Aufl., S. 37–60). Hogrefe.
- Felfe, J., Six, B., Schmook, R., & Knorz, C. (2014). Commitment Organisation, Beruf und Beschäftigungsform (COBB). *Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS)*. <https://doi.org/10.6102/ZIS9>

- Fend, H. (2012). Bildung als intergenerationales Drama – prägend für das ganze Leben? Ergebnisse der LifE-Studie (Lebensverläufe ins frühe Erwachsenenalter). In M. M. Bergman, S. Hupka-Brunner, T. Meyer, & R. Samuel (Hrsg.), *Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden* (S. 435–465). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19071-6_20
- Fischer, L., & Lück, H. E. (2014). *Allgemeine Arbeitszufriedenheit. Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen*. ZIS.
- Füglister-Dousse, S., & Widmer, M. (2016). *Inanspruchnahme stationärer Spitalversorgung. Neuere Entwicklung und zukünftiger Bedarf* (Nr. 10; Obsan Bulletin). Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- GDK, & OdASanté (Hrsg.). (2009). *Nationaler Versorgungsbericht für die Gesundheitsberufe 2009. Personalbedarf und Massnahmen zur Personalsicherung auf nationaler Ebene*.
- GDK, & OdASanté (Hrsg.). (2016). *Nationaler Versorgungsbericht für die Gesundheitsberufe 2016. Nachwuchsbedarf und Massnahmen zur Personalsicherung auf nationaler Ebene*.
- Heinemann, L., & Rauner, F. (2008). Identität und Engagement: Konstruktion eines Instruments zur Beschreibung der Entwicklung beruflichen Engagements und beruflicher Identität. *A+B Forschungsberichte*.
- Heinz, W. R. (1995). *Arbeit, Beruf und Lebenslauf eine Einführung in die berufliche Sozialisation*. Juventa.
- Helsper, W. (2004). Sozialisation. In H.-H. Krüger & W. Helsper (Hrsg.), *Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft* (S. 79–90). VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-663-09887-4>
- Holland, J. L. (1959). A theory of vocational choice. *Journal of Counseling Psychology*, 6(1), 35–45. <https://doi.org/10.1037/h0040767>
- Hurrelmann, K., & Bauer, U. (2019). *Einführung in die Sozialisationstheorie: Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung* (13. Aufl.). Beltz.
- Joller-Graf, K., Zutavern, M., Tettenborn, A., Ulrich, U., & Zeiger, A. (2014). *Leitartikel zum kompetenzorientierten Unterricht. Begriffe-Hintergründe-Möglichkeiten*. Pädagogische Hochschule Luzern.
- Joye, D., Carvalho Arruda, C., Gauthier, J.-A., Gross, D., & Gianettoni, L. (2015). Berufswünsche der Jugendlichen in der Schweiz: Stereotype Rollenbilder und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. *Social Change in Switzerland*, 3. <https://doi.org/10.22019/SC-2015-00006>
- Kälin, W., Semmer, N. K., Elfering, A., Tschan, F., Dauwalder, J.-P., Heunert, S., & Crettaz, F. (2000). Work characteristics and well-being of Swiss apprentices entering the labor

- market. *Swiss Journal of Psychology*, 59(4), 272–290. <https://doi.org/10.1024//1421-0185.59.4.272>
- Kammeyer-Mueller, J. D., & Wanberg, C. R. (2003). Unwrapping the organizational entry process: Disentangling multiple antecedents and their pathways to adjustment. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 779–794. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.779>
- Kanton Zürich. (2017). *Bedarfsprognose Akutsomatik 2015—2025*. Gesundheitsdirektion Kanton Zürich.
- Kauffeld, S., & Schermuly, C. C. (2019a). Arbeitszufriedenheit. In S. Kauffeld (Hrsg.), *Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie für Bachelor* (S. 237–257). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56013-6>
- Kauffeld, S., & Schermuly, C. C. (2019b). Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation. In S. Kauffeld (Hrsg.), *Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie für Bachelor* (S. 237–259). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56013-6_9
- Keller, A. C., & Stalder, B. E. (2012). Fluktuationsabsichten junger Erwachsener aus psychologischer Sicht: Die Rolle von Commitment und Laufbahnzufriedenheit. In M. M. Bergman, S. Hupka-Brunner, T. Meyer, & R. Samuel (Hrsg.), *Bildung – Arbeit – Erwachsenwerden* (S. 95–112). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19071-6_5
- Kristof, A. L. (1996). Person-Organization Fit: An integrative Review of its Conceptualizations, Measurement, and Implications. *Personnel Psychology*, 49(1), 1–49. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1996.tb01790.x>
- Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). Consequences of Individuals' Fit at Work: A Meta-Analysis of Person–Job, Person–Organization, Person–Group, and Person–Supervisor Fit. *Personnel Psychology*, 58(2), 281–342. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00672.x>
- Kuckartz, U. (2010). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten* (3., akt. Aufl.). VS, Verl. für Sozialwiss.
- Lauver, K. J., & Kristof-Brown, A. (2001). Distinguishing between Employees' Perceptions of Person–Job and Person–Organization Fit. *Journal of Vocational Behavior*, 59(3), 454–470. <https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1807>
- Leemann, R. J., & Imdorf, C. (2011). Zum Zusammenhang von Geschlechterungleichheiten in Bildung, Beruf und Karriere: Ein Ausblick. In A. Hadjar (Hrsg.), *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten* (S. 417–440). VS. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92779-4_17
- Lobsiger, M., Kägi, W., & Burla, L. (2016). Berufsaustritte von Gesundheitspersonal. *OBSAN Bulletin*, 7.

- Maier, G. W., & Woschée, R. (2008). Deutsche Fassung des Organizational Commitment Questionnaire (OCQ-G). *Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS)*. <https://doi.org/10.6102/ZIS10>
- Martsch, M., & Thiele, P. (2017). Ausbildungszufriedenheit und Vertragsauflösungen als regionaler Spiegel betrieblicher Ausbildungsqualität. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 32.
- Merçay, C., Burla, L., & Widmer, M. (2016). *Gesundheitspersonal in der Schweiz: Bestandsaufnahme und Prognosen bis 2030*. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Merçay, C., & Grünig, A. (2016). Gesundheitspersonal in der Schweiz—Zukünftiger Bedarf bis 2030 und die Folgen für den Nachwuchsbedarf. *OBSAN Bulletin*, 12.
- Merçay, C., Grünig, A., & Dolder, P. (2021). *Gesundheitspersonal in der Schweiz—Nationaler Versorgungsbericht 2021. Bestand, Bedarf, Angebot und Massnahmen zur Personalsicherung*. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Mühlherr, L. (2007). *Arbeit-Beruf-Profession der Weg zur Fachhochschule: Zentrale Ereignisse der Berufsbildung in der Krankenpflege zwischen 1850 bis 2006*. Zürcher Hochschule Winterthur.
- Myhren, H., Ekeberg, Ø., & Stokland, O. (2013). Job Satisfaction and Burnout among Intensive Care Unit Nurses and Physicians. *Critical Care Research and Practice*, 1–6. <https://doi.org/10.1155/2013/786176>
- Nägele, C., Frey, S., & Neuenschwander, M. P. (2017). Passung zum Beruf und die Wahl einer Aus- oder Weiterbildung. In M. P. Neuenschwander & C. Nägele (Hrsg.), *Bildungsverläufe von der Einschulung bis in den ersten Arbeitsmarkt* (S. 181–198). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-16981-7_10
- Nägele, C., & Neuenschwander, M. P. (2015). Passt der Beruf zu mir? In K. Häfeli, M. P. Neuenschwander, & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf* (S. 49–76). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-10094-0>
- Negrusa, S., Hogan, P., Jordan, L., Hoyem, R., Cintina, I., Zhou, M., Pereira, A., & Quraishi, J. (2021). Work patterns, socio-demographic characteristics and job satisfaction of the CRNA workforce – Findings from the 2019 AANA survey of CRNAs. *Nursing Outlook*, 69(3), 370–379. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2020.12.012>
- Nerdinger, F. W. (2011). Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit. In F. W. Nerdinger, G. Blickle, & N. Schaper (Hrsg.), *Arbeits- und Organisationspsychologie* (2., überarb. Aufl, S. 393–407). Springer.
- Neuenschwander, M. P. (2011). Determinanten der Passungswahrnehmung nach dem Übergang in die Sekundarstufe II. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 33(3), 401–419. <https://doi.org/10.25656/01:10120>

- Neuenschwander, M. P., & Hascher, T. (2003). Psychologie in Erziehung und Unterricht. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 50(3), 270–280.
- Neuenschwander, M. P., & Nägele, C. (2014). *Sozialisationsprozesse beim Übergang in den Lehrbetrieb (SoLe)*. Pädagogische Hochschule FHNW, Zentrum Lernen und Sozialisation.
- OdASanté. (2019). *Rahmenlehrplan für Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen*. OdASanté. https://www.odasante.ch/fileadmin/odasante.ch/docs/Hoehere_Berufsbildung_und_Hochschulen/AIN/Rahmenlehrplan_NDS_HF_AIN.pdf
- OdASanté. (2021). *Rahmenlehrplan für Bildungsgänge der höheren Fachschulen „Pflege“*. https://www.odasante.ch/fileadmin/odasante.ch/docs/Hoehere_Berufsbildung_und_Hochschulen/PflegeHF/RLP_Pflege_HF_2021_d.pdf
- OdASanté. (o. D.). OdASanté. <https://www.odasante.ch/bildungspolitik/#statistiken>
- Pekruhl, U., & Vogel, C. (2018). *Zusammenhänge zwischen ausgewählten Arbeitsbedingungen und Zufriedenheit, Engagement und Erschöpfung von Arbeitnehmenden in der Schweiz. Auswertung des European Working Conditions Survey 2015*. Staatssekretariat für Wirtschaft.
- PWC. (2022). *Schweizer Spitäler: So gesund waren die Finanzen 2021. Die Zukunft der Arbeit – unsere Fachkräfte von morgen* (11. Ausgabe).
- SAMW. (2019). *Nachhaltige Entwicklung des Gesundheitssystems*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1922253>
- SBFI (Hrsg.). (2016). *Schlussbericht Masterplan Bildung Pflegeberufe. Bericht des Bundesrates*.
- SBFI (Hrsg.). (2018a). *Bildung, Forschung und Innovation in der Schweiz: Chronologie*.
- SBFI (Hrsg.). (2018b). *Erhebung bei den Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen 2016. Fragebogen Erstbefragung 2017*.
- SBFI (Hrsg.). (2021). *Leitfaden Erarbeitung und Revision von Rahmenlehrplänen für Bildungsgänge und Nachdiplomstudien an höheren Fachschulen*. (7. überarb. Version).
- Schäfer, M., Scherrer, A., & Burla, L. (2013). *Bildungsabschlüsse im Bereich Pflege und Betreuung systematische Übersichtsarbeit*. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Schaffert, R., Robin, D., Mahrer Imhof, R., & Bucher, T. (2015). *Berufslaufbahnen und Berufsrollen in der Pflege aus der Sicht von Berufseinsteigenden*. ZHAW Departement Gesundheit.
- Schaffert, R., Trede, I., Grønning, M., Hänni, M., Bänziger, A., Robin, D., & Helfenstein, E. (2021). *Berufskarrieren Pflege: Resultate einer Längsschnittstudie zum Berufseinstieg von diplomierten Pflegenden und Erkenntnisse aus einem kombinierten*

- Datensatz zu diplomierten Pflegenden und Fachfrauen/Fachmännern Gesundheit* (R. Schaffert, Hrsg.). ZHAW Departement Gesundheit, OBS EHB.
- Scherr, A. (2016). Bildung, Erziehung, Sozialisation. In A. Scherr (Hrsg.), *Soziologische Basics* (3., erw.akt. Aufl., S. 33–41). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11928-7_3
- Schreier, M. (2014). Varianten qualitativer Inhaltsanalyse: Ein Wegweiser im Dickicht der Begrifflichkeiten. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.17169/fqs-15.1.2043>
- Schwendimann, R., Widmer, M., De Geest, S., & Ausserhofer, D. (2014). Das Pflegefachpersonal in Schweizer Spitälern im europäischen Vergleich. *OBSAN Bulletin*, 3.
- Singer, A., Gerber, M., & Neuenschwander, M. P. (2014). Individuelle und soziale Bedingungen der beruflichen Sozialisation im Lehrbetrieb. In M. P. Neuenschwander (Hrsg.), *Selektion in Schule und Arbeitsmarkt: Forschungsbefunde und Praxisbeispiele* (S. 165–186). Rüegger.
- Sonntag, K., Frieling, E., & Stegmaier, R. (2012). *Lehrbuch Arbeitspsychologie* (3., vollst. überarb. Aufl.). Huber.
- Spieß, E. (2000). Berufliche Werte, Formen der Kooperation und Arbeitszufriedenheit. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO)*, 31(2), 185–196. <https://doi.org/10.1007/s11612-000-0017-0>
- Stalder, B. E. (2003). Schule, Arbeit, Ausbildungszufriedenheit. In Bildungsmonitoring Schweiz & Bundesamt für Statistik (Hrsg.), *Wege in die nachobligatorische Ausbildung: Die ersten zwei Jahre nach Austritt aus der obligatorischen Schule. Zwischenergebnisse des Jugendlängsschnitts TREE* (S. 59–81). Bundesamt für Statistik.
- Stalder, B. E., & Schmid, E. (2016). *Lehrvertragsauflösung und Ausbildungserfolg - kein Widerspruch. Wege und Umwege zum Berufsabschluss* (1. Aufl.). hep.
- Tachtsoglou, S., & König, J. (2017). *Statistik für Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-13437-2>
- Thiele, P. (2016). Ausbildungszufriedenheit aus Sicht der Auszubildenden in der dualen Berufsausbildung in Sachsen-Anhalt. Replikation der Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung aus dem Jahr 2008. *Magdeburger Schriften zur Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 1.
- Trede, I., Grønning, M., Pregaldini, D., Kriesi, I., Schweri, J., & Baumeler, C. (2017). *Trendbericht 2. Der Beruf Fachfrau und Fachmann Gesundheit: Manchmal ein Traumjob, häufig ein Zwischenstopp*. EHB, OdaSanté.
- Trede, I., & Schweri, J. (2012). *Laufbahnentscheidungen von Fachfrauen und Fachmännern Gesundheit. Resultate der ersten Befragung zu den beruflichen Laufbahnabsichten*. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung, OdaSanté.

TREE. (2008). *Codebook Erhebung 2007*. Universität Basel.

Vaterlaus, S., & Zenhäusern, P. (2018). «*Vision Arbeitgeberpolitik 2030*» *Ermittlung möglicher Zukunftsbilder. Studie im Auftrag des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV)*.

Vogel, R. M., & Feldman, D. C. (2009). Integrating the levels of person-environment fit: The roles of vocational fit and group fit. *Journal of Vocational Behavior*, 75(1), 68–81. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2009.03.007>

Vögele, J. (2022). *Analyse wahrgenommener Passung frisch diplomierter Expertinnen und Experten Anästhesie-, Intensiv- und Notfallpflege NDS HF*. Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB.

Von Ameln, F., & Wimmer, R. (2016). Neue Arbeitswelt, Führung und organisationaler Wandel. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO)*, 47(1), 11–21. <https://doi.org/10.1007/s11612-016-0303-0>

Weinert, F. E. (Hrsg.). (2014). *Leistungsmessungen in Schulen* (3., akt. Aufl.). Beltz.

Anhang A – Fragebogen

Allgemeine Daten	
Geben Sie bitte Ihr Alter an	
Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an	1 w 2 m 3 d
Wie beschreiben Sie Ihre aktuelle Berufstätigkeit?	1 Expert/in NDS AIN HF 3 Experte/in NDS AIN HF mit Zusatzaufgaben Führung 4 Experte/in NDS AIN HF mit Zusatzaufgaben Fachexpertise 5 Experte/in NDS AIN HF mit Zusatzaufgaben Bildung 6 Nicht mehr berufstätig 7 Anderes, nämlich:
Welches Arbeitspensum haben Sie aktuell?	1 80% - 100% 2 50% - 79% 3 30% - 49% 4 unter 30%
Ausbildung	
Welches Nachdiplomstudium haben Sie als letztes abgeschlossen?	1 Anästhesiepflege 2 Notfallpflege 3 Intensivpflege
Vor wie vielen Monaten haben Sie Ihr NDS abgeschlossen?	
Welche letzte Vorbildung haben Sie vor Beginn des NDS abgeschlossen?	1 Pflege HF 2 Pflege FH 3 Pflegediplom DN II 4 Pflegediplom AKP 5 vom SRK anerkanntes nicht-schweizerisches Diplom 6 Andere, nämlich:
Welche Vorbildung haben Sie vor Beginn Ihrer Pflegeausbildung abgeschlossen?	1 FaGe EFZ mit begleitender Berufsmatur 2 FaGe EFZ und anschliessend Berufsmaturität 3 FaGe EFZ 3 gymnasiale Matur 4 Fachmittelschule 5 Handelsmittelschule 6 Anderes, nämlich:
Haben Sie seit dem Abschluss des NDS den Betrieb gewechselt?	1 Ja 2 Nein
Ausbildungszufriedenheit	
Wenn Sie an die Zeit Ihres NDS zurückdenken, wie beurteilen Sie folgende Aussagen? Während des NDS...	war ich im Allgemeinen zufrieden mit meiner Ausbildung.

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

	hatten meine Betreuungspersonen stets ein offenes Ohr für meine Anliegen und Fragen.
Das Studium zum / zur dipl. Expert/in AIN HF...	würde ich sofort weiterempfehlen.
	entsprach meinen Erwartungen
Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den theoretischen Bildungsanbieter einem Freund oder einer Kollegin empfehlen?	0 (äusserst unwahrscheinlich) - 10 (äusserst wahrscheinlich)
Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie den praktischen Bildungsanbieter einem Freund oder einer Kollegin empfehlen?	0 (äusserst unwahrscheinlich) - 10 (äusserst wahrscheinlich)
Berufseinstieg Allgemein	
Wie haben Sie alles in allem den Einstieg in den Beruf der/des dipl. Expert*in AIN HF erlebt?	0 (problemlos) – 10 (schwierig)
Wie beurteilen Sie die Vorbereitung auf den Berufseinstieg während des NDS?	Ich wurde im Studium gut auf die berufliche Realität als Experte/in NDS AIN HF vorbereitet.
Wie beurteilen Sie folgende Aussagen zu Berufseinstieg als dipl. Experte/in AIN HF?	Die Übernahme der hohen Verantwortung war beim Berufseinstieg eine Herausforderung.
	Mein Praxiswissen war ausreichend.
	Ich fühlte mich plötzlich auf mich alleingestellt.
	Die Eingliederung ins Team als frisch dipl. Experte/in AIN NDS HF fiel mir leicht.
	Die Zusammenarbeit mit anderen Berufen war eine Herausforderung.
	Meine Arbeit zu organisieren, fiel mir schwer.
Welches waren für Sie die wichtigsten Herausforderungen, die Sie beim Berufseinstieg erlebten?	[Freitext]
Arbeitszufriedenheit	
Wie beurteilen sie folgende Aussagen bezüglich der Zufriedenheit mit Ihrer aktuellen beruflichen Situation?	Meine Arbeit macht mir wenig Spaß, aber man sollte nicht allzu viel erwarten.
	Ich habe richtig Freude an der Arbeit.
	Meine Arbeit läuft immer im gleichen Trott; daran kann man nichts machen.
	Meine Arbeit ist wirklich interessant und befriedigend.
	Meine Arbeit gibt mir genügend Möglichkeiten, meine Fähigkeiten zu gebrauchen.

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

	Ich bin mit meinen Aufstiegsmöglichkeiten zufrieden
	Ich bin mit der Arbeitsbelastung zufrieden
	Wenn ich noch einmal entscheiden müsste, würde ich wieder den gleichen Beruf wählen.
Berufliches Commitment	
Wie schätzen Sie folgende Aussagen ein, wenn Sie daran denken, wie sehr Sie sich mit Ihrem Beruf bzw. Ihrer Tätigkeit verbunden fühlen?	Wenn ich könnte, würde ich den Beruf wechseln
	Ich könnte mir auch gut vorstellen in einem anderen Beruf zu arbeiten.
	Gerade diesen Beruf auszuführen ist mir wichtig.
	Ich denke, dass ich meine Wertvorstellungen in meiner jetzigen Tätigkeit verwirklichen kann.
	Ich finde, dass man seinem Beruf treu bleiben soll.
Passung Person-Beruf, Person-Arbeit, Person-Organisation	
Wie schätzen Sie die Passung zwischen Ihnen und Ihrem aktuellen Beruf ein?	Meine Fähigkeiten stimmen mit meinen aktuellen beruflichen Anforderungen überein.
	Ich habe die richtigen Fertigkeiten und Fähigkeiten, um diesen Beruf auszuführen.
	Mein Beruf aktueller motiviert mich.
	Meine Ziele und Bedürfnisse werden im aktuellen Beruf erfüllt.
	Ich bin sicher, es gibt einen Beruf der besser zu meinen Fähigkeiten passt.
	Eigentlich möchte ich auf einem anderen Beruf arbeiten.
Wie schätzen Sie folgende Aussagen ein, wenn Sie sich vorstellen, wie gut Sie zu Ihrem aktuellen Arbeitgeber passen?	Meine Wertvorstellung und die meines Arbeitgebers sind sehr ähnlich.
	In meinem Unternehmen kann ich gemäss meinen Wertvorstellungen handeln.
	Eigentlich könnte ich genauso gut für ein anderes Unternehmen arbeiten, solange die Tätigkeit vergleichbar wäre.
	Ich bin bereit, mich mehr als nötig zu engagieren, um zum Erfolg des Unternehmens beizutragen
Wie schätzen Sie folgende Aussagen ein, wenn Sie an die Passung denken zwischen Ihnen und dem gewählten Beruf?	Ich passe zu meinem Beruf
	Was ich jetzt mache, wollte ich schon immer machen.
	Mein Beruf ist wesentlicher Bestandteil meiner Person.

Transitionsprozesse beim Berufseinstieg

	Mein Beruf stimmt auch mit meinen persönlichen Interessen überein.
	Ich bin stolz auf den Beruf dipl. Expert/in AIN HF
	Mein Beruf bereichert mein Leben.
	Ich erzähle gerne, dass ich dipl. Expert/in AIN HF bin.
Rolle	
Wenn Sie an Ihre Arbeit als dipl. Expert/in Anästhesie-, Intensiv- oder Notfallpflege HF denken, wie nehmen Sie Ihre Arbeit / Arbeitsaufgaben in Bezug auf folgende Aussagen wahr?	Ich weiss genau, wie weit meine Befugnisse als dipl. Expert/in AIN HF reichen
	Es gibt klare Ziele für meine Arbeit als dipl Expert/in AIN HF.
	Ich weiss genau, was von mir als dipl. Expert/in AIN erwartet wird.
	Die Aufgaben / Arbeiten, welche ich durchführe, lassen sich klar von denen anderer Berufsgruppen unterscheiden.
	Bei meiner Arbeit werden Widersprüchliche Anforderungen gestellt.
	Manchmal muss ich Dinge tun, die eigentlich auf eine andere Weise getan werden sollten.
Abschlusskompetenzen und Anforderungen	
Bitte geben Sie in der folgenden Liste von Kenntnissen und Fähigkeiten an A – in welchem Ausmass Sie sich diese durch das NDS angeeignet haben. B – in welchem Ausmass diese in Ihrer derzeitigen Arbeit gefordert werden.	Fähigkeit zu selbstverantwortlichem Handeln
	Fähigkeit vorhandenes Wissen auf neue Probleme anzuwenden
	Fähigkeit zur intra- und interprofessionellen Zusammenarbeit
	Fähigkeit gesundheitliche Probleme der Patienten/innen zu erkennen
	Fähigkeit fachspezifische Interventionen korrekt durchzuführen
	Fähigkeit, eine situationsgerechte Kommunikation mit den Patient/innen und Angehörige zu gestalten.
	Fachspezifische theoretische Kenntnisse kennen (z.B. Pflge-theorien, Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie).
	Fähigkeit, die eigene Berufspraxis zu reflektieren.
	Fähigkeit, nach ethischen Prinzipien zu handeln.
	Fähigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse im Berufsalltag zu nutzen.

	Fähigkeit, anderen den eigenen Standpunkt zu verdeutlichen
Wie beurteilen Sie den Nutzen der erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten während des NDS?	Dank den erlernten Kenntnissen und Fähigkeiten bin ich in der Lage die zukünftigen Entwicklungen (Bsp. Digitalisierung, Bevölkerungswachstum, lebenslanges Lernen) in meinem Berufsfeld zu meistern.
	Viele was ich mir im Studium aneignet habe, benötige ich in der Praxis nicht.
	Das Wissen, welches in der höheren Fachschule vermittelt wird, entspricht dem neusten Stand der Praxis.
	Während des Studiums lernte ich, wie ich theoretisches Wissen in beruflichen Situationen konkret anwenden kann.
Berufliche Zukunftsaussichten	
Ich möchte auch in 5 Jahren noch in meinem Beruf arbeiten	
Ich habe vor innerhalb der nächsten 5 Jahren eine Aus- oder Weiterbildung zu absolvieren.	1 Ja 2 Nein
Sie haben angegeben in den nächsten fünf Jahren eine Aus-oder Weiterbildung absolvieren zu wollen. Bitte geben Sie an, in welchem Bereich Sie diese planen: Wenn Sie noch unsicher sind oder verschiedene Alternativen ins Auge fassen, wählen Sie bitte die Möglichkeit, die für Sie am wahrscheinlichsten ist.	1 Weiterbildung im Fach, selber Bereich 2 Weiterbildung in der Führung, selber Bereich 3 Weiterbildung in der Bildung, selber Bereich 4. anderes NDS 5 BSc. in Pflege 6 MSc. in Pflege 7 anderes Hochschulstudium 8 Rettungssanitäter/in 9 anderes, nämlich:
Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in zwei Jahren noch an ihrer aktuellen Arbeitsstelle arbeiten?	1 zu weniger als 20% sicher 2 zwischen 21% und 40% sicher 3 zwischen 41% und 60% sicher 4 zwischen 61% und 80% sicher 5 zwischen 81% und 100% sicher
Möchten Sie längerfristig in Ihrem aktuellen Bereich arbeiten (auch in 10 Jahren noch)?	1 Ja, ich kann mir ein Verbleib unter den bestehenden Bedingungen vorstellen. 2 Ja, aber dazu muss sich die aktuelle Situation im Pflegebereich ändern. 3 Nein, ich bin ausgestiegen oder erwäge es da ich andere Interessen verfolgen will. 4 Nein, ich bin ausgestiegen oder erwäge es aufgrund der Situation im Pflegebereich.
Falls Sie sich einen Verbleib in Ihrem aktuellen Beruf grundsätzlich vorstellen können, sich jedoch dazu die aktuelle Situation im Pflegebereich ändern muss. Welches sind die Faktoren, die sich ändern müssen, damit sie sich vorstellen können im Beruf zu verbleiben?	[Freitext]

Selbstständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und die Daten gemäss den wissenschaftlichen Standards erhoben und bearbeitet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Es handelt sich bei meiner Arbeit um kein Plagiat. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung die Note F zur Folge hat, dass die EHB zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist, und dass allfällige rechtliche Schritte vorbehalten bleiben (Art. 4 und 23 der EHB-Studienverordnung).

Zürich, 30. Juni 2023

Joël Zbinden

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Zbinden', with a stylized flourish at the end.